

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les bilans académiques PARCOURSUP

Année 2020

Juillet 2021
2^{ème} édition

Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques
MESRI- SIES

Cet ouvrage est édité par

**Le Ministère de
l'Enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation**

Direction générale de
l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle
Direction générale de la
recherche et de l'innovation
Sous-direction des systèmes
d'information et des études
statistiques
1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de la publication

Clotilde Lixi
Géraldine Séroussi

Rédactrice en chef

Cosima Bluntz

Auteurs

Alix Delahaye-Le Mault
Pierre Boulet
Cosima Bluntz

Les bilans académiques

PARCOURSUP

Année 2020
2^{ème} édition

AVANT – PROPOS

Le Plan Etudiants, annoncé en octobre 2017, visait à transformer le premier cycle de l'enseignement supérieur et à accompagner tous les étudiants vers la réussite. C'est dans ce cadre que la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite loi ORE) du 8 mars 2018 a été adoptée, afin d'améliorer la réussite des étudiants quelles que soient leur filière d'origine et leurs aspirations.

Plus particulièrement, la loi ORE a réformé profondément la procédure d'entrée dans l'enseignement supérieur. Après l'abandon d'APB remis en cause par la CNIL, la plateforme Parcoursup est créée en 2018. Ce nouvel accès à l'enseignement supérieur propose un meilleur accompagnement aux futurs étudiants et supprime le tirage au sort.

La loi ORE repose sur le principe d'une meilleure information de tous les candidats et d'un accompagnement personnalisé des lycéens, leur permettant ainsi d'être acteurs et décideurs de leur choix de poursuite d'études. Elle prescrit que l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur soit proposé sur un portail unique offrant le même niveau d'information pour tous.

Pour accompagner la réussite de tous les étudiants, la loi ORE a développé la personnalisation des parcours dans l'enseignement supérieur avec la mise en place d'enseignements complémentaires et de modalités pédagogiques particulières pour ceux qui ne disposent pas de tous les atouts pour réussir. Elle prévoit également une aide financière à la mobilité pour les lycéens boursiers choisissant de poursuivre leurs études en dehors de leur académie d'origine.

Outre l'évaluation assurée par le Comité éthique et scientifique de Parcoursup, qui remet annuellement un rapport au Parlement, la loi ORE prévoit une évaluation de son efficacité et en particulier du processus d'accès à l'enseignement supérieur sur tout le territoire français : « Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ».

Le service statistique du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation met à disposition de tous la version 2020 des bilans académiques, publiés pour la première fois l'année dernière. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes s'appuyant sur les données déjà mises en opendata sur DataESR, laissant ainsi la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires.

Comme dans la version précédente, il se compose de 2 fiches proposant 2 entrées :

- ⇒ Une « **Fiche Candidats** » avec des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ;

⇒ Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour les candidats qui souhaitent faire leurs études dans l'académie (ayant fait un vœu dans l'académie).

Cette nouvelle édition propose ces 2 fiches sur le périmètre des académies et des régions académiques. Elle présente des chiffres clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux des candidats à l'entrée dans le supérieur sur un territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée.

Cette année, de nouveaux indicateurs ont été ajoutés : nombre moyen de vœux, taux d'attractivité des formations et « top 5 » des formations les plus demandées. La plupart des indicateurs proposés ont été déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ces bilans académiques ont pour ambition d'informer le grand public et de permettre aux acteurs des politiques éducatives dans les territoires de mieux cerner les enjeux locaux et d'agir. Ils permettent à chacun de s'emparer des indicateurs proposés et seront complétés prochainement d'un outil cartographique dynamique à destination des rectorats pour améliorer encore les outils dont ils disposent pour le pilotage de l'offre de formation en lien avec les acteurs de l'enseignement supérieur dans les territoires.

Clotilde Lixi
Cheffe du département des études
et de l'enseignement supérieur

Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)
Direction générale de l'enseignement
supérieur et de l'insertion professionnelle
(DGESIP)
Direction générale de la recherche et de
l'innovation (DGRI)

SOMMAIRE

Pour une meilleure compréhension des indicateurs	8
Fiche Candidats	9
Fiche Formations	10
Calendrier Parcoursup 2020	11
Académie d'Aix-Marseille.....	13
Académie d'Amiens.....	17
Académie de Besançon.....	21
Académie de Bordeaux.....	25
Académie de Clermont-Ferrand.....	29
Académie de Corse.....	33
Académie de Créteil.....	37
Académie de Dijon.....	41
Académie de Grenoble.....	45
Académie de Lille.....	49
Académie de Limoges.....	53
Académie de Lyon.....	57
Académie de Montpellier.....	61
Académie de Nancy-Metz.....	65
Académie de Nantes.....	69
Académie de Nice.....	73
Académie de Normandie.....	77
Académie d'Orléans-Tours.....	81
Académie de Paris.....	85
Académie de Poitiers.....	89
Académie de Reims.....	93
Académie de Rennes.....	97
Académie de Strasbourg.....	101
Académie de Toulouse.....	105
Académie de Versailles.....	109
Académie de la Réunion.....	113
Académie de Guadeloupe.....	117
Académie de Guyane.....	121
Académie de Mayotte.....	125
Académie de Martinique.....	129
Académie de la Polynésie française.....	133
Région académique d'Auvergne.....	137
Région académique de Bourgogne Franche-Comté.....	141
Région académique du Grand Est.....	145
Région académique des Hauts de France.....	149
Région académique d'Ile-de-France.....	153
Région académique de Nouvelle Aquitaine.....	157

Région académique d'Occitanie.....	161
Région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur.....	165
France entière.....	169
Définitions et concepts Parcoursup.....	173
Glossaire.....	175
Méthodologie.....	176

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le Service à compétence nationale Parcoursup et propose, à partir des traitements opérés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de réorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation –hors apprentissage– à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2020 (du 20 janvier au 24 septembre 2020).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/information/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

Fiche Candidats

Champ retenu = Ensemble des candidats (néo-bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2020, en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie** étudiée.

- **Tableau 1 : Chiffres clés selon l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre total et le nombre moyen de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (en terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence (y compris LAS), PASS, DUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition d'admission selon la filière de formation et l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Par exemple, X % de l'ensemble des candidats de l'académie acceptent une proposition d'admission en Licence, mais ils sont Y % à faire ce choix quand ils sont en situation de réorientation. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 4 : Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse par filière de formation des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers de l'académie. Les indicateurs sont déclinés pour les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Carte : Répartition des candidats de l'académie ayant accepté un vœu et part des mentions TB**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie postulant dans cette même académie (dans laquelle ils ont obtenu leur baccalauréat), mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation. Cette part des candidats acceptant une formation en dehors de leur académie d'origine est mise en regard de la proportion de ces candidats « mobiles » ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat.

Fiche Formations

Champ étudié = Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études, en remise à niveau ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2020, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations de l'académie étudiée.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2020, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon l'origine des candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : élève de terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages de candidats n'ayant pas obtenu son baccalauréat dans l'académie.

- **Tableau 3 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence (y compris LAS), PASS, DUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 4 : Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des propositions acceptées par les candidats dans l'académie étudiée selon le profil des candidats.

- **Tableau 5 : Zoom sur les néo-bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers pour des sous-populations spécifiques : les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 6 : Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de DUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

Tout ce qu'il faut savoir pour préparer et réussir son entrée dans l'enseignement supérieur

Le calendrier Parcoursup en 3 étapes

1

Début novembre 2019 > janvier 2020
Je m'informe & découvre les formations

- DÉBUT NOVEMBRE -> JANVIER**
- Je prépare mon projet d'orientation ; je consulte le site **Terminales2019-2020.fr**
 - Si je suis lycéen, j'échange avec mon professeur principal et je participe à la 1^{re} semaine de l'orientation dans mon lycée.
 - Si je suis étudiant et que je souhaite me réorienter, je me rapproche du service orientation de mon établissement qui peut m'accompagner dans mon projet.
 - Je consulte **parcoursup.fr** les formations qui étaient proposées l'an dernier en 2019, en particulier leurs caractéristiques et les compétences et connaissances attendues par chaque formation.

DÉBUT DÉCEMBRE

Si je suis lycéen, je renseigne ma fiche de dialogue : le 1^{er} conseil de classe prend connaissance de mon projet d'orientation et formule des recommandations.

20 DÉCEMBRE

Ouverture du site d'information de Parcoursup.fr 2020 :

- Je m'informe sur le fonctionnement de la procédure.
- Je consulte le moteur de recherche des formations disponibles en 2020 (les enseignements proposés, les attendus, les possibilités de poursuite d'étude et les débouchés professionnels, les critères généraux d'examen des dossiers...)

Le moteur de recherche des formations permet d'effectuer des recherches par mots clés ou par type de formation, de géolocaliser les établissements et de consulter des suggestions de formations similaires à celle recherchée. En 2020, près de 600 nouvelles formations sont disponibles sur Parcoursup.

2

22 janvier > 2 avril 2020
Je m'inscris pour formuler mes vœux & finalise mon dossier

- TOUT AU LONG DU 2^e TRIMESTRE**
- Je poursuis ma réflexion et je participe aux journées portes ouvertes des établissements d'enseignement supérieur et aux salons d'orientation, pour échanger avec des enseignants et des étudiants ambassadeurs.
 - Si je suis lycéen, je participe à la 2^e semaine de l'orientation dans mon lycée.
 - Je m'inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.
 - Je formule mes vœux et j'explique ma motivation : jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations).
 - Jeudi 12 mars : dernier jour pour formuler mes vœux.

FÉVRIER-MARS

Si je suis lycéen, chaque vœu que je formule fait l'objet d'une fiche Avenir comprenant les appréciations de mes professeurs et l'avis du chef d'établissement dans le cadre du 2^e conseil de classe.

JEUDI 2 AVRIL

Dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun de mes vœux.

Des vidéos tutorielles sont proposées sur Parcoursup pour vous guider à chaque étape

AVRIL-MAI

Les formations que j'ai demandées examinent mon dossier à partir de critères généraux d'examen des vœux qu'elles ont indiqués dans leur fiche de présentation Parcoursup.

3

19 mai > 17 juillet 2020
Je reçois les réponses des formations & je décide

MARDI 19 MAI
Début de la phase d'admission principale.

- Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses des formations que j'ai demandées.
- À partir du 19 mai, je reçois les propositions d'admission (réponse oui ou out-si*) au fur et à mesure et en continu.
- Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition d'admission dans les délais indiqués dans mon dossier.

MI-JUIN
La procédure est suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat.

FIN JUIN
La phase d'admission complémentaire est ouverte.

DU 29 JUIN AU 1^{er} JUILLET
Point d'étape : si j'ai conservé des vœux pour lesquels je suis en liste d'attente, je me connecte à mon dossier pour indiquer ceux qui m'intéressent toujours.

DÉBUT JUILLET
Résultats du baccalauréat.
Après les résultats du baccalauréat, si j'ai définitivement accepté une formation, j'effectue mon inscription administrative auprès de l'établissement que j'ai choisi, selon les modalités précisées dans mon dossier.

MERcredi 15 JUILLET
Les formations envoient les dernières propositions d'admission de la phase principale.

VENdredi 17 JUILLET
Fin de la phase principale.
Dernier jour pour accepter une proposition d'admission reçue lors de cette phase.

Les solutions si je n'ai pas reçu de proposition d'admission

DÈS LE 19 MAI
Si je n'ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, DUT, classe prépa, IFSI, écoles...), je peux demander un accompagnement individuel ou collectif dans mon lycée (auprès du service orientation de mon établissement, si je suis un étudiant et que je souhaite me réorienter) ou dans un CIO formation au plus près de mon projet et en fonction des places complémentaires.

DÈS LE 19 MAI
Après les résultats du baccalauréat, je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement personnalisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de mon académie. Cette commission étudie mon dossier et m'aide à trouver une formation au plus près de mon projet et en fonction des places disponibles.

DE FIN JUIN AU 11 SEPTEMBRE
Je peux participer à la phase complémentaire et formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup.

* La réponse « out-si » signifie que vous n'êtes pas accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (permis à niveau, soutien, tutorat...). Ce parcours de réussite vous est proposé par la formation afin de combler ou de renforcer certains manquements nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	27 291	16 405	6 186	4 700	7 283	986	4 623	381	40 564
	Dont femmes	53%	56%	48%	50%	59%	70%	64%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 023	15 983	5 518	3 522	5 869	767	2 889	306	34 854
	Dont femmes	54%	57%	49%	50%	59%	70%	60%	58%	56%
	%	92%	97%	89%	75%	81%	78%	62%	80%	86%
	% femmes	93%	98%	91%	75%	80%	77%	59%	77%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 996	14 219	4 340	2 437	3 562	587	2 158	241	27 544
	Dont femmes	38%	57%	49%	50%	59%	73%	60%	56%	56%
	% parmi les inscrits	77%	87%	70%	52%	49%	60%	47%	63%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	79%	69%	61%	77%	75%	79%	79%
	% femmes	55%	87%	71%	52%	48%	62%	44%	59%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		333 286	219 668	75 276	38 342	77 438	17 828	48 660	3 572	480 784
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	8	11	18	11	9	12
Propositions reçues	Nombre	114 833	85 955	19 548	9 330	20 954	3 411	7 691	1 028	147 917
	%	34%	39%	26%	24%	27%	19%	16%	29%	31%

Note de lecture : Parmi les 27 291 candidats en terminale (dont 53% de femmes) d'Aix-Marseille ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 25 023 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 20 996 (dont 38% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 27 291 candidats en terminale ont formulé 333 286 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 114 833 – soit 34% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clefs selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	108 664	27 936	44 143	91 084	30 939	5 655	24 895	103 273	2 389	26 766
	Dont femmes	61%	69%	42%	51%	43%	44%	28%	85%	88%	64%
	% hors académie	32%	37%	48%	28%	62%	84%	93%	49%	35%	62%
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 678	96	764	5 333	459	188	86	-	37	1 399
	Dont femmes	56%	64%	36%	46%	32%	46%	27%	-	81%	48%
	% hors académie	47%	100%	69%	39%	48%	48%	53%	-	100%	39%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		115 342	28 032	44 907	96 417	31 398	5 843	24 981	103 273	2 426	28 165
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	4	5	6	7	12	18	2	3
Propositions reçues	Nombre	63 798	6 950	12 243	23 276	11 251	3 522	9 916	11 414	401	5 146
	Dont femmes	62%	68%	42%	51%	47%	48%	30%	87%	87%	61%
	% hors académie	23%	15%	49%	26%	49%	80%	92%	61%	39%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 289	1 724	2 201	5 416	1 835	554	625	1 156	234	1 510
	Dont femmes	60%	69%	41%	48%	44%	45%	30%	88%	88%	58%
	% hors académie	21%	12%	31%	18%	36%	53%	73%	43%	28%	40%

Note de lecture : 108 664 vœux ont été formulés en PP (dont 61% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 32% dans des licences se situant dans une autre académie. 6 678 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 47% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 63 798 ont été suivis d'une proposition (dont 62% reçues par des femmes), et 12 289 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Aix-Marseille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	48%	11%	9%	7%	11%	3%	4%	1%	0%	5%	100%
	Techno	30%	1%	14%	41%	3%	1%	1%	5%	0%	4%	100%
	Pro	25%	1%	1%	59%	1%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	2%	6%	19%	1%	2%	1%	8%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	25%	2%	3%	22%	3%	1%	0%	16%	5%	22%	100%
En reprise d'études		58%	2%	3%	18%	0%	1%	0%	11%	5%	3%	100%
Autres		76%	2%	2%	6%	1%	3%	0%	6%	0%	3%	100%
Total		45%	6%	8%	20%	7%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 48 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	20 287	56%	43%	8 716	61%	17%	7 680	63%	33%	5 603	62%	52%
PASS	3 548	65%	45%	1 463	70%	12%	1 642	69%	59%	1 027	68%	40%
DUT	10 007	44%	19%	5 156	45%	11%	3 504	52%	25%	2 645	50%	18%
BTS	14 090	49%	30%	5 537	48%	12%	3 191	56%	33%	5 135	55%	32%
CPGE	5 025	48%	35%	3 151	48%	20%	3 648	51%	43%	919	49%	25%
Ecole de Commerce	729	45%	65%	593	46%	43%	295	56%	65%	69	58%	42%
Ecole d'Ingénieurs	1 826	31%	33%	1 570	31%	28%	1 234	36%	37%	325	31%	26%
IFSI	2 708	83%	20%	1 065	88%	20%	691	89%	40%	1 091	87%	17%
EFTS	520	86%	11%	178	89%	8%	114	91%	19%	174	91%	6%
Autres	6 436	54%	16%	3 217	57%	12%	2 709	61%	22%	1 717	56%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie d'Aix-Marseille, 20 287 candidats (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 287 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 716 candidats (dont 61% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 287 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 680 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 287 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 603 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie d'Aix-Marseille ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats d'Aix-Marseille selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Aix-Marseille et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 503 formations de l'académie d'Aix-Marseille. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Aix-Marseille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	503
Capacité d'accueil	745 522	30 183
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	139 152
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	510 041
Nombre de propositions reçues	3 395 870	155 508
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	70 742
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	28 539
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	17

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	97 303	21 441	3 757	13 040	3 611	139 152
	Dont femmes	54%	62%	76%	62%	46%	56%
	% hors académie	72%	70%	75%	68%	87%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	53 045	10 233	1 500	4 875	1 089	70 742
	Dont femmes	55%	60%	74%	60%	54%	57%
	% hors académie	56%	55%	59%	55%	71%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	48%	40%	37%	30%	51%
	Nombre	21 233	3 689	634	2 515	468	28 539
	Dont femmes	56%	59%	72%	59%	54%	57%
	% hors académie	23%	34%	38%	41%	53%	26%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	22%	17%	17%	19%	13%	21%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40%	36%	42%	52%	43%	40%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	347 927	81 409	16 132	56 039	8 534	510 041
Propositions reçues	Nombre	119 517	22 267	3 167	8 673	1 884	155 508
	%	34%	27%	20%	15%	22%	30%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 97 303 candidats (dont 54% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 53 045 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 21 233 (dont 56% de femmes) en ont accepté une, soit 22% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 97 303 candidats de terminale ont formulé 347 927 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 119 517 – soit 34% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	115	15	28	204	35	6	12	16	9	63	
Capacité d'accueil	15 032	1 700	2 096	5 828	1 794	450	279	1 006	262	1 736	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	9	20	20	18	14	14	47	109	10	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	138 674	33 622	42 853	103 185	25 973	6 518	13 202	109 171	2 718	34 125	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	78 378	7 695	10 929	22 375	10 104	4 004	6 117	9 306	435	6 165
	%	57%	23%	26%	22%	39%	61%	46%	9%	16%	18%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	59 716	8 112	24 958	36 513	14 400	4 930	10 356	11 132	1 782	28 604
	Dont femmes	60%	68%	43%	51%	46%	43%	27%	85%	89%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	14 260	1 683	2 066	5 309	1 674	425	248	1 006	269	1 599
	Dont femmes	60%	69%	42%	48%	43%	42%	28%	85%	87%	62%
	%	24%	21%	8%	15%	12%	9%	2%	9%	15%	6%

(Note de lecture : L'académie d'Aix-Marseille propose sur Parcoursup de 115 formations en licence pouvant accueillir 15 032 étudiants. 138 674 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 59 716 candidats (dont 60% de femmes), dont 78 378 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 9 demandes. 14 260 candidats (dont 60% de femmes) – soit 24% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	54%	10%	8%	7%	10%	2%	1%	1%	0%	5%	100%
	Techno	34%	1%	13%	40%	2%	1%	1%	3%	0%	4%	100%
	Pro	26%	1%	0%	60%	1%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	5%	17%	1%	1%	0%	7%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	28%	2%	3%	20%	4%	1%	0%	12%	5%	25%	100%
En reprise d'études		64%	1%	3%	15%	0%	1%	0%	9%	5%	3%	100%
Autres		81%	1%	1%	10%	0%	1%	0%	2%	0%	3%	100%
Total		50%	6%	7%	19%	6%	1%	1%	4%	1%	6%	100%

(Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie d'Aix-Marseille l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	41 001	61%	23%	21 740	64%	11%	15 380	68%	18%	10 097	65%	31%
PASS	6 579	67%	24%	3 240	69%	4%	3 340	71%	29%	1 549	70%	25%
DUT	19 277	43%	9%	10 598	43%	4%	6 519	51%	12%	4 135	48%	10%
BTS	23 665	50%	17%	10 619	52%	5%	5 242	56%	19%	8 186	56%	19%
CPGE	11 992	46%	13%	7 404	46%	6%	9 142	49%	15%	1 703	50%	13%
Ecole de Commerce	4 283	43%	8%	3 739	43%	3%	1 818	54%	6%	163	55%	13%
Ecole d'Ingénieurs	9 332	26%	3%	8 055	26%	1%	6 045	32%	3%	1 014	28%	4%
IFSI	4 892	86%	9%	2 267	89%	5%	1 398	91%	15%	1 707	89%	10%
EFTS	771	88%	8%	295	92%	6%	169	93%	10%	232	93%	6%
Autres	18 434	59%	6%	13 218	61%	3%	10 585	65%	6%	3 391	60%	8%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation d'Aix-Marseille, 41 001 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 23% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 41 001 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Aix-Marseille, 21 740 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 41 001 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Aix-Marseille, 15 380 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 41 001 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Aix-Marseille, 10 097 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie d'Aix-Marseille (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Chimie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Chimie est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Amiens. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	17 883	10 005	4 245	3 633	4 727	408	2 396	170	25 584
	Dont femmes	55%	58%	50%	53%	61%	74%	59%	57%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	16 363	9 745	3 722	2 896	3 882	332	1 627	132	22 336
	Dont femmes	55%	58%	50%	53%	61%	74%	56%	60%	57%
	%	92%	97%	88%	80%	82%	81%	68%	78%	87%
	% femmes	92%	98%	88%	80%	82%	81%	65%	81%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 944	8 788	3 057	2 099	2 477	279	1 248	108	18 056
	Dont femmes	37%	58%	49%	53%	59%	72%	55%	56%	56%
	% parmi les inscrits	78%	88%	72%	58%	52%	68%	52%	64%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	82%	72%	64%	84%	77%	82%	81%
	% femmes	52%	88%	71%	58%	50%	67%	49%	62%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		171 449	108 425	40 308	22 716	36 945	4 923	17 942	1 076	232 335
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	9	6	8	12	7	6	9
Propositions reçues	Nombre	63 974	44 778	11 888	7 308	12 722	1 211	3 718	374	81 999
	%	37%	41%	29%	32%	34%	25%	21%	35%	35%

Note de lecture : Parmi les 17 883 candidats en terminale (dont 55% de femmes) d'Amiens ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 16 363 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 13 944 (dont 37% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 17 883 candidats en terminale ont formulé 171 449 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 63 974 – soit 37% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	62 922	11 905	25 430	52 357	11 956	2 452	10 929	30 514	1 536	11 751
	Dont femmes	63%	72%	43%	52%	49%	40%	27%	89%	85%	69%
	% hors académie	58%	69%	60%	45%	78%	94%	90%	52%	38%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 122	51	794	4 448	289	68	55	-	44	712
	Dont femmes	59%	61%	40%	50%	37%	53%	33%	-	89%	53%
	% hors académie	79%	100%	60%	53%	70%	38%	47%	-	100%	64%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		67 044	11 956	26 224	56 805	12 245	2 520	10 984	30 514	1 580	12 463
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	5	5	5	10	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	35 121	2 314	7 962	15 480	4 528	1 559	5 538	6 502	440	2 555
	Dont femmes	64%	70%	44%	55%	52%	45%	30%	90%	85%	68%
	% hors académie	48%	30%	47%	34%	64%	91%	90%	40%	38%	68%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 906	813	1 838	4 054	795	229	518	923	209	771
	Dont femmes	59%	70%	39%	50%	47%	45%	36%	89%	88%	66%
	% hors académie	40%	17%	31%	24%	53%	79%	63%	22%	42%	65%

Note de lecture : 62 922 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 58% dans des licences se situant dans une autre académie. 4 122 vœux ont été formulés en PC (dont 59% formulés par des femmes) en licence, dont 79% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 35 121 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 7 906 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Amiens ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	52%	9%	11%	7%	8%	2%	5%	2%	0%	4%	100%
	Techno	30%	0%	19%	36%	2%	0%	1%	7%	1%	4%	100%
	Pro	13%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	8%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	8%	16%	1%	0%	1%	9%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	24%	3%	3%	26%	1%	0%	1%	15%	7%	20%	100%
En reprise d'études		55%	1%	6%	21%	0%	1%	0%	8%	5%	3%	100%
Autres		70%	0%	2%	17%	1%	0%	0%	1%	2%	7%	100%
Total		44%	5%	10%	22%	4%	1%	3%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	12 062	58%	47%	7 731	62%	27%	4 442	65%	38%	2 788	62%	53%
PASS	1 815	69%	42%	1 061	71%	12%	965	70%	56%	371	74%	44%
DUT	6 360	45%	24%	3 968	46%	12%	1 821	49%	29%	1 585	52%	23%
BTS	9 522	51%	35%	5 115	53%	14%	2 259	57%	39%	2 819	56%	39%
CPGE	2 160	49%	36%	1 532	50%	26%	1 579	52%	42%	342	53%	30%
Ecole de Commerce	417	44%	51%	284	42%	60%	144	60%	60%	56	57%	29%
Ecole d'Ingénieurs	957	33%	51%	785	31%	40%	679	37%	57%	122	32%	31%
IFSI	1 769	87%	32%	957	89%	13%	502	90%	52%	558	89%	32%
EFTS	309	90%	24%	131	90%	16%	71	93%	42%	78	94%	24%
Autres	2 928	59%	18%	2 126	59%	15%	1 124	69%	26%	650	64%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie d'Amiens, 12 062 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 12 062 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 731 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12 062 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 442 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 062 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 788 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie d'Amiens ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats d'Amiens selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Amiens et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 303 formations de l'académie d'Amiens. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Amiens
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	303
Capacité d'accueil	745 522	16 246
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	75 856
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	196 842
Nombre de propositions reçues	3 395 870	69 126
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	36 325
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	15 120
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	12

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	54 142	11 253	1 767	6 180	2 514	75 856
	Dont femmes	50%	62%	80%	55%	45%	53%
	% hors académie	68%	69%	83%	72%	94%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 800	4 938	506	1 689	392	36 325
	Dont femmes	53%	62%	76%	57%	52%	54%
	% hors académie	50%	47%	58%	44%	75%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	53%	44%	29%	27%	16%	48%
	Nombre	11 873	1 926	229	935	157	15 120
	Dont femmes	53%	59%	73%	55%	48%	54%
	% hors académie	22%	26%	35%	32%	55%	24%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	22%	17%	13%	15%	6%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41%	39%	45%	55%	40%	42%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		137 034	31 414	5 022	18 963	4 409	196 842
Propositions reçues	Nombre	53 663	10 550	1 328	2 985	600	69 126
	%	39%	34%	26%	16%	14%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 54 142 candidats (dont 50% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 28 800 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 11 873 (dont 53% de femmes) en ont accepté une, soit 22% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 54 142 candidats de terminale ont formulé 137 034 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 53 663 – soit 39% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	47	5	19	155	15	1	16	12	7	26	
Capacité d'accueil	5 633	830	1 878	4 096	769	105	1 165	1 056	165	549	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	10	11	12	8	3	14	38	8	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	42 214	8 698	21 172	50 896	6 405	323	16 570	40 165	1 359	9 040	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	23 045	2 545	8 266	13 606	2 950	237	7 322	8 991	371	1 793
	%	55%	29%	39%	27%	46%	73%	44%	22%	27%	20%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	23 600	4 142	14 711	24 897	4 871	323	11 775	6 530	752	7 780
	Dont femmes	57%	69%	41%	49%	49%	46%	33%	85%	87%	75%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	5 463	817	1 785	3 744	602	63	971	1 049	157	469
	Dont femmes	55%	67%	39%	50%	42%	41%	49%	88%	86%	67%
	%	23%	20%	12%	15%	12%	20%	8%	16%	21%	6%

(Note de lecture : L'académie d'Amiens propose sur Parcoursup de 47 formations en licence pouvant accueillir 5 633 étudiants. 42 214 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 23 600 candidats (dont 57% de femmes), dont 23 045 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 5 463 candidats (dont 55% de femmes) – soit 23% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43%	11%	12%	8%	7%	1%	12%	3%	0%	3%	100%
	Techno	27%	0%	23%	36%	2%	0%	1%	7%	1%	3%	100%
	Pro	11%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	8%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	46%	2%	10%	18%	1%	0%	3%	15%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	23%	4%	3%	31%	0%	0%	1%	23%	7%	9%	100%
En reprise d'études		42%	0%	8%	28%	0%	0%	0%	14%	4%	2%	100%
Autres		45%	1%	4%	22%	5%	0%	6%	6%	1%	11%	100%
Total		36%	5%	12%	25%	4%	0%	6%	7%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie d'Amiens l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	17 229	57%	23%	7 127	56%	6%	5 950	67%	16%	3 823	61%	28%
PASS	3 653	70%	21%	2 007	71%	6%	2 183	72%	24%	573	74%	25%
DUT	11 256	41%	13%	6 316	39%	7%	3 025	47%	13%	2 333	49%	14%
BTS	15 565	50%	19%	7 316	49%	6%	3 516	56%	22%	4 630	56%	22%
CPGE	3 655	49%	14%	2 010	50%	7%	2 590	51%	16%	508	50%	14%
Ecole de Commerce	252	46%	23%	87	47%	16%	59	56%	29%	45	67%	7%
Ecole d'Ingénieurs	10 628	32%	8%	9 910	32%	7%	7 974	36%	8%	730	32%	8%
IFSI	3 259	87%	18%	1 563	86%	8%	913	91%	27%	990	89%	19%
EFTS	372	90%	19%	126	91%	14%	94	93%	34%	95	92%	21%
Autres	3 713	70%	9%	2 305	74%	5%	1 384	82%	11%	763	66%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation d'Amiens, 17 229 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 57% de femmes) et 23% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 17 229 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Amiens, 7 127 (dont 56% de femmes) viennent d'une autre académie et 6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 229 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Amiens, 5 950 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 16% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 229 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Amiens, 3 823 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie d'Amiens (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
3	Sciences de la vie et de la terre	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
4	Sciences pour la santé	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale
5	Droit	Informatique	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	10 567	5 995	2 402	2 170	2 587	215	1 398	78	14 845
	Dont femmes	54%	59%	50%	47%	60%	82%	62%	51%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 699	5 858	2 178	1 663	2 168	183	957	63	13 070
	Dont femmes	55%	59%	50%	47%	59%	83%	60%	54%	56%
	%	92%	98%	91%	77%	84%	85%	68%	81%	88%
	% femmes	93%	98%	91%	76%	83%	86%	66%	85%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 175	5 361	1 719	1 095	1 279	154	714	44	10 366
	Dont femmes	38%	58%	49%	47%	57%	84%	59%	48%	56%
	% parmi les inscrits	77%	89%	72%	50%	49%	72%	51%	56%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	92%	79%	66%	59%	84%	75%	70%	79%
	% femmes	55%	89%	70%	50%	47%	74%	48%	53%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		100 143	63 035	23 400	13 708	21 593	3 578	10 634	635	136 583
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	11	10	6	8	17	8	8	9
Propositions reçues	Nombre	37 920	26 571	7 367	3 982	7 282	860	2 069	181	48 312
	%	38%	42%	31%	29%	34%	24%	19%	29%	35%

Note de lecture : Parmi les 10 567 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Besançon ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 9 699 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 175 (dont 38% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 10 567 candidats en terminale ont formulé 100 143 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 37 920 – soit 38% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	32 696	8 031	16 568	29 105	8 486	698	4 070	23 908	889	8 042
	Dont femmes	65%	69%	48%	50%	47%	40%	28%	87%	90%	67%
	% hors académie	44%	45%	58%	49%	72%	93%	94%	69%	54%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 588	27	460	1 526	100	27	15	-	7	340
	Dont femmes	57%	70%	33%	45%	39%	41%	13%	-	100%	47%
	% hors académie	48%	100%	40%	67%	55%	85%	100%	-	100%	45%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		34 284	8 058	17 028	30 631	8 586	725	4 085	23 908	896	8 382
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	4	4	8	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	19 699	2 046	4 970	9 511	3 715	462	1 456	4 306	226	1 921
	Dont femmes	65%	65%	45%	50%	49%	45%	25%	86%	92%	64%
	% hors académie	32%	8%	49%	38%	57%	91%	91%	63%	54%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 262	543	1 177	2 229	665	113	163	537	142	535
	Dont femmes	60%	66%	43%	45%	45%	46%	27%	88%	92%	62%
	% hors académie	25%	4%	33%	25%	43%	77%	61%	37%	44%	50%

Note de lecture : 32 696 vœux ont été formulés en PP (dont 65% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 44% dans des licences se situant dans une autre académie. 1 588 vœux ont été formulés en PC (dont 57% formulés par des femmes) en licence, dont 48% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 1 921 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 4 262 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	49%	10%	12%	7%	11%	2%	3%	2%	0%	5%	100%
	Techno	27%	0%	19%	39%	4%	0%	0%	5%	1%	4%	100%
	Pro	15%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	47%	1%	10%	17%	1%	1%	0%	13%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	25%	1%	1%	14%	0%	0%	0%	28%	8%	24%	100%
En reprise d'études		48%	1%	8%	18%	0%	1%	0%	12%	7%	5%	100%
Autres		61%	0%	2%	16%	5%	0%	5%	7%	2%	2%	100%
Total		41%	5%	11%	22%	6%	1%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	7 277	59%	45%	3 782	65%	18%	2 259	66%	32%	1 506	63%	51%
PASS	1 273	67%	41%	582	75%	3%	572	69%	53%	231	69%	47%
DUT	4 121	50%	24%	2 476	51%	13%	1 026	56%	30%	943	56%	22%
BTS	5 611	49%	33%	3 159	53%	13%	1 148	55%	37%	1 399	55%	37%
CPGE	1 777	48%	37%	1 202	49%	23%	1 138	54%	45%	268	52%	27%
Ecole de Commerce	163	47%	60%	120	53%	63%	54	67%	59%	25	60%	32%
Ecole d'Ingénieurs	456	27%	34%	389	30%	24%	273	34%	45%	70	33%	16%
IFSI	1 054	88%	22%	583	90%	19%	262	95%	38%	288	91%	23%
EFTS	185	95%	22%	111	95%	25%	53	98%	42%	38	97%	21%
Autres	2 093	55%	18%	1 127	62%	14%	637	64%	26%	413	57%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Besançon, 7 277 candidats (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 277 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 782 candidats (dont 65% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 277 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 259 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 277 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 506 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Besançon selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 235 formations de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Besançon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	235
Capacité d'accueil	745 522	11 172
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	53 930
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	124 010
Nombre de propositions reçues	3 395 870	45 401
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	24 990
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	9 694
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	11

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	38 378	7 510	1 458	4 558	2 026	53 930
	Dont femmes	49%	56%	84%	50%	40%	51%
	% hors académie	73%	71%	88%	76%	95%	74%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 484	3 473	343	1 353	337	24 990
	Dont femmes	51%	57%	81%	57%	47%	52%
	% hors académie	54%	52%	64%	55%	80%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	51%	46%	24%	30%	17%	46%
	Nombre	7 586	1 180	134	675	119	9 694
	Dont femmes	52%	55%	82%	56%	45%	53%
	% hors académie	21%	29%	46%	39%	60%	24%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	20%	16%	9%	15%	6%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	34%	39%	50%	35%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		92 210	16 999	2 587	9 275	2 939	124 010
Propositions reçues	Nombre	35 819	6 462	655	2 020	445	45 401
	%	39%	38%	25%	22%	15%	37%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 38 378 candidats (dont 49% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 19 484 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 7 586 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 20% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 38 378 candidats de terminale ont formulé 92 210 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 35 819 – soit 39% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	45	7	21	105	12	1	2	6	4	32	
Capacité d'accueil	4 615	600	1 276	2 574	586	60	300	461	112	588	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	22	13	12	9	2	15	29	6	11	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	31 329	12 907	17 221	31 728	5 508	130	4 403	13 407	648	6 729	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	18 089	2 940	5 989	8 955	2 850	95	2 085	2 665	169	1 564
	%	58%	23%	35%	28%	52%	73%	47%	20%	26%	23%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	17 560	4 348	12 418	18 649	4 298	130	4 403	3 405	589	6 072
	Dont femmes	58%	70%	42%	44%	47%	33%	25%	87%	89%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	3 791	589	1 221	2 242	488	45	293	461	120	444
	Dont femmes	58%	66%	41%	45%	42%	22%	16%	89%	92%	59%
	%	22%	14%	10%	12%	11%	35%	7%	14%	20%	7%

(Note de lecture : L'académie de Besançon propose sur Parcoursup de 45 formations en licence pouvant accueillir 4 615 étudiants. 31 329 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 17 560 candidats (dont 58% de femmes), dont 18 089 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 3 791 candidats (dont 58% de femmes) – soit 22% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	12%	13%	8%	9%	1%	5%	1%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	20%	42%	4%	0%	1%	3%	0%	4%	100%
	Pro	15%	0%	2%	76%	0%	0%	0%	3%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	45%	1%	13%	16%	1%	0%	1%	15%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	22%	1%	3%	19%	0%	0%	0%	33%	10%	11%	100%
En reprise d'études		48%	0%	9%	19%	0%	0%	0%	13%	8%	4%	100%
Autres		35%	3%	4%	20%	3%	0%	2%	3%	3%	26%	100%
Total		39%	6%	13%	23%	5%	0%	3%	5%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Besançon l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	12 818	59%	22%	5 956	59%	5%	3 980	68%	13%	2 518	63%	26%
PASS	3 862	70%	15%	2 614	72%	2%	2 275	74%	16%	537	71%	20%
DUT	9 362	42%	11%	5 982	39%	5%	2 548	50%	12%	1 738	49%	12%
BTS	11 745	45%	16%	6 845	43%	6%	2 557	51%	17%	2 902	50%	18%
CPGE	3 255	48%	13%	1 728	49%	3%	2 297	52%	13%	394	53%	12%
Ecole de Commerce	110	30%	35%	62	32%	26%	45	38%	31%	17	59%	18%
Ecole d'Ingénieurs	3 956	24%	7%	3 712	25%	6%	3 288	26%	8%	268	25%	5%
IFSI	1 792	89%	8%	768	90%	2%	493	95%	15%	449	91%	15%
EFTS	218	93%	10%	70	90%	13%	68	96%	13%	39	95%	15%
Autres	3 262	58%	10%	1 793	64%	6%	1 032	71%	12%	577	57%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Besançon, 12 818 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 22% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 12 818 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Besançon, 5 956 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre académie et 5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 818 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Besançon, 3 980 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 13% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12 818 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Besançon, 2 518 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Besançon (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Techniques de commercialisation	Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production
4	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Information communication Option publicité	Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	29 787	18 254	6 337	5 196	6 863	721	4 091	325	41 787
	Dont femmes	52%	56%	46%	48%	60%	74%	63%	60%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 169	17 607	5 560	4 002	5 456	548	2 717	255	36 145
	Dont femmes	53%	56%	47%	46%	59%	73%	61%	56%	55%
	%	91%	96%	88%	77%	79%	76%	66%	78%	86%
	% femmes	92%	97%	89%	75%	78%	75%	64%	73%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 276	15 935	4 530	2 811	3 486	408	2 139	200	29 509
	Dont femmes	39%	57%	47%	47%	59%	73%	61%	57%	55%
	% parmi les inscrits	78%	87%	71%	54%	51%	57%	52%	62%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	81%	70%	64%	74%	79%	78%	82%
	% femmes	58%	88%	72%	54%	49%	56%	51%	58%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		316 716	211 111	71 334	34 271	57 751	11 231	34 344	2 496	422 538
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	16	8	8	10
Propositions reçues	Nombre	116 687	84 609	21 453	10 625	17 408	2 078	6 877	712	143 762
	%	37%	40%	30%	31%	30%	19%	20%	29%	34%

Note de lecture : Parmi les 29 787 candidats en terminale (dont 52% de femmes) de Bordeaux ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 27 169 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 23 276 (dont 39% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 29 787 candidats en terminale ont formulé 316 716 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 116 687 – soit 37% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	113 322	18 021	44 174	92 153	28 587	4 466	19 760	62 461	3 503	25 043
	Dont femmes	60%	65%	40%	50%	45%	47%	26%	86%	85%	62%
	% hors académie	34%	48%	56%	32%	57%	67%	84%	54%	39%	64%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 425	98	627	3 584	198	114	86	-	59	857
	Dont femmes	58%	56%	34%	48%	46%	58%	23%	-	80%	43%
	% hors académie	51%	100%	65%	58%	66%	25%	59%	-	86%	66%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		118 747	18 119	44 801	95 737	28 785	4 580	19 846	62 461	3 562	25 900
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	4	5	6	5	8	16	3	3
Propositions reçues	Nombre	63 351	4 660	12 398	26 064	10 667	3 051	7 096	10 818	670	4 987
	Dont femmes	61%	65%	40%	49%	47%	50%	30%	88%	87%	59%
	% hors académie	25%	11%	55%	30%	44%	60%	86%	47%	35%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 236	1 445	2 591	6 149	1 806	612	762	1 108	375	1 425
	Dont femmes	60%	68%	38%	46%	45%	45%	32%	89%	88%	58%
	% hors académie	21%	7%	35%	20%	30%	22%	58%	33%	25%	44%

Note de lecture : 113 322 vœux ont été formulés en PP (dont 60% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 34% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 425 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 51% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 63 351 ont été suivis d'une proposition (dont 61% reçues par des femmes), et 13 236 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	53%	9%	9%	6%	10%	3%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	22%	0%	17%	45%	2%	2%	1%	4%	1%	5%	100%
	Pro	15%	0%	1%	74%	0%	0%	0%	3%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	7%	17%	1%	2%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	1%	4%	25%	2%	0%	0%	16%	5%	21%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	17%	0%	1%	0%	8%	9%	3%	100%
Autres		70%	1%	3%	10%	1%	3%	1%	6%	4%	3%	100%
Total		45%	5%	9%	21%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	21 369	56%	46%	9 489	62%	18%	7 694	63%	36%	4 303	63%	56%
PASS	3 245	64%	43%	1 397	69%	6%	1 499	69%	56%	522	68%	43%
DUT	10 251	42%	22%	6 357	42%	12%	3 165	49%	30%	1 906	50%	21%
BTS	14 541	48%	35%	6 941	48%	12%	3 531	55%	40%	3 850	54%	39%
CPGE	4 749	49%	37%	3 032	48%	17%	3 540	52%	43%	570	56%	32%
Ecole de Commerce	802	43%	65%	408	45%	29%	242	55%	62%	80	59%	46%
Ecole d'Ingénieurs	2 189	30%	34%	1 535	29%	28%	1 380	37%	38%	237	30%	30%
IFSI	1 990	85%	30%	979	87%	18%	577	90%	42%	489	89%	26%
EFTS	532	87%	16%	186	91%	10%	153	94%	27%	128	93%	13%
Autres	6 436	52%	17%	3 409	54%	12%	2 671	60%	22%	1 279	58%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Bordeaux, 21 369 candidats (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 369 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 9 489 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 369 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 694 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 369 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 303 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Bordeaux selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 547 formations de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Bordeaux
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	547
Capacité d'accueil	745 522	32 208
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	146 195
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	470 940
Nombre de propositions reçues	3 395 870	151 157
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	69 267
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	30 185
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	15

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	106 392	20 015	3 274	12 497	4 017	146 195
	Dont femmes	53%	61%	77%	57%	42%	54%
	% hors académie	72%	70%	80%	72%	91%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	53 942	9 129	976	4 351	869	69 267
	Dont femmes	52%	60%	73%	59%	52%	54%
	% hors académie	53%	54%	59%	57%	72%	54%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	51%	46%	30%	35%	22%	47%
	Nombre	23 338	3 755	408	2 290	394	30 185
	Dont femmes	54%	57%	74%	59%	49%	55%
	% hors académie	22%	37%	41%	41%	55%	26%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	22%	19%	12%	18%	10%	21%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43%	41%	42%	53%	45%	44%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		341 857	68 069	11 723	41 263	8 028	470 940
Propositions reçues	Nombre	120 095	19 672	2 384	7 617	1 389	151 157
	%	35%	29%	20%	18%	17%	32%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 106 392 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 53 942 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 23 338 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 22% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 106 392 candidats de terminale ont formulé 341 857 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 120 095 – soit 35% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	122	7	34	229	29	10	21	14	12	69	
Capacité d'accueil	14 862	1 450	2 320	6 863	1 844	1 027	605	1 139	442	1 656	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	9	17	17	16	16	11	26	70	8	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	133 508	24 621	38 597	108 267	29 706	10 940	15 916	79 602	3 432	26 351	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	68 068	4 618	9 732	25 391	9 836	7 325	6 530	13 865	729	5 063
	%	51%	19%	25%	23%	33%	67%	41%	17%	21%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	58 487	9 149	25 397	43 298	16 752	6 910	11 112	9 601	2 163	21 196
	Dont femmes	59%	69%	43%	48%	50%	44%	30%	85%	86%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	14 127	1 420	2 316	6 069	1 665	1 008	539	1 162	417	1 462
	Dont femmes	59%	69%	40%	45%	44%	43%	37%	87%	88%	59%
	%	24%	16%	9%	14%	10%	15%	5%	12%	19%	7%

(Note de lecture : L'académie de Bordeaux propose sur Parcoursup de 122 formations en licence pouvant accueillir 14 862 étudiants. 133 508 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 58 487 candidats (dont 59% de femmes), dont 68 068 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 9 demandes. 14 127 candidats (dont 59% de femmes) – soit 24% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	54%	8%	8%	6%	10%	5%	3%	2%	0%	5%	100%
	Techno	24%	0%	14%	46%	2%	2%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	16%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	1%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	6%	15%	1%	3%	0%	9%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	32%	1%	4%	27%	1%	1%	0%	18%	5%	12%	100%
En reprise d'études		59%	1%	5%	14%	0%	2%	0%	7%	10%	3%	100%
Autres		70%	1%	2%	15%	2%	3%	0%	3%	2%	3%	100%
Total		47%	5%	8%	20%	6%	3%	2%	4%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Bordeaux l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	41 862	59%	24%	21 505	63%	9%	15 717	67%	18%	8 203	65%	30%
PASS	7 858	69%	17%	4 719	73%	1%	4 299	73%	19%	1 122	75%	20%
DUT	19 881	41%	10%	11 177	42%	4%	6 503	50%	14%	3 057	49%	11%
BTS	28 498	48%	18%	14 913	48%	5%	6 933	54%	21%	7 569	54%	20%
CPGE	14 531	50%	11%	10 089	51%	4%	11 896	53%	12%	1 428	52%	11%
Ecole de Commerce	6 052	44%	14%	5 320	44%	8%	2 615	56%	8%	247	57%	23%
Ecole d'Ingénieurs	10 342	29%	5%	8 649	29%	2%	6 891	36%	5%	838	31%	6%
IFSI	4 422	86%	13%	2 509	87%	7%	1 270	91%	16%	1 093	89%	12%
EFTS	742	88%	12%	265	92%	9%	209	94%	21%	168	91%	11%
Autres	14 554	57%	8%	9 499	60%	5%	8 020	65%	9%	2 341	59%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Bordeaux, 41 862 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 24% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 41 862 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Bordeaux, 21 505 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 41 862 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Bordeaux, 15 717 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 41 862 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Bordeaux, 8 203 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Bordeaux (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Mesures physiques	Commerce international à référentiel européen
5	Economie et gestion	Génie biologique Option industries agroalimentaires et biologiques	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	11 242	6 657	2 415	2 170	2 868	298	1 347	80	15 835
	Dont femmes	53%	57%	48%	46%	61%	77%	65%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	10 551	6 551	2 261	1 739	2 369	240	906	67	14 133
	Dont femmes	53%	57%	48%	45%	61%	77%	61%	55%	55%
	%	94%	98%	94%	80%	83%	81%	67%	84%	89%
	% femmes	94%	98%	93%	79%	82%	80%	64%	79%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 237	6 081	1 915	1 241	1 400	188	707	54	11 586
	Dont femmes	37%	57%	49%	47%	61%	76%	61%	50%	55%
	% parmi les inscrits	82%	91%	79%	57%	49%	63%	52%	68%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	93%	85%	71%	59%	78%	78%	81%	82%
	% femmes	58%	91%	80%	58%	48%	62%	49%	57%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		111 654	71 500	26 473	13 681	24 053	4 782	11 954	529	152 972
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	11	6	8	16	9	7	10
Propositions reçues	Nombre	43 737	31 343	8 128	4 266	7 404	851	2 334	186	54 512
	%	39%	44%	31%	31%	31%	18%	20%	35%	36%

Note de lecture : Parmi les 11 242 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Clermont-Ferrand ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 10 551 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 9 237 (dont 37% de femmes) – soit 88% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 11 242 candidats en terminale ont formulé 111 654 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 43 737 – soit 39% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	36 627	7 851	15 880	31 719	8 888	1 284	7 225	29 020	1 108	10 011
	Dont femmes	63%	67%	41%	51%	44%	47%	30%	85%	86%	66%
	% hors académie	40%	40%	58%	46%	62%	86%	92%	75%	70%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 529	22	219	1 237	79	29	6	-	27	211
	Dont femmes	56%	86%	30%	48%	37%	31%	17%	-	63%	42%
	% hors académie	49%	100%	60%	58%	62%	31%	100%	-	100%	63%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		38 156	7 873	16 099	32 956	8 967	1 313	7 231	29 020	1 135	10 222
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	5	5	5	11	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	22 368	2 036	4 958	11 043	3 639	911	2 775	4 384	264	2 134
	Dont femmes	63%	62%	39%	51%	45%	50%	36%	89%	86%	63%
	% hors académie	29%	19%	49%	36%	45%	82%	92%	65%	62%	60%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 916	468	1 149	2 675	657	184	183	518	135	701
	Dont femmes	61%	65%	36%	48%	41%	48%	34%	88%	88%	61%
	% hors académie	24%	13%	30%	22%	34%	51%	69%	44%	43%	48%

Note de lecture : 36 627 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 40% dans des licences se situant dans une autre académie. 1 529 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 49% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 22 368 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 4 916 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	52%	7%	11%	7%	10%	2%	3%	2%	0%	4%	100%
	Techno	21%	0%	16%	45%	2%	1%	0%	6%	1%	8%	100%
	Pro	12%	0%	2%	73%	0%	0%	0%	4%	1%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	6%	19%	1%	1%	0%	8%	3%	8%	100%
	En remise à niveau	28%	3%	3%	22%	1%	0%	0%	14%	4%	26%	100%
En reprise d'études		51%	0%	5%	20%	0%	0%	0%	12%	7%	5%	100%
Autres		78%	0%	0%	6%	2%	0%	2%	0%	4%	9%	100%
Total		42%	4%	10%	23%	6%	2%	2%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	8 139	58%	46%	3 543	63%	22%	2 697	64%	37%	1 774	64%	52%
PASS	1 287	65%	35%	448	68%	13%	564	70%	47%	247	70%	35%
DUT	4 082	43%	25%	2 341	45%	13%	1 117	50%	30%	814	46%	23%
BTS	5 733	48%	39%	3 074	50%	14%	1 086	54%	40%	1 569	54%	41%
CPGE	1 713	47%	37%	960	51%	22%	1 192	51%	44%	235	49%	31%
Ecole de Commerce	243	48%	69%	149	57%	58%	78	64%	67%	33	48%	42%
Ecole d'Ingénieurs	607	30%	29%	510	28%	24%	420	37%	35%	74	27%	22%
IFSI	1 033	85%	28%	604	87%	14%	260	92%	47%	242	88%	23%
EFTS	200	90%	21%	123	88%	11%	43	100%	42%	45	91%	18%
Autres	2 168	53%	23%	1 278	59%	17%	753	60%	32%	468	57%	24%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand, 8 139 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 8 139 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 543 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8 139 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 697 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8 139 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 774 candidats (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 302 formations de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Clermont-Ferrand
	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565
Capacité d'accueil	745 522	14 775
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	85 674
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	193 202
Nombre de propositions reçues	3 395 870	67 910
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	37 809
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	13 390
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	59 852	13 017	2 771	7 159	2 875	85 674
	Dont femmes	52%	62%	82%	56%	42%	54%
	% hors académie	82%	81%	89%	86%	97%	83%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 684	5 590	827	2 098	610	37 809
	Dont femmes	53%	58%	80%	58%	43%	54%
	% hors académie	66%	67%	77%	74%	91%	67%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	48%	43%	30%	29%	21%	44%
	Nombre	10 242	1 745	315	879	209	13 390
	Dont femmes	54%	57%	76%	56%	46%	55%
	% hors académie	32%	48%	62%	57%	83%	37%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	17%	13%	11%	12%	7%	16%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	31%	38%	42%	34%	35%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	140 160	29 081	5 385	14 233	4 343	193 202
Propositions reçues	Nombre	53 431	9 424	1 276	2 955	824	67 910
	%	38%	32%	24%	21%	19%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 59 852 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 28 684 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 10 242 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 17% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 59 852 candidats de terminale ont formulé 140 160 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 53 431 – soit 38% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	59	10	23	134	19	1	7	6	4	39	
Capacité d'accueil	6 432	740	1 455	3 449	811	140	209	531	153	855	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	26	16	13	14	4	61	38	6	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	48 611	19 528	22 731	43 624	11 089	561	12 675	20 031	850	13 502	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	28 271	4 310	7 035	12 787	4 566	432	3 873	3 954	230	2 452
	%	58%	22%	31%	29%	41%	77%	31%	20%	27%	18%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	27 546	6 005	16 985	25 311	7 537	561	9 052	5 020	773	12 205
	Dont femmes	60%	69%	43%	48%	47%	41%	34%	85%	90%	70%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	5 792	733	1 410	3 026	681	111	192	531	152	762
	Dont femmes	59%	64%	36%	49%	42%	41%	53%	88%	89%	61%
	%	21%	12%	8%	12%	9%	20%	2%	11%	20%	6%

(Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand propose sur Parcoursup de 59 formations en licence pouvant accueillir 6 432 étudiants. 48 611 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 27 546 candidats (dont 60% de femmes), dont 28 271 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 5 792 candidats (dont 59% de femmes) – soit 21% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	10%	12%	8%	9%	1%	3%	2%	0%	4%	100%
	Techno	22%	0%	17%	43%	2%	1%	0%	7%	1%	7%	100%
	Pro	13%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	3%	1%	10%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	18%	1%	1%	0%	5%	3%	5%	100%
	En remise à niveau	40%	3%	3%	12%	0%	0%	0%	9%	5%	29%	100%
En reprise d'études		55%	1%	5%	22%	0%	0%	0%	6%	6%	4%	100%
Autres		67%	2%	3%	17%	0%	0%	0%	4%	0%	6%	100%
Total		43%	5%	11%	23%	5%	1%	1%	4%	1%	6%	100%

(Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Clermont-Ferrand l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	18 679	61%	21%	11 224	62%	9%	6 287	69%	16%	3 968	66%	26%
PASS	5 164	69%	13%	3 948	70%	7%	2 936	71%	15%	758	74%	15%
DUT	13 070	42%	9%	9 738	42%	5%	4 102	52%	10%	2 214	45%	10%
BTS	16 165	49%	15%	10 993	50%	6%	3 384	54%	15%	4 423	54%	16%
CPGE	5 704	47%	11%	4 167	48%	5%	4 378	51%	12%	673	50%	12%
Ecole de Commerce	455	42%	21%	286	41%	6%	120	62%	20%	59	47%	10%
Ecole d'Ingénieurs	8 248	34%	2%	7 822	34%	2%	5 834	40%	3%	701	35%	3%
IFSI	2 411	87%	14%	1 434	89%	9%	675	93%	19%	561	90%	10%
EFTS	297	93%	14%	162	93%	9%	68	99%	26%	64	92%	14%
Autres	6 233	61%	8%	4 694	64%	5%	2 416	71%	9%	1 144	58%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Clermont-Ferrand, 18 679 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 21% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 18 679 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Clermont-Ferrand, 11 224 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 679 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Clermont-Ferrand, 6 287 (dont 69% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 16% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 679 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Clermont-Ferrand, 3 968 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Clermont-Ferrand (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Mathématiques	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
4	Sciences de la vie	Informatique	Services informatiques aux organisations
5	Droit	Information communication Option journalisme	Economie sociale familiale

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Mathématiques est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	2 409	1 451	594	364	687	70	409	33	3 608
	Dont femmes	56%	60%	52%	48%	61%	67%	61%	45%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 266	1 418	544	304	588	56	283	31	3 224
	Dont femmes	57%	60%	53%	49%	60%	68%	55%	42%	57%
	%	94%	98%	92%	84%	86%	80%	69%	94%	89%
	% femmes	95%	98%	94%	85%	84%	81%	62%	87%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 969	1 304	433	232	386	42	210	25	2 632
	Dont femmes	40%	60%	54%	49%	58%	67%	57%	40%	57%
	% parmi les inscrits	82%	90%	73%	64%	56%	60%	51%	76%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	80%	76%	66%	75%	74%	81%	82%
	% femmes	58%	91%	76%	64%	53%	60%	48%	67%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		21 581	14 398	4 555	2 628	5 979	1 069	3 604	220	32 453
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	8	7	9	15	9	7	9
Propositions reçues	Nombre	8 587	6 249	1 541	797	1 997	284	777	81	11 726
	%	40%	43%	34%	30%	33%	27%	22%	37%	36%

Note de lecture : Parmi les 2 409 candidats en terminale (dont 56% de femmes) de Corse ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 2 266 (dont 57% de femmes) ont reçu une proposition et 1 969 (dont 40% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 2 409 candidats en terminale ont formulé 21 581 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 8 587 – soit 40% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	9 959	1 333	3 223	4 751	1 940	356	1 015	6 514	195	2 130
	Dont femmes	65%	72%	44%	49%	50%	42%	22%	83%	84%	66%
	% hors académie	67%	75%	56%	64%	91%	94%	100%	86%	65%	83%
Vœux confirmés en PC	Nombre	543	1	104	257	33	24	-	-	10	65
	Dont femmes	52%	0%	31%	47%	73%	79%	-	-	100%	52%
	% hors académie	60%	100%	41%	65%	79%	79%	-	-	100%	86%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		10 502	1 334	3 327	5 008	1 973	380	1 015	6 514	205	2 195
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	4	3	3	6	5	15	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	6 131	356	867	1 536	651	227	463	906	46	543
	Dont femmes	65%	69%	45%	48%	56%	48%	29%	85%	87%	62%
	% hors académie	54%	17%	38%	44%	79%	93%	100%	73%	63%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 342	164	237	406	102	45	22	123	26	165
	Dont femmes	61%	68%	41%	43%	54%	49%	41%	86%	96%	61%
	% hors académie	40%	5%	21%	27%	65%	82%	100%	34%	62%	53%

Note de lecture : 9 959 vœux ont été formulés en PP (dont 65% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 67% dans des licences se situant dans une autre académie. 543 vœux ont été formulés en PC (dont 52% formulés par des femmes) en licence, dont 60% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 131 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 1 342 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Corse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	54%	11%	9%	5%	7%	2%	1%	2%	0%	7%	100%
	Techno	40%	1%	14%	31%	0%	1%	0%	6%	2%	5%	100%
	Pro	33%	1%	2%	54%	0%	0%	0%	5%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	1%	9%	9%	1%	3%	0%	7%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	26%	2%	0%	26%	2%	0%	0%	19%	10%	14%	100%
En reprise d'études		57%	1%	7%	12%	0%	1%	0%	12%	4%	5%	100%
Autres		64%	4%	8%	8%	0%	8%	4%	0%	0%	4%	100%
Total		51%	6%	9%	15%	4%	2%	1%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	1 864	61%	51%	1 127	64%	30%	710	67%	40%	470	64%	59%
PASS	317	69%	49%	155	70%	5%	176	73%	57%	77	70%	49%
DUT	961	47%	19%	414	48%	10%	288	52%	26%	224	50%	15%
BTS	1 094	50%	30%	543	51%	14%	299	56%	38%	312	51%	35%
CPGE	299	52%	33%	244	52%	27%	247	54%	37%	42	48%	33%
Ecole de Commerce	53	51%	57%	44	55%	57%	21	52%	76%	7	71%	29%
Ecole d'Ingénieurs	56	38%	36%	56	38%	36%	45	44%	38%	4	0%	0%
IFSI	283	85%	22%	126	91%	12%	96	90%	38%	84	87%	26%
EFTS	61	92%	18%	29	90%	14%	17	88%	41%	13	85%	15%
Autres	534	59%	22%	321	55%	17%	234	66%	28%	129	57%	26%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Corse, 1 864 candidats (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 864 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 127 candidats (dont 64% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 30% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 864 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 710 candidats (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 864 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 470 candidats (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Corse ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Corse selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 59 formations de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Corse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	59
Capacité d'accueil	745 522	2 291
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	7 494
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	14 291
Nombre de propositions reçues	3 395 870	7 376
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	4 513
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	1 922
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	6

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	4 980	1 208	139	880	287	7 494
	Dont femmes	53%	57%	73%	57%	43%	54%
	% hors académie	57%	62%	65%	68%	90%	61%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 356	689	63	324	81	4 513
	Dont femmes	56%	57%	71%	56%	58%	57%
	% hors académie	42%	44%	48%	51%	67%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	67%	57%	45%	37%	28%	60%
	Nombre	1 475	251	21	142	33	1 922
	Dont femmes	56%	53%	67%	55%	55%	56%
	% hors académie	10%	18%	19%	27%	45%	13%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	30%	21%	15%	16%	11%	26%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44%	36%	33%	44%	41%	43%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 223	2 099	223	1 383	363	14 291
Propositions reçues	Nombre	5 720	1 039	82	434	101	7 376
	%	56%	49%	37%	31%	28%	52%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 4 980 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 3 356 (dont 56% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 1 475 (dont 56% de femmes) en ont accepté une, soit 30% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 980 candidats de terminale ont formulé 10 223 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 5 720 – soit 56% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	19	1	7	20	2	1	-	2	1	6	
Capacité d'accueil	1 155	170	268	398	66	25	-	88	11	110	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	5	3	10	8	4	10	-	16	8	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	5 353	509	2 797	2 998	248	257	-	1 427	83	619	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	4 025	334	962	1 077	155	233	-	287	20	283
	%	75%	66%	34%	36%	63%	91%	-	20%	24%	46%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	3 454	509	2 227	2 073	247	257	-	810	83	611
	Dont femmes	62%	70%	40%	45%	46%	41%	-	84%	92%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	954	168	241	331	36	8	-	88	11	85
	Dont femmes	59%	64%	41%	44%	58%	38%	-	83%	100%	59%
	%	28%	33%	11%	16%	15%	3%	-	11%	13%	14%

(Note de lecture : L'académie de Corse propose sur Parcoursup de 19 formations en licence pouvant accueillir 1 155 étudiants. 5 353 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 454 candidats (dont 62% de femmes), dont 4 025 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 5 demandes. 954 candidats (dont 59% de femmes) – soit 28% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	53%	17%	13%	7%	3%	0%	0%	2%	0%	4%	100%
	Techno	38%	1%	16%	31%	0%	1%	0%	6%	2%	5%	100%
	Pro	33%	2%	2%	55%	0%	0%	0%	4%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	15%	9%	1%	1%	0%	9%	0%	4%	100%
	En remise à niveau	33%	0%	5%	43%	0%	0%	0%	14%	0%	5%	100%
En reprise d'études		57%	2%	11%	13%	1%	1%	0%	9%	1%	5%	100%
Autres		70%	9%	6%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
Total		50%	9%	13%	17%	2%	0%	0%	5%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Corse l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	2 381	63%	29%	894	66%	7%	798	68%	20%	540	67%	33%
PASS	446	70%	36%	145	71%	8%	239	74%	42%	86	69%	43%
DUT	1 600	40%	12%	813	36%	5%	402	51%	15%	302	43%	9%
BTS	1 334	46%	21%	501	43%	4%	334	55%	27%	364	48%	22%
CPGE	215	46%	15%	48	35%	0%	174	49%	18%	28	50%	18%
Ecole de Commerce	197	44%	3%	180	43%	0%	59	61%	0%	12	42%	0%
Ecole d'Ingénieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFSI	366	85%	14%	104	87%	3%	121	90%	23%	97	87%	14%
EFTS	53	91%	15%	NC	75%	25%	15	87%	33%	11	82%	18%
Autres	420	59%	15%	129	55%	2%	132	70%	18%	88	57%	24%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Corse, 2 381 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 63% de femmes) et 29% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 2 381 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Corse, 894 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 381 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Corse, 798 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 381 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Corse, 540 (dont 67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Corse (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences de la vie	Métiers du multimédia et de l'internet	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Droit	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
3	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Tourisme
4	Arts	Techniques de commercialisation	Support à l'action managériale
5	Information et communication	Génie biologique Option génie de l'environnement	Gestion et protection de la nature

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences de la vie est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Métiers du multimédia et de l'internet est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Négociation et digitalisation de la Relation Client est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	45 262	25 720	10 672	8 870	13 030	1 239	7 753	403	67 687
	Dont femmes	53%	57%	50%	45%	60%	63%	57%	51%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 070	24 260	8 757	6 053	9 550	873	4 398	263	54 154
	Dont femmes	55%	58%	52%	47%	62%	64%	60%	52%	57%
	%	86%	94%	82%	68%	73%	70%	57%	65%	80%
	% femmes	89%	96%	85%	70%	77%	72%	59%	67%	83%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 850	22 123	7 174	4 553	5 996	684	3 472	210	44 212
	Dont femmes	38%	58%	52%	47%	63%	63%	60%	50%	57%
	% parmi les inscrits	75%	86%	67%	51%	46%	55%	45%	52%	65%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	91%	82%	75%	63%	78%	79%	80%	82%
	% femmes	53%	88%	70%	54%	48%	55%	47%	51%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		625 582	382 468	153 062	90 052	141 121	15 949	88 933	2 862	874 447
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	15	14	10	11	13	11	7	13
Propositions reçues	Nombre	171 989	124 759	30 389	16 841	32 045	3 487	9 937	651	218 109
	%	27%	33%	20%	19%	23%	22%	11%	23%	25%

Note de lecture : Parmi les 45 262 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Créteil ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 39 070 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 33 850 (dont 38% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 45 262 candidats en terminale ont formulé 625 582 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 171 989 – soit 27% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	237 672	42 292	90 640	218 162	57 274	8 052	35 918	88 394	3 657	38 474
	Dont femmes	62%	70%	44%	50%	45%	47%	29%	91%	89%	62%
	% hors académie	59%	68%	38%	47%	76%	99%	84%	56%	57%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	22 395	179	3 264	21 272	1 697	543	513	-	188	3 861
	Dont femmes	55%	74%	34%	42%	36%	43%	19%	-	87%	49%
	% hors académie	60%	100%	51%	54%	56%	94%	58%	-	90%	69%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		260 067	42 471	93 904	239 434	58 971	8 595	36 431	88 394	3 845	42 335
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	4	7	7	5	12	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	91 866	7 339	17 216	41 038	17 118	5 302	16 005	13 664	1 052	7 509
	Dont femmes	65%	69%	44%	52%	49%	51%	34%	90%	90%	62%
	% hors académie	54%	78%	38%	41%	62%	98%	79%	45%	60%	72%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 952	1 261	3 375	9 349	2 624	762	1 207	1 812	464	2 406
	Dont femmes	62%	72%	43%	46%	45%	50%	29%	91%	90%	60%
	% hors académie	51%	85%	30%	34%	52%	99%	53%	34%	55%	70%

Note de lecture : 237 672 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 59% dans des licences se situant dans une autre académie. 22 395 vœux ont été formulés en PC (dont 55% formulés par des femmes) en licence, dont 60% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 91 866 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 20 952 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 62% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	57%	5%	8%	6%	11%	3%	5%	1%	0%	5%	100%
	Techno	26%	1%	15%	42%	3%	1%	1%	5%	1%	6%	100%
	Pro	18%	0%	1%	66%	0%	0%	0%	6%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	0%	7%	17%	1%	1%	1%	8%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	22%	6%	3%	40%	1%	0%	0%	8%	3%	18%	100%
En reprise d'études		58%	1%	3%	20%	0%	1%	0%	9%	4%	4%	100%
Autres		72%	1%	1%	13%	1%	3%	0%	4%	0%	3%	100%
Total		47%	3%	8%	21%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 57 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	33 092	57%	46%	27 355	60%	27%	10 573	65%	39%	9 652	61%	51%
PASS	4 447	69%	26%	4 146	69%	24%	1 920	71%	45%	1 380	72%	30%
DUT	19 084	48%	15%	10 988	48%	8%	4 612	57%	24%	6 169	54%	14%
BTS	24 502	49%	30%	19 210	51%	12%	5 134	57%	39%	8 538	53%	32%
CPGE	7 949	47%	32%	6 428	47%	20%	4 849	53%	41%	1 901	49%	27%
Ecole de Commerce	1 342	52%	50%	1 283	53%	51%	428	63%	56%	254	58%	26%
Ecole d'Ingénieurs	2 737	30%	42%	2 442	31%	25%	1 402	38%	47%	540	34%	29%
IFSI	3 047	91%	31%	2 264	92%	13%	808	95%	51%	1 172	94%	29%
EFTS	876	87%	28%	594	89%	19%	193	95%	31%	291	91%	20%
Autres	10 983	54%	16%	9 080	56%	13%	4 049	62%	20%	3 224	56%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Créteil, 33 092 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 33 092 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 27 355 candidats (dont 60% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 33 092 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 10 573 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 33 092 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 9 652 candidats (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Créteil selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 699 formations de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Créteil
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	699
Capacité d'accueil	745 522	39 319
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	197 382
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	786 255
Nombre de propositions reçues	3 395 870	199 720
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	97 620
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	37 646
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	20

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	136 643	32 040	3 246	20 757	4 696	197 382
	Dont femmes	52%	59%	67%	57%	47%	54%
	% hors académie	67%	66%	70%	69%	92%	68%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	75 076	14 656	1 214	5 846	828	97 620
	Dont femmes	54%	62%	65%	62%	59%	56%
	% hors académie	57%	58%	56%	58%	81%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	46%	37%	28%	18%	49%
	Nombre	28 551	5 084	523	3 093	395	37 646
	Dont femmes	52%	60%	59%	59%	55%	54%
	% hors académie	36%	46%	38%	48%	75%	39%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	16%	16%	15%	8%	19%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	35%	43%	53%	48%	39%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	552 296	119 832	14 114	89 041	10 972	786 255
Propositions reçues	Nombre	158 531	27 856	2 996	9 198	1 139	199 720
	%	29%	23%	21%	10%	10%	25%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 136 643 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 75 076 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 28 551 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 136 643 candidats de terminale ont formulé 552 296 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 158 531 – soit 29% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	162	11	58	272	51	2	34	23	9	77
Capacité d'accueil	18 285	355	4 297	8 196	2 127	75	2 053	2 010	324	1 597
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	12	117	29	26	13	6	20	44	10	14
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	224 194	41 698	124 625	211 702	28 586	486	40 351	88 657	3 314	22 642
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	83 440	4 300	23 084	32 862	11 235	23 636	15 387	847	4 576
	%	37%	10%	19%	16%	39%	73%	59%	17%	26%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	98 816	9 502	57 237	67 428	17 550	443	13 689	15 375	2 477
	Dont femmes	59%	70%	47%	47%	46%	42%	26%	88%	88%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
	Nombre	17 800	344	4 275	7 701	1 855	39	1 957	1 988	360
	Dont femmes	60%	74%	42%	44%	44%	46%	21%	89%	90%
%	18%	4%	7%	11%	11%	9%	14%	13%	15%	8%

(Note de lecture : L'académie de Créteil propose sur Parcoursup de 162 formations en licence pouvant accueillir 18 285 étudiants. 224 194 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 98 816 candidats (dont 59% de femmes), dont 83 440 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 12 demandes. 17 800 candidats (dont 60% de femmes) – soit 18% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57%	2%	12%	6%	9%	0%	10%	2%	0%	3%	100%
	Techno	28%	0%	21%	36%	3%	0%	1%	6%	1%	4%	100%
	Pro	19%	0%	1%	65%	0%	0%	0%	7%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	11%	16%	1%	0%	1%	10%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	28%	4%	4%	39%	0%	0%	0%	15%	2%	7%	100%
En reprise d'études		56%	0%	5%	19%	0%	0%	0%	13%	3%	3%	100%
Autres		58%	0%	5%	21%	2%	0%	1%	5%	1%	7%	100%
Total		47%	1%	11%	20%	5%	0%	5%	5%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Créteil l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	66 314	59%	19%	38 182	60%	12%	20 595	68%	12%	17 773	64%	22%
PASS	7 827	70%	4%	5 071	70%	3%	3 780	73%	4%	2 029	74%	5%
DUT	42 371	47%	8%	24 948	47%	6%	10 994	54%	12%	11 986	55%	9%
BTS	42 571	48%	14%	21 489	48%	4%	8 450	55%	18%	15 196	53%	15%
CPGE	14 472	46%	12%	7 907	46%	7%	9 762	50%	13%	2 570	49%	12%
Ecole de Commerce	310	41%	9%	216	42%	8%	62	58%	3%	44	39%	5%
Ecole d'Ingénieurs	12 623	25%	15%	10 769	25%	13%	7 103	31%	12%	1 483	29%	13%
IFSI	6 529	90%	15%	3 674	90%	8%	1 755	94%	23%	2 549	93%	13%
EFTS	1 342	89%	15%	677	90%	10%	319	95%	16%	443	91%	10%
Autres	10 670	56%	9%	6 081	60%	6%	3 142	70%	12%	2 894	57%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Créteil, 66 314 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 19% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 66 314 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Créteil, 38 182 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 66 314 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Créteil, 20 595 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 66 314 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Créteil, 17 773 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Créteil (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Administration et Echanges internationaux	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
5	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Services informatiques aux organisations

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Economie et gestion est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	13 857	8 375	2 939	2 543	3 817	326	1 731	101	19 832
	Dont femmes	53%	58%	48%	46%	62%	79%	62%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	12 855	8 166	2 674	2 015	3 183	258	1 246	78	17 620
	Dont femmes	54%	58%	48%	44%	63%	79%	62%	53%	56%
	%	93%	98%	91%	79%	83%	79%	72%	77%	89%
	% femmes	93%	98%	91%	76%	84%	79%	72%	72%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 955	7 357	2 197	1 401	1 792	210	945	54	13 956
	Dont femmes	39%	58%	47%	44%	62%	79%	61%	46%	56%
	% parmi les inscrits	79%	88%	75%	55%	47%	64%	55%	53%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	82%	70%	56%	81%	76%	69%	79%
	% femmes	58%	88%	74%	53%	47%	64%	54%	44%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		150 167	97 354	34 565	18 248	32 931	5 327	14 723	611	203 759
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	12	7	9	16	9	6	10
Propositions reçues	Nombre	54 744	39 155	10 290	5 299	10 468	1 139	3 076	177	69 604
	%	36%	40%	30%	29%	32%	21%	21%	29%	34%

Note de lecture : Parmi les 13 857 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Dijon ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 12 855 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 10 955 (dont 39% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 13 857 candidats en terminale ont formulé 150 167 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 54 744 – soit 36% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	50 154	13 231	24 372	45 002	11 789	1 429	8 231	31 051	1 277	10 877
	Dont femmes	64%	68%	44%	52%	45%	55%	24%	88%	87%	66%
	% hors académie	50%	49%	61%	52%	69%	82%	92%	61%	64%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 331	42	509	2 655	168	50	33	-	30	528
	Dont femmes	58%	69%	33%	53%	57%	30%	45%	-	77%	48%
	% hors académie	71%	76%	78%	74%	62%	78%	42%		100%	62%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		52 485	13 273	24 881	47 657	11 957	1 479	8 264	31 051	1 307	11 405
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	5	5	4	11	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	27 235	3 196	7 642	14 349	4 827	1 053	3 358	5 201	371	2 372
	Dont femmes	65%	68%	40%	52%	45%	58%	26%	90%	84%	61%
	% hors académie	40%	17%	53%	44%	57%	79%	91%	55%	62%	67%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 661	746	1 442	3 213	919	240	264	617	207	647
	Dont femmes	62%	70%	38%	48%	44%	52%	29%	90%	87%	56%
	% hors académie	32%	14%	39%	30%	35%	43%	68%	40%	51%	65%

Note de lecture : 50 154 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 50% dans des licences se situant dans une autre académie. 2 331 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 71% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 27 235 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 5 661 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 62% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	50%	9%	11%	8%	11%	2%	3%	1%	0%	4%	100%
	Techno	20%	1%	19%	45%	3%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	10%	0%	1%	74%	1%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	48%	1%	9%	18%	1%	2%	1%	10%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	21%	3%	0%	15%	1%	0%	0%	25%	11%	23%	100%
En reprise d'études		51%	1%	5%	24%	0%	1%	0%	8%	7%	3%	100%
Autres		61%	0%	2%	15%	0%	2%	2%	6%	2%	11%	100%
Total		41%	5%	10%	23%	7%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 50 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	9 556	58%	44%	5 654	62%	21%	3 443	65%	36%	1 884	61%	53%
PASS	1 618	68%	44%	872	72%	11%	791	73%	56%	274	68%	43%
DUT	5 618	47%	22%	3 506	48%	13%	1 633	54%	25%	1 117	49%	21%
BTS	7 349	49%	36%	4 598	52%	15%	1 574	55%	36%	1 850	54%	37%
CPGE	2 257	45%	40%	1 450	48%	21%	1 634	49%	48%	296	39%	38%
Ecole de Commerce	309	49%	64%	217	51%	41%	109	61%	72%	34	47%	41%
Ecole d'Ingénieurs	663	28%	38%	591	28%	30%	457	34%	45%	90	26%	26%
IFSI	1 222	88%	25%	713	91%	19%	318	90%	44%	322	90%	26%
EFTS	226	87%	30%	130	85%	22%	54	93%	43%	55	89%	24%
Autres	2 564	54%	18%	1 802	59%	15%	868	65%	24%	490	50%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Dijon, 9 556 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 9 556 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 654 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 9 556 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 443 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 9 556 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 884 candidats (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Dijon selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 298 formations de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Dijon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	298
Capacité d'accueil	745 522	13 128
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	68 651
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	188 849
Nombre de propositions reçues	3 395 870	64 296
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	33 681
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	12 370
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	14

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	51 149	8 895	910	5 187	2 510	68 651
	Dont femmes	49%	58%	73%	54%	39%	51%
	% hors académie	74%	66%	74%	76%	96%	74%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 918	4 519	385	1 514	345	33 681
	Dont femmes	48%	59%	81%	61%	50%	51%
	% hors académie	58%	49%	61%	54%	80%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	53%	51%	42%	29%	14%	49%
	Nombre	9 778	1 538	168	763	123	12 370
	Dont femmes	52%	60%	83%	61%	50%	54%
	% hors académie	23%	31%	48%	39%	64%	26%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	19%	17%	18%	15%	5%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36%	34%	44%	50%	36%	37%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	138 826	28 118	3 696	14 302	3 907	188 849
Propositions reçues	Nombre	50 269	9 713	1 160	2 674	480	64 296
	%	36%	35%	31%	19%	12%	34%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 51 149 candidats (dont 49% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 26 918 (dont 48% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 9 778 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 19% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 51 149 candidats de terminale ont formulé 138 826 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 50 269 – soit 36% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	48	14	19	145	22	3	7	11	4	25	
Capacité d'accueil	4 885	770	1 452	3 287	1 029	190	300	652	110	453	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	19	16	13	12	4	54	49	7	12	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	40 124	15 012	23 850	42 288	12 423	744	16 324	31 891	800	5 393	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	21 724	3 299	7 940	12 346	4 897	532	6 005	5 694	240	1 619
	%	54%	22%	33%	29%	39%	72%	37%	18%	30%	30%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	20 962	4 031	17 190	21 724	9 505	731	7 780	5 322	731	4 708
	Dont femmes	60%	70%	44%	46%	47%	47%	28%	88%	89%	55%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	4 662	751	1 396	2 961	937	205	246	648	150	414
	Dont femmes	61%	71%	36%	45%	40%	55%	25%	89%	90%	47%
	%	22%	19%	8%	14%	10%	28%	3%	12%	21%	9%

(Note de lecture : L'académie de Dijon propose sur Parcoursup de 48 formations en licence pouvant accueillir 4 885 étudiants. 40 124 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 20 962 candidats (dont 60% de femmes), dont 21 724 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 4 662 candidats (dont 61% de femmes) – soit 22% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	48%	10%	12%	8%	12%	2%	4%	1%	0%	2%	100%
	Techno	20%	1%	20%	46%	3%	1%	0%	3%	1%	4%	100%
	Pro	8%	0%	1%	75%	3%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	45%	2%	10%	18%	1%	1%	1%	16%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	16%	6%	2%	8%	4%	0%	0%	42%	12%	10%	100%
En reprise d'études		43%	3%	6%	24%	0%	1%	0%	15%	5%	3%	100%
Autres		35%	3%	3%	31%	7%	0%	0%	7%	0%	14%	100%
Total		38%	6%	11%	24%	8%	2%	2%	5%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Dijon l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	15 274	60%	23%	6 749	63%	7%	5 350	68%	18%	2 918	62%	27%
PASS	3 520	70%	19%	1 985	72%	3%	1 824	74%	22%	541	71%	19%
DUT	13 249	43%	9%	8 710	42%	5%	3 779	53%	8%	2 220	48%	10%
BTS	13 826	47%	18%	7 625	45%	7%	2 951	53%	18%	3 537	51%	17%
CPGE	7 511	47%	12%	5 447	48%	6%	5 839	51%	13%	804	46%	13%
Ecole de Commerce	591	48%	29%	386	47%	16%	172	67%	36%	51	65%	27%
Ecole d'Ingénieurs	6 998	27%	3%	6 637	27%	2%	4 374	34%	4%	619	29%	3%
IFSI	2 685	90%	8%	1 516	91%	3%	758	93%	14%	623	92%	12%
EFTS	300	90%	20%	125	92%	16%	84	94%	27%	55	89%	22%
Autres	3 115	54%	10%	1 782	58%	7%	863	69%	11%	655	54%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Dijon, 15 274 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 60% de femmes) et 23% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 15 274 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Dijon, 6 749 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 274 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Dijon, 5 350 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 274 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Dijon, 2 918 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Dijon (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences de la vie	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Droit	Gestion administrative et commerciale des organisations	Support à l'action managériale
5	Chimie	Génie mécanique et productique	Services informatiques aux organisations

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	31 231	19 137	7 233	4 861	7 551	702	4 063	459	44 006
	Dont femmes	54%	57%	48%	48%	62%	74%	63%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 937	18 547	6 563	3 827	6 193	585	2 992	387	39 094
	Dont femmes	54%	57%	48%	49%	62%	75%	61%	58%	56%
	%	93%	97%	91%	79%	82%	83%	74%	84%	89%
	% femmes	94%	97%	91%	81%	82%	85%	71%	83%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 495	16 038	4 993	2 464	3 307	470	2 236	260	29 768
	Dont femmes	39%	57%	49%	52%	59%	75%	62%	55%	56%
	% parmi les inscrits	75%	84%	69%	51%	44%	67%	55%	57%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81%	86%	76%	64%	53%	80%	75%	67%	76%
	% femmes	55%	84%	70%	55%	42%	68%	54%	53%	67%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		338 963	222 383	81 636	34 944	65 295	10 831	37 025	4 341	456 455
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	9	15	9	9	10
Propositions reçues	Nombre	124 634	87 651	26 198	10 785	20 987	2 326	7 748	1 315	157 010
	%	37%	39%	32%	31%	32%	21%	21%	30%	34%

Note de lecture : Parmi les 31 231 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Grenoble ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 28 937 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 23 495 (dont 39% de femmes) – soit 81% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 31 231 candidats en terminale ont formulé 338 963 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 124 634 – soit 37% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	108 857	16 163	68 591	93 126	28 399	4 045	25 416	71 762	2 663	24 944
	Dont femmes	64%	67%	43%	52%	43%	45%	27%	87%	92%	66%
	% hors académie	52%	85%	53%	48%	65%	95%	84%	64%	59%	79%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 849	31	963	5 103	330	162	55	-	38	958
	Dont femmes	56%	58%	28%	44%	37%	50%	7%	-	95%	44%
	% hors académie	66%	61%	67%	58%	66%	73%	100%	-	100%	65%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		113 706	16 194	69 554	98 229	28 729	4 207	25 471	71 762	2 701	25 902
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	4	5	5	5	10	17	3	3
Propositions reçues	Nombre	58 018	3 767	20 668	32 157	11 231	2 817	10 132	12 215	610	5 395
	Dont femmes	65%	69%	41%	53%	45%	50%	31%	88%	93%	64%
	% hors académie	42%	41%	47%	35%	49%	94%	86%	57%	58%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 172	1 395	4 061	6 121	1 691	486	790	1 161	291	1 600
	Dont femmes	61%	70%	41%	51%	40%	48%	33%	87%	93%	64%
	% hors académie	39%	24%	32%	26%	35%	85%	68%	36%	48%	63%

Note de lecture : 108 857 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 52% dans des licences se situant dans une autre académie. 4 849 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 66% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 58 018 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 12 172 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	49%	8%	15%	5%	10%	2%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	18%	0%	23%	44%	2%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	13%	0%	3%	73%	0%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	1%	9%	19%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	23%	4%	2%	24%	1%	0%	0%	15%	6%	25%	100%
En reprise d'études		50%	1%	6%	23%	0%	1%	0%	9%	6%	4%	100%
Autres		63%	5%	7%	8%	1%	2%	1%	7%	2%	5%	100%
Total		41%	5%	14%	21%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	21 746	58%	42%	13 329	62%	25%	8 271	64%	33%	3 840	62%	51%
PASS	2 632	69%	49%	1 922	70%	16%	1 360	74%	53%	398	73%	49%
DUT	13 642	44%	26%	8 859	46%	13%	4 539	49%	35%	2 401	49%	25%
BTS	14 814	49%	33%	8 917	51%	13%	3 210	55%	32%	3 558	53%	39%
CPGE	4 744	45%	35%	3 483	48%	17%	3 507	49%	40%	532	47%	33%
Ecole de Commerce	692	51%	61%	604	52%	60%	234	63%	60%	56	59%	39%
Ecole d'Ingénieurs	2 270	30%	34%	1 985	31%	26%	1 638	35%	39%	218	30%	25%
IFSI	2 106	86%	30%	1 361	88%	15%	602	91%	50%	468	90%	30%
EFTS	402	92%	18%	281	93%	9%	97	96%	22%	89	91%	15%
Autres	5 523	57%	20%	4 048	61%	17%	2 177	66%	28%	957	57%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Grenoble, 21 746 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 746 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 13 329 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 746 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 271 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 746 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 840 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Grenoble selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 528 formations de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Grenoble
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	528
Capacité d'accueil	745 522	39 301
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	129 112
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	378 002
Nombre de propositions reçues	3 395 870	137 422
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	67 956
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	25 804
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	10

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	90 489	18 524	2 535	12 588	4 976	129 112
	Dont femmes	50%	61%	72%	59%	43%	53%
	% hors académie	67%	68%	79%	75%	91%	69%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	50 563	9 509	1 034	5 163	1 687	67 956
	Dont femmes	53%	62%	74%	61%	46%	55%
	% hors académie	50%	54%	65%	64%	81%	52%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	51%	41%	41%	34%	53%
	Nombre	19 390	3 142	380	2 311	581	25 804
	Dont femmes	52%	60%	71%	62%	45%	54%
	% hors académie	21%	40%	44%	49%	69%	27%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	17%	15%	18%	12%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	33%	37%	45%	34%	38%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	269 384	54 205	8 206	36 480	9 727	378 002
Propositions reçues	Nombre	106 263	18 494	1 992	8 066	2 607	137 422
	%	39%	34%	24%	22%	27%	36%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 90 489 candidats (dont 50% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 50 563 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 19 390 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 90 489 candidats de terminale ont formulé 269 384 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 106 263 – soit 39% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	122	1	49	242	29	4	9	14	9	49	
Capacité d'accueil	9 816	1 500	3 561	18 905	1 563	275	473	1 069	229	1 910	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	3	17	5	15	4	58	62	10	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	82 113	4 956	59 417	98 199	22 796	1 043	27 395	65 907	2 233	13 943	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	44 276	3 580	17 777	38 176	9 358	539	8 650	10 753	515	3 798
	%	54%	72%	30%	39%	41%	52%	32%	16%	23%	27%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	42 472	4 956	30 861	47 571	12 790	971	12 210	12 354	1 592	11 430
	Dont femmes	59%	69%	42%	49%	42%	41%	28%	86%	91%	56%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	9 059	1 455	3 501	7 486	1 391	102	454	1 067	225	1 064
	Dont femmes	58%	70%	39%	52%	35%	34%	32%	89%	95%	58%
	%	21%	29%	11%	16%	11%	11%	4%	9%	14%	9%

(Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup de 122 formations en licence pouvant accueillir 9 816 étudiants. 82 113 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 42 472 candidats (dont 59% de femmes), dont 44 276 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 9 059 candidats (dont 58% de femmes) – soit 21% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	10%	16%	8%	10%	1%	3%	1%	0%	4%	100%
	Techno	15%	1%	22%	50%	2%	0%	0%	6%	0%	4%	100%
	Pro	9%	0%	5%	77%	1%	0%	0%	4%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	41%	2%	9%	31%	1%	0%	0%	8%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	21%	7%	3%	38%	2%	0%	0%	16%	7%	7%	100%
En reprise d'études		33%	2%	4%	44%	0%	0%	0%	9%	5%	3%	100%
Autres		36%	7%	2%	49%	0%	0%	0%	2%	1%	2%	100%
Total		35%	6%	14%	29%	5%	0%	2%	4%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Grenoble l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	30 640	59%	22%	11 940	61%	7%	11 924	67%	16%	5 290	64%	26%
PASS	4 062	70%	31%	1 905	70%	13%	2 254	73%	28%	585	74%	33%
DUT	24 237	41%	13%	12 793	40%	5%	8 055	45%	17%	4 142	49%	13%
BTS	28 812	48%	17%	15 798	49%	8%	6 226	53%	16%	7 717	54%	19%
CPGE	10 087	41%	13%	6 092	41%	4%	7 997	44%	14%	1 024	45%	13%
Ecole de Commerce	777	42%	10%	574	43%	3%	186	63%	11%	77	49%	9%
Ecole d'Ingénieurs	11 204	27%	4%	9 571	27%	2%	8 012	32%	5%	991	29%	4%
IFSI	5 286	88%	10%	3 269	89%	3%	1 523	92%	17%	1 383	91%	10%
EFTS	592	91%	10%	270	90%	6%	156	96%	14%	97	89%	9%
Autres	7 386	55%	10%	4 350	55%	7%	2 920	64%	14%	1 439	58%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Grenoble, 30 640 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 22% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 30 640 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Grenoble, 11 940 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 30 640 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Grenoble, 11 924 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 16% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 30 640 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Grenoble, 5 290 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Grenoble (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Informatique	Gestion de la PME
4	Psychologie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Tourisme

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	39 913	22 776	9 078	8 059	10 767	876	4 530	545	56 631
	Dont femmes	53%	57%	49%	48%	59%	70%	57%	57%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 005	22 235	8 187	6 583	9 019	751	3 145	436	50 356
	Dont femmes	53%	57%	49%	47%	59%	69%	58%	56%	55%
	%	93%	98%	90%	82%	84%	86%	69%	80%	89%
	% femmes	93%	98%	91%	80%	84%	85%	70%	78%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 254	20 248	6 961	5 045	6 170	616	2 415	318	41 773
	Dont femmes	36%	57%	49%	48%	57%	70%	57%	52%	55%
	% parmi les inscrits	81%	89%	77%	63%	57%	70%	53%	58%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	91%	85%	77%	68%	82%	77%	73%	83%
	% femmes	54%	89%	78%	62%	56%	71%	53%	53%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		340 218	217 228	79 584	43 406	75 445	8 369	27 387	3 424	454 843
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	9	5	7	10	6	6	8
Propositions reçues	Nombre	145 751	103 684	26 110	15 957	26 614	2 633	7 087	1 260	183 345
	%	43%	48%	33%	37%	35%	31%	26%	37%	40%

Note de lecture : Parmi les 39 913 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Lille ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 37 005 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 32 254 (dont 36% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 39 913 candidats en terminale ont formulé 340 218 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 145 751 – soit 43% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	134 402	25 799	34 431	99 857	23 695	2 806	21 749	61 800	3 504	26 861
	Dont femmes	61%	67%	41%	51%	43%	51%	24%	82%	84%	63%
	% hors académie	11%	18%	15%	8%	34%	68%	65%	13%	8%	40%
Vœux confirmés en PC	Nombre	10 474	62	1 300	6 592	260	61	166	-	39	985
	Dont femmes	54%	56%	34%	46%	43%	39%	25%	-	77%	52%
	% hors académie	13%	100%	16%	13%	32%	56%	12%	-	41%	27%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		144 876	25 861	35 731	106 449	23 955	2 867	21 915	61 800	3 543	27 846
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	2	4	4	4	8	8	2	2
Propositions reçues	Nombre	85 608	8 302	12 053	34 084	10 134	1 649	10 368	13 699	943	6 505
	Dont femmes	62%	66%	39%	50%	45%	56%	26%	88%	91%	62%
	% hors académie	7%	9%	11%	6%	19%	69%	60%	13%	8%	33%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 546	1 548	3 067	9 888	1 838	292	1 232	1 968	518	1 876
	Dont femmes	59%	68%	39%	46%	44%	56%	28%	89%	92%	60%
	% hors académie	5%	8%	5%	4%	16%	21%	22%	6%	6%	21%

Note de lecture : 134 402 vœux ont été formulés en PP (dont 61% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 11% dans des licences se situant dans une autre académie. 10 474 vœux ont été formulés en PC (dont 54% formulés par des femmes) en licence, dont 13% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 85 608 ont été suivis d'une proposition (dont 62% reçues par des femmes), et 19 546 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	56%	7%	7%	7%	8%	1%	6%	2%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	15%	41%	1%	0%	0%	9%	1%	4%	100%
	Pro	13%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	7%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	7%	17%	1%	0%	1%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	34%	1%	1%	22%	0%	0%	0%	6%	9%	25%	100%
En reprise d'études		59%	1%	5%	20%	0%	0%	0%	7%	4%	4%	100%
Autres		71%	0%	5%	11%	0%	2%	1%	3%	2%	4%	100%
Total		47%	4%	7%	24%	4%	1%	3%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 56 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	27 897	57%	50%	4 509	63%	11%	10 867	64%	41%	7 715	61%	57%
PASS	4 282	65%	35%	1 091	70%	9%	2 436	69%	47%	1 041	70%	34%
DUT	12 496	45%	20%	1 745	39%	6%	3 736	51%	25%	3 671	52%	19%
BTS	21 199	49%	38%	2 370	47%	10%	5 552	57%	43%	8 078	54%	42%
CPGE	5 014	47%	36%	1 691	48%	16%	3 896	50%	42%	883	48%	28%
Ecole de Commerce	667	51%	39%	342	50%	16%	348	61%	48%	93	68%	27%
Ecole d'Ingénieurs	2 436	27%	48%	1 302	30%	20%	1 637	32%	54%	363	29%	30%
IFSI	4 701	83%	30%	589	85%	8%	1 515	89%	51%	1 783	86%	27%
EFTS	1 072	85%	23%	85	91%	18%	276	95%	34%	334	86%	20%
Autres	7 917	57%	16%	1 908	60%	12%	2 905	67%	24%	2 299	59%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Lille, 27 897 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 27 897 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 509 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 11% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 27 897 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 10 867 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 27 897 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 715 candidats (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 57% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Lille ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Lille selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 893 formations de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	893
Capacité d'accueil	745 522	56 370
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	179 013
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	708 125
Nombre de propositions reçues	3 395 870	251 529
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	99 635
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	51 427
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	125 458	28 028	4 158	14 654	6 715	179 013
	Dont femmes	53%	60%	76%	54%	44%	54%
	% hors académie	67%	63%	80%	71%	89%	68%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	74 739	15 488	1 707	6 031	1 670	99 635
	Dont femmes	54%	61%	73%	58%	52%	56%
	% hors académie	50%	45%	59%	53%	68%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	60%	55%	41%	41%	25%	56%
	Nombre	38 729	7 600	864	3 400	834	51 427
	Dont femmes	54%	58%	70%	56%	50%	55%
	% hors académie	21%	25%	39%	38%	54%	24%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	31%	27%	21%	23%	12%	29%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	52%	49%	51%	56%	50%	52%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		496 394	114 145	17 018	59 926	20 642	708 125
Propositions reçues	Nombre	195 908	35 376	4 718	12 544	2 983	251 529
	%	39%	31%	28%	21%	14%	36%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 125 458 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 74 739 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 38 729 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 31% des candidats inscrits et 52% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 125 458 candidats de terminale ont formulé 496 394 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 195 908 – soit 39% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	222	12	46	379	45	6	50	23	18	92	
Capacité d'accueil	27 243	1 595	3 721	12 099	2 625	1 135	2 331	2 280	582	2 759	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	26	13	12	11	8	23	55	7	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	200 727	42 211	48 190	150 968	29 968	9 399	54 418	124 435	4 073	43 736	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	112 790	9 637	15 804	38 487	12 392	4 351	25 268	23 458	1 118	8 224
	%	56%	23%	33%	25%	41%	46%	46%	19%	27%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	80 707	9 676	28 984	52 737	14 658	6 968	20 310	13 659	2 419	33 209
	Dont femmes	59%	68%	48%	48%	50%	46%	31%	82%	85%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	25 043	1 549	3 597	10 757	2 151	1 243	1 812	2 274	593	2 408
	Dont femmes	59%	68%	40%	45%	44%	54%	28%	88%	92%	63%
	%	31%	16%	12%	20%	15%	18%	9%	17%	25%	7%

(Note de lecture : L'académie de Lille propose sur Parcoursup de 222 formations en licence pouvant accueillir 27 243 étudiants. 200 727 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 80 707 candidats (dont 59% de femmes), dont 112 790 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 25 043 candidats (dont 59% de femmes) – soit 31% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	57%	6%	7%	6%	8%	4%	7%	2%	0%	4%	100%
	Techno	28%	0%	15%	39%	2%	0%	1%	9%	1%	5%	100%
	Pro	13%	0%	1%	75%	0%	0%	0%	7%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	1%	7%	15%	1%	1%	1%	5%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	36%	1%	2%	19%	0%	0%	1%	10%	8%	23%	100%
En reprise d'études		60%	0%	5%	18%	0%	1%	0%	8%	3%	4%	100%
Autres		62%	1%	4%	19%	3%	3%	0%	3%	1%	4%	100%
Total		49%	3%	7%	21%	4%	2%	4%	4%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Lille l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	54 997	59%	31%	27 438	62%	13%	22 289	68%	27%	11 751	63%	41%
PASS	8 224	68%	18%	4 028	72%	2%	4 945	72%	23%	1 480	72%	23%
DUT	21 363	47%	13%	9 173	50%	5%	6 491	54%	17%	4 999	54%	15%
BTS	31 835	49%	27%	10 946	49%	6%	7 911	56%	31%	11 038	54%	32%
CPGE	11 471	50%	17%	6 563	53%	7%	9 233	53%	19%	1 342	50%	18%
Ecole de Commerce	6 206	47%	18%	5 616	46%	16%	3 354	56%	26%	219	60%	17%
Ecole d'Ingénieurs	18 229	30%	9%	15 965	31%	5%	12 717	36%	10%	1 574	31%	8%
IFSI	7 116	84%	21%	2 435	86%	6%	2 152	90%	37%	2 465	86%	20%
EFTS	1 233	85%	20%	184	87%	11%	318	94%	28%	356	86%	18%
Autres	21 451	61%	8%	14 075	63%	4%	11 530	68%	7%	3 991	61%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Lille, 54 997 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 31% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 54 997 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Lille, 27 438 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 13% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 54 997 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Lille, 22 289 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 27% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 54 997 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Lille, 11 751 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Lille (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Carrières juridiques	Support à l'action managériale
5	Sciences de la vie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	5 979	3 461	1 383	1 135	1 704	118	773	57	8 631
	Dont femmes	53%	57%	52%	43%	62%	58%	61%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 637	3 413	1 282	942	1 424	93	516	45	7 715
	Dont femmes	53%	57%	52%	41%	62%	61%	59%	56%	55%
	%	94%	99%	93%	83%	84%	79%	67%	79%	89%
	% femmes	94%	99%	93%	79%	83%	83%	65%	78%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 953	3 197	1 096	660	843	67	392	31	6 286
	Dont femmes	37%	57%	52%	43%	62%	54%	59%	48%	56%
	% parmi les inscrits	83%	92%	79%	58%	49%	57%	51%	54%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	94%	85%	70%	59%	72%	76%	69%	81%
	% femmes	58%	93%	80%	57%	49%	52%	49%	47%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		60 600	38 115	15 126	7 359	14 666	1 288	6 626	465	83 645
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	11	6	9	11	9	8	10
Propositions reçues	Nombre	23 272	16 422	4 511	2 339	4 623	283	1 350	119	29 647
	%	38%	43%	30%	32%	32%	22%	20%	26%	35%

Note de lecture : Parmi les 5 979 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Limoges ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 5 637 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 4 953 (dont 37% de femmes) – soit 88% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 5 979 candidats en terminale ont formulé 60 600 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 23 272 – soit 38% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clefs selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	20 663	4 723	10 184	18 883	4 451	356	1 841	14 615	626	4 830
	Dont femmes	63%	62%	46%	52%	48%	46%	20%	82%	90%	65%
	% hors académie	53%	40%	63%	59%	77%	91%	93%	69%	51%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 108	3	203	856	37	28	3	-	16	219
	Dont femmes	46%	67%	42%	49%	30%	29%	33%	-	81%	41%
	% hors académie	44%	100%	74%	73%	81%	50%	67%	-	100%	61%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		21 771	4 726	10 387	19 739	4 488	384	1 844	14 615	642	5 049
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	5	5	4	8	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	12 297	1 862	2 969	6 166	1 848	255	825	2 318	135	972
	Dont femmes	64%	59%	48%	51%	48%	47%	23%	84%	89%	62%
	% hors académie	43%	12%	51%	46%	68%	87%	91%	54%	46%	67%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 638	392	673	1 433	303	56	84	326	81	300
	Dont femmes	60%	65%	42%	46%	48%	38%	37%	84%	85%	63%
	% hors académie	34%	6%	30%	29%	42%	54%	70%	34%	37%	59%

Note de lecture : 20 663 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 53% dans des licences se situant dans une autre académie. 1 108 vœux ont été formulés en PC (dont 46% formulés par des femmes) en licence, dont 44% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 12 297 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 2 638 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	49%	11%	13%	8%	9%	1%	3%	3%	0%	4%	100%
	Techno	26%	1%	17%	41%	1%	1%	0%	6%	1%	5%	100%
	Pro	14%	1%	1%	75%	0%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	2%	7%	16%	1%	1%	0%	10%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	24%	7%	3%	37%	1%	0%	0%	10%	1%	15%	100%
En reprise d'études		53%	2%	3%	16%	0%	1%	0%	11%	8%	5%	100%
Autres		81%	0%	6%	6%	0%	0%	0%	3%	0%	3%	100%
Total		42%	6%	11%	23%	5%	1%	1%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	4 190	58%	46%	2 355	64%	25%	1 386	67%	37%	999	62%	54%
PASS	735	62%	49%	313	66%	6%	357	67%	54%	134	69%	57%
DUT	2 367	46%	25%	1 430	50%	12%	617	54%	33%	558	53%	22%
BTS	3 214	49%	37%	2 054	52%	15%	655	56%	42%	969	56%	38%
CPGE	772	50%	38%	551	52%	23%	570	56%	46%	113	49%	24%
Ecole de Commerce	69	43%	61%	43	49%	58%	16	75%	44%	11	55%	45%
Ecole d'Ingénieurs	205	26%	40%	172	27%	34%	139	35%	48%	33	21%	48%
IFSI	603	82%	32%	316	84%	16%	152	86%	45%	188	88%	28%
EFTS	143	89%	15%	56	91%	14%	25	92%	36%	35	89%	9%
Autres	1 072	56%	20%	758	60%	16%	364	72%	29%	266	54%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Limoges, 4 190 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 4 190 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 355 candidats (dont 64% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 4 190 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 386 candidats (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 4 190 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 999 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Limoges selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 173 formations de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Limoges
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	173
Capacité d'accueil	745 522	8 513
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	50 634
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	109 774
Nombre de propositions reçues	3 395 870	39 676
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	23 870
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	7 546
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	35 871	6 992	1 367	4 196	2 208	50 634
	Dont femmes	48%	61%	84%	52%	38%	51%
	% hors académie	84%	80%	94%	87%	98%	85%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	18 849	3 322	274	1 128	297	23 870
	Dont femmes	49%	59%	74%	57%	44%	51%
	% hors académie	73%	68%	78%	75%	89%	73%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	53%	48%	20%	27%	13%	47%
	Nombre	5 853	1 057	85	453	98	7 546
	Dont femmes	52%	60%	54%	55%	42%	53%
	% hors académie	41%	51%	54%	60%	81%	44%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	16%	15%	6%	11%	4%	15%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31%	32%	31%	40%	33%	32%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		78 757	16 371	2 548	8 665	3 433	109 774
Propositions reçues	Nombre	31 251	6 009	404	1 615	397	39 676
	%	40%	37%	16%	19%	12%	36%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 35 871 candidats (dont 48% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 18 849 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 5 853 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 16% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 35 871 candidats de terminale ont formulé 78 757 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 31 251 – soit 40% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	32	11	13	74	8	1	5	6	3	20
Capacité d'accueil	3 715	600	967	1 856	286	40	125	428	103	393
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	26	14	13	13	2	49	36	6	15
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	24 193	15 388	13 294	24 938	3 820	66	6 147	15 518	665	5 745
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	14 652	3 154	4 790	7 383	1 501	45	3 458	3 304	1 219
	%	61%	20%	36%	30%	39%	68%	56%	21%	26%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	14 582	4 281	10 628	16 131	3 035	66	5 714	3 668	606
	Dont femmes	58%	69%	36%	47%	43%	30%	27%	85%	87%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	3 023	577	968	1 710	277	30	98	427	102
	Dont femmes	58%	66%	38%	43%	43%	33%	33%	84%	89%
	%	21%	13%	9%	11%	9%	45%	2%	12%	17%

(Note de lecture : L'académie de Limoges propose sur Parcoursup de 32 formations en licence pouvant accueillir 3 715 étudiants. 24 193 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 14 582 candidats (dont 58% de femmes), dont 14 652 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 3 023 candidats (dont 58% de femmes) – soit 21% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	13%	15%	8%	6%	0%	2%	3%	0%	3%	100%
	Techno	24%	1%	21%	37%	2%	1%	0%	7%	1%	6%	100%
	Pro	13%	1%	1%	78%	0%	0%	0%	1%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	2%	8%	16%	1%	1%	0%	13%	4%	5%	100%
	En remise à niveau	31%	6%	5%	21%	1%	0%	0%	12%	5%	20%	100%
En reprise d'études		45%	3%	4%	22%	0%	1%	0%	11%	6%	8%	100%
Autres		47%	5%	1%	35%	0%	0%	0%	3%	1%	8%	100%
Total		40%	8%	13%	23%	4%	0%	1%	6%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Limoges l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	10 302	58%	21%	6 613	59%	13%	3 212	67%	16%	2 198	63%	27%
PASS	3 758	69%	14%	3 060	70%	6%	2 094	72%	14%	508	72%	19%
DUT	8 500	35%	10%	6 495	33%	7%	2 326	41%	13%	1 474	44%	10%
BTS	9 582	48%	14%	6 849	47%	7%	2 061	53%	15%	2 737	54%	15%
CPGE	2 383	43%	11%	1 782	42%	5%	1 743	46%	13%	274	46%	12%
Ecole de Commerce	40	30%	48%	12	25%	17%	3	33%	0%	6	50%	67%
Ecole d'Ingénieurs	5 149	25%	2%	5 031	26%	1%	3 740	30%	2%	451	25%	3%
IFSI	1 735	85%	13%	1 157	87%	8%	485	91%	13%	428	90%	13%
EFTS	252	91%	12%	128	92%	14%	48	92%	29%	58	90%	5%
Autres	2 649	59%	8%	2 051	60%	6%	824	79%	10%	539	57%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Limoges, 10 302 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 58% de femmes) et 21% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 10 302 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Limoges, 6 613 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre académie et 13% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 302 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Limoges, 3 212 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 16% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 302 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Limoges, 2 198 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Limoges (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Economie sociale familiale
3	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
4	Administration économique et sociale	Informatique	Services informatiques aux organisations
5	Sciences pour la santé	Génie civil - Construction durable	Analyses de biologie médicale

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	30 267	18 268	7 233	4 766	7 687	737	4 332	295	43 318
	Dont femmes	54%	57%	49%	49%	62%	75%	62%	64%	57%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 645	17 638	6 388	3 619	6 221	593	2 889	226	37 574
	Dont femmes	55%	58%	50%	50%	62%	74%	60%	60%	57%
	%	91%	97%	88%	76%	81%	80%	67%	77%	87%
	% femmes	93%	97%	90%	78%	81%	79%	64%	72%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 089	15 652	5 037	2 400	3 420	471	2 123	166	29 269
	Dont femmes	39%	58%	51%	51%	61%	77%	59%	59%	57%
	% parmi les inscrits	76%	86%	70%	50%	44%	64%	49%	56%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	79%	66%	55%	79%	73%	73%	78%
	% femmes	55%	86%	72%	53%	43%	65%	47%	52%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		365 549	239 000	89 177	37 372	74 966	11 468	44 102	2 700	498 785
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	8	10	16	10	9	12
Propositions reçues	Nombre	130 993	96 118	24 730	10 145	20 697	2 581	7 207	709	162 187
	%	36%	40%	28%	27%	28%	23%	16%	26%	33%

Note de lecture : Parmi les 30 267 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Lyon ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 27 645 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 23 089 (dont 39% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 30 267 candidats en terminale ont formulé 365 549 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 130 993 – soit 36% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	103 099	24 138	62 387	103 875	31 385	7 286	41 705	78 833	2 873	27 935
	Dont femmes	64%	69%	42%	52%	44%	48%	28%	87%	89%	68%
	% hors académie	27%	26%	40%	24%	40%	68%	82%	50%	38%	56%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 320	83	1 161	6 471	460	332	89	-	23	1 330
	Dont femmes	57%	77%	30%	46%	44%	35%	36%	-	91%	54%
	% hors académie	52%	100%	72%	38%	46%	13%	54%	-	100%	44%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		108 419	24 221	63 548	110 346	31 845	7 618	41 794	78 833	2 896	29 265
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	4	5	6	6	14	16	3	3
Propositions reçues	Nombre	57 493	7 111	16 702	28 820	11 477	4 698	19 194	10 373	574	5 745
	Dont femmes	65%	66%	38%	52%	44%	52%	31%	89%	90%	68%
	% hors académie	21%	13%	45%	27%	37%	59%	83%	50%	42%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 405	1 790	2 866	5 607	1 605	787	1 213	1 121	272	1 603
	Dont femmes	63%	70%	37%	49%	44%	48%	35%	90%	90%	67%
	% hors académie	14%	8%	28%	21%	24%	28%	32%	35%	27%	38%

Note de lecture : 103 099 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 27% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 320 vœux ont été formulés en PC (dont 57% formulés par des femmes) en licence, dont 52% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 57 493 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 12 405 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 63% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	49%	11%	10%	5%	9%	4%	7%	1%	0%	4%	100%
	Techno	24%	1%	20%	40%	3%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	20%	0%	2%	64%	0%	1%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	7%	20%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	23%	2%	2%	21%	2%	1%	1%	16%	4%	28%	100%
En reprise d'études		51%	2%	3%	21%	0%	1%	0%	11%	6%	5%	100%
Autres		70%	1%	2%	7%	1%	2%	2%	8%	2%	5%	100%
Total		42%	6%	10%	19%	5%	3%	4%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	21 555	58%	43%	7 392	62%	13%	7 561	63%	32%	4 659	63%	54%
PASS	3 629	67%	47%	1 044	74%	11%	1 606	71%	59%	791	70%	49%
DUT	13 496	46%	19%	5 958	42%	12%	4 018	50%	25%	2 999	53%	17%
BTS	15 297	50%	29%	6 073	48%	14%	3 266	54%	32%	4 415	56%	32%
CPGE	5 086	48%	31%	2 463	47%	15%	3 768	51%	37%	675	50%	20%
Ecole de Commerce	1 163	49%	61%	663	50%	31%	346	64%	61%	119	51%	40%
Ecole d'Ingénieurs	2 775	31%	42%	2 175	31%	17%	1 896	36%	48%	362	35%	25%
IFSI	2 329	87%	24%	1 338	89%	8%	554	93%	47%	740	88%	19%
EFTS	401	89%	18%	197	90%	10%	90	96%	24%	84	87%	15%
Autres	6 645	59%	16%	2 976	59%	13%	2 410	64%	21%	1 596	63%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Lyon, 21 555 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 555 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 392 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 555 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 561 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 555 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 659 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Lyon selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 635 formations de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lyon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	635
Capacité d'accueil	745 522	52 055
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	207 496
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	760 884
Nombre de propositions reçues	3 395 870	217 607
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	98 819
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	40 778
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	15

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	151 516	30 674	4 776	15 851	4 679	207 496
	Dont femmes	54%	63%	78%	60%	48%	56%
	% hors académie	80%	77%	86%	75%	93%	79%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	75 546	13 792	1 387	6 338	1 756	98 819
	Dont femmes	55%	62%	75%	57%	51%	56%
	% hors académie	65%	62%	69%	64%	87%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	50%	45%	29%	40%	38%	48%
	Nombre	31 083	5 016	660	3 312	707	40 778
	Dont femmes	57%	60%	77%	58%	55%	58%
	% hors académie	39%	49%	56%	54%	79%	42%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	16%	14%	21%	15%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41%	36%	48%	52%	40%	41%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		558 540	111 618	16 694	63 090	10 942	760 884
Propositions reçues	Nombre	172 924	28 320	2 733	10 748	2 882	217 607
	%	31%	25%	16%	17%	26%	29%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 151 516 candidats (dont 54% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 75 546 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 31 083 (dont 57% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 151 516 candidats de terminale ont formulé 558 540 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 172 924 – soit 31% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	154	17	39	229	52	16	23	16	12	77	
Capacité d'accueil	17 158	2 250	3 528	17 455	3 042	2 057	2 103	1 286	369	2 807	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	10	22	24	9	24	7	27	82	11	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	163 726	49 482	85 214	161 336	72 153	14 781	56 625	105 893	4 079	47 595	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	75 315	10 695	19 506	42 957	19 368	9 705	18 057	13 177	753	8 074
	%	46%	22%	23%	27%	27%	66%	32%	12%	18%	17%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	74 857	12 711	45 723	55 817	30 238	8 326	27 108	13 575	2 454	37 161
	Dont femmes	62%	70%	48%	52%	50%	46%	31%	87%	88%	66%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	17 020	2 294	3 555	7 717	2 775	1 255	2 046	1 290	370	2 456
	Dont femmes	64%	70%	40%	50%	49%	49%	37%	90%	89%	65%
	%	23%	18%	8%	14%	9%	15%	8%	10%	15%	7%

(Note de lecture : L'académie de Lyon propose sur Parcoursup de 154 formations en licence pouvant accueillir 17 158 étudiants. 163 726 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 74 857 candidats (dont 62% de femmes), dont 75 315 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 10 demandes. 17 020 candidats (dont 64% de femmes) – soit 23% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	9%	9%	5%	11%	4%	9%	1%	0%	5%	100%
	Techno	23%	1%	20%	39%	3%	2%	1%	5%	0%	5%	100%
	Pro	20%	0%	1%	63%	0%	1%	0%	7%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	6%	21%	1%	2%	1%	5%	2%	9%	100%
	En remise à niveau	28%	3%	1%	18%	1%	1%	0%	10%	3%	36%	100%
En reprise d'études		46%	1%	3%	31%	0%	2%	0%	6%	6%	5%	100%
Autres		39%	4%	1%	44%	1%	2%	0%	1%	1%	6%	100%
Total		42%	6%	9%	19%	7%	3%	5%	3%	1%	6%	100%

(Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Lyon l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	53 136	63%	23%	32 327	65%	12%	21 292	69%	17%	10 465	66%	30%
PASS	10 605	70%	20%	7 024	71%	8%	5 750	73%	22%	1 828	73%	24%
DUT	35 624	47%	9%	22 927	48%	6%	11 849	53%	12%	6 733	54%	9%
BTS	36 165	52%	14%	21 989	54%	7%	7 501	58%	15%	10 598	57%	16%
CPGE	25 467	50%	10%	20 524	51%	7%	21 423	52%	11%	2 557	52%	10%
Ecole de Commerce	7 172	47%	15%	6 077	46%	10%	3 025	58%	10%	418	54%	17%
Ecole d'Ingénieurs	24 589	30%	8%	21 951	30%	5%	18 144	35%	9%	2 211	31%	7%
IFSI	6 045	88%	13%	3 759	89%	8%	1 647	93%	23%	1 739	90%	9%
EFTS	873	90%	9%	498	91%	5%	213	95%	10%	166	88%	8%
Autres	23 305	63%	7%	17 629	64%	5%	12 369	68%	6%	4 090	65%	7%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Lyon, 53 136 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 63% de femmes) et 23% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 53 136 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Lyon, 32 327 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 53 136 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Lyon, 21 292 (dont 69% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 53 136 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Lyon, 10 465 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Lyon (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Langues étrangères appliquées	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Commerce international à référentiel européen
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie et de la terre	Informatique	Communication

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	25 016	14 456	6 034	4 526	6 970	590	3 828	318	36 722
	Dont femmes	54%	57%	50%	49%	60%	74%	63%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 300	14 164	5 523	3 613	5 782	469	2 565	268	32 384
	Dont femmes	54%	57%	51%	50%	59%	72%	59%	57%	56%
	%	93%	98%	92%	80%	83%	79%	67%	84%	88%
	% femmes	94%	98%	94%	81%	82%	77%	62%	82%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 067	12 806	4 593	2 668	3 728	386	2 001	227	26 409
	Dont femmes	36%	57%	51%	52%	59%	73%	58%	56%	56%
	% parmi les inscrits	80%	89%	76%	59%	53%	65%	52%	71%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	90%	83%	74%	64%	82%	78%	85%	82%
	% femmes	54%	89%	78%	62%	52%	64%	48%	68%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		282 539	172 651	73 348	36 540	67 837	12 629	38 455	2 659	404 119
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	12	8	10	21	10	8	11
Propositions reçues	Nombre	103 290	71 504	21 895	9 891	18 749	2 334	6 860	753	131 986
	%	37%	41%	30%	27%	28%	18%	18%	28%	33%

Note de lecture : Parmi les 25 016 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Montpellier ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 23 300 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 20 067 (dont 36% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 25 016 candidats en terminale ont formulé 282 539 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 103 290 – soit 37% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	93 767	15 111	39 451	75 933	26 820	2 557	19 571	95 207	3 387	20 468
	Dont femmes	62%	68%	44%	51%	45%	46%	32%	84%	87%	65%
	% hors académie	36%	64%	51%	35%	65%	80%	90%	67%	43%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 763	18	686	3 960	350	128	81	-	105	756
	Dont femmes	58%	50%	38%	45%	42%	45%	14%	-	88%	45%
	% hors académie	45%	100%	51%	48%	57%	51%	77%	-	30%	58%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		99 530	15 129	40 137	79 893	27 170	2 685	19 652	95 207	3 492	21 224
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	5	6	4	11	20	3	3
Propositions reçues	Nombre	57 985	5 426	11 295	20 917	9 294	1 859	8 017	12 924	426	3 843
	Dont femmes	63%	67%	42%	51%	48%	48%	37%	86%	85%	61%
	% hors académie	27%	16%	52%	32%	55%	75%	90%	72%	46%	64%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 013	1 464	2 053	4 864	1 554	401	566	1 182	222	1 090
	Dont femmes	60%	67%	40%	46%	45%	40%	37%	85%	85%	61%
	% hors académie	21%	10%	36%	20%	40%	46%	67%	52%	34%	59%

Note de lecture : 93 767 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 36% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 763 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 45% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 57 985 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 13 013 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	53%	10%	10%	4%	11%	2%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	33%	1%	11%	40%	3%	1%	0%	6%	0%	4%	100%
	Pro	32%	0%	0%	58%	0%	0%	0%	5%	1%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	6%	15%	1%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	27%	3%	1%	18%	2%	1%	0%	23%	5%	20%	100%
En reprise d'études		62%	2%	2%	15%	0%	1%	0%	10%	5%	2%	100%
Autres		77%	1%	2%	10%	0%	1%	0%	4%	1%	4%	100%
Total		49%	6%	8%	18%	6%	2%	2%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 53 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	19 051	58%	48%	8 803	60%	19%	7 207	63%	36%	5 929	62%	56%
PASS	2 776	64%	49%	1 299	68%	9%	1 543	66%	52%	731	69%	50%
DUT	9 199	47%	19%	4 870	45%	13%	3 311	53%	26%	2 683	54%	17%
BTS	12 358	49%	32%	5 891	49%	12%	3 269	55%	38%	4 590	54%	35%
CPGE	4 312	47%	35%	2 834	48%	21%	3 238	52%	41%	961	51%	31%
Ecole de Commerce	531	44%	59%	311	46%	48%	193	55%	56%	82	56%	43%
Ecole d'Ingénieurs	1 520	32%	36%	1 331	33%	27%	1 124	36%	40%	301	36%	31%
IFSI	2 352	82%	26%	1 325	85%	22%	720	88%	46%	815	86%	23%
EFTS	544	87%	11%	218	89%	6%	130	95%	12%	177	89%	10%
Autres	4 691	53%	16%	2 979	58%	14%	2 066	59%	20%	1 286	56%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Montpellier, 19 051 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 051 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 803 candidats (dont 60% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 19% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 051 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 207 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 051 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 929 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Montpellier selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 469 formations de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Montpellier
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	469
Capacité d'accueil	745 522	30 466
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	152 962
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	459 811
Nombre de propositions reçues	3 395 870	144 862
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	73 842
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	28 820
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	15

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	108 560	23 083	3 203	13 770	4 346	152 962
	Dont femmes	54%	63%	77%	60%	44%	56%
	% hors académie	77%	74%	84%	77%	89%	77%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	55 711	10 893	1 005	5 002	1 231	73 842
	Dont femmes	55%	61%	75%	59%	53%	56%
	% hors académie	61%	59%	70%	64%	71%	61%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	51%	47%	31%	36%	28%	48%
	Nombre	21 275	4 155	374	2 458	558	28 820
	Dont femmes	56%	59%	72%	59%	52%	57%
	% hors académie	28%	39%	50%	48%	51%	32%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	20%	18%	12%	18%	13%	19%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	38%	37%	49%	45%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		322 544	72 899	11 676	44 160	8 532	459 811
Propositions reçues	Nombre	111 864	21 103	1 814	8 214	1 867	144 862
	%	35%	29%	16%	19%	22%	32%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 108 560 candidats (dont 54% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 55 711 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 21 275 (dont 56% de femmes) en ont accepté une, soit 20% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 108 560 candidats de terminale ont formulé 322 544 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 111 864 – soit 35% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	112	4	29	211	32	3	14	14	11	39	
Capacité d'accueil	15 967	1 800	2 097	5 937	1 588	400	472	881	271	1 053	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	7	24	17	17	4	54	96	16	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	132 139	13 195	51 375	101 693	26 778	1 530	25 647	84 386	4 234	18 834	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	72 254	6 992	11 780	23 215	8 574	1 095	8 641	8 302	577	3 432
	%	55%	53%	23%	23%	32%	72%	34%	10%	14%	18%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	65 545	7 703	33 065	43 745	16 424	1 326	15 200	11 994	2 523	16 000
	Dont femmes	61%	68%	48%	51%	49%	42%	31%	86%	86%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	15 559	1 740	1 994	5 330	1 397	320	386	877	282	935
	Dont femmes	61%	67%	42%	46%	45%	39%	38%	85%	82%	60%
	%	24%	23%	6%	12%	9%	24%	3%	7%	11%	6%

(Note de lecture : L'académie de Montpellier propose sur Parcoursup de 112 formations en licence pouvant accueillir 15 967 étudiants. 132 139 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 65 545 candidats (dont 61% de femmes), dont 72 254 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 15 559 candidats (dont 61% de femmes) – soit 24% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59%	11%	9%	4%	8%	2%	2%	2%	0%	3%	100%
	Techno	36%	1%	10%	41%	3%	1%	1%	3%	1%	3%	100%
	Pro	34%	0%	1%	59%	0%	0%	0%	3%	1%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	1%	6%	13%	1%	1%	0%	6%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	35%	3%	2%	25%	2%	0%	0%	11%	6%	16%	100%
En reprise d'études		66%	2%	2%	14%	0%	1%	0%	6%	5%	3%	100%
Autres		70%	4%	2%	11%	5%	1%	0%	1%	2%	3%	100%
Total		54%	6%	7%	18%	5%	1%	1%	3%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 59% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Montpellier l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	45 648	62%	23%	27 845	65%	10%	16 304	70%	17%	11 760	66%	30%
PASS	6 503	68%	24%	3 912	70%	8%	3 729	71%	24%	1 320	71%	30%
DUT	25 649	48%	7%	17 414	48%	3%	8 711	56%	9%	5 609	54%	8%
BTS	28 356	50%	15%	17 105	51%	6%	6 557	57%	19%	9 294	55%	18%
CPGE	13 009	50%	10%	9 065	51%	4%	10 106	53%	11%	1 871	51%	13%
Ecole de Commerce	1 056	43%	23%	677	43%	12%	277	60%	23%	134	57%	19%
Ecole d'Ingénieurs	13 765	30%	3%	12 653	29%	1%	9 418	35%	3%	1 257	32%	4%
IFSI	5 459	87%	8%	3 199	90%	4%	1 648	91%	15%	1 762	88%	7%
EFTS	970	88%	8%	488	89%	6%	233	94%	12%	277	87%	8%
Autres	9 271	56%	6%	6 194	59%	4%	3 592	64%	7%	2 101	58%	7%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Montpellier, 45 648 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 62% de femmes) et 23% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 45 648 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Montpellier, 27 845 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 45 648 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Montpellier, 16 304 (dont 70% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 45 648 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Montpellier, 11 760 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Montpellier (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et technologies	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Chimie	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Economie sociale familiale
5	Administration économique et sociale	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Psychologie est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	20 817	12 294	4 775	3 748	5 251	231	2 308	261	28 868
	Dont femmes	53%	57%	47%	47%	59%	62%	58%	52%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 478	12 099	4 423	2 956	4 394	178	1 677	216	25 943
	Dont femmes	54%	57%	48%	49%	59%	66%	56%	51%	55%
	%	94%	98%	93%	79%	84%	77%	73%	83%	90%
	% femmes	95%	99%	94%	81%	84%	83%	70%	82%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 872	11 075	3 680	2 117	2 927	141	1 301	158	21 399
	Dont femmes	38%	57%	49%	50%	58%	66%	55%	49%	55%
	% parmi les inscrits	81%	90%	77%	56%	56%	61%	56%	61%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	83%	72%	67%	79%	78%	73%	82%
	% femmes	57%	91%	79%	60%	54%	65%	54%	57%	75%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		185 155	117 902	44 840	22 413	37 309	1 812	15 955	1 510	241 741
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	9	6	7	8	7	6	8
Propositions reçues	Nombre	77 698	55 124	15 207	7 367	13 898	519	4 127	620	96 862
	%	42%	47%	34%	33%	37%	29%	26%	41%	40%

Note de lecture : Parmi les 20 817 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Nancy-Metz ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 19 478 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 16 872 (dont 38% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 20 817 candidats en terminale ont formulé 185 155 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 77 698 – soit 42% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	61 046	5 332	28 843	55 162	14 747	2 282	15 292	34 047	3 032	12 945
	Dont femmes	61%	70%	42%	49%	47%	46%	25%	84%	87%	63%
	% hors académie	26%	53%	26%	23%	51%	84%	77%	33%	15%	61%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 948	38	846	3 372	148	76	39	-	14	532
	Dont femmes	56%	37%	33%	48%	47%	63%	15%	-	93%	51%
	% hors académie	31%	100%	29%	38%	68%	53%	21%	-	100%	45%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		64 994	5 370	29 689	58 534	14 895	2 358	15 331	34 047	3 046	13 477
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3	2	3	4	4	4	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	41 857	1 995	10 268	18 155	6 202	1 675	6 052	7 265	484	2 909
	Dont femmes	62%	65%	42%	51%	50%	49%	32%	88%	90%	60%
	% hors académie	18%	10%	19%	19%	38%	78%	71%	28%	19%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 186	1 093	2 377	4 496	1 171	364	607	1 027	226	852
	Dont femmes	60%	69%	39%	47%	47%	51%	27%	88%	90%	61%
	% hors académie	14%	3%	11%	12%	23%	40%	33%	13%	17%	43%

Note de lecture : 61 046 vœux ont été formulés en PP (dont 61% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 26% dans des licences se situant dans une autre académie. 3 948 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 31% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 41 857 ont été suivis d'une proposition (dont 62% reçues par des femmes), et 9 186 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	
En terminale	Générale	48%	9%	13%	6%	10%	2%	5%	3%	0%	3%	100%
	Techno	26%	0%	14%	47%	2%	1%	1%	6%	1%	3%	100%
	Pro	22%	0%	1%	63%	0%	0%	0%	6%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	9%	16%	1%	2%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	1%	1%	38%	0%	0%	1%	9%	2%	21%	100%
En reprise d'études		57%	1%	6%	17%	0%	2%	0%	10%	4%	4%	100%
Autres		69%	3%	4%	9%	0%	4%	0%	7%	1%	2%	100%
Total		43%	5%	11%	21%	5%	2%	3%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 48 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	14 765	57%	45%	4 809	62%	16%	5 237	64%	34%	3 438	61%	52%
PASS	2 349	67%	45%	494	73%	5%	1 181	69%	53%	435	67%	53%
DUT	8 259	45%	24%	2 421	45%	9%	2 416	53%	28%	1 938	49%	25%
BTS	10 919	48%	34%	3 550	52%	11%	2 654	55%	38%	3 282	53%	37%
CPGE	3 281	50%	35%	1 718	52%	15%	2 470	53%	42%	472	49%	28%
Ecole de Commerce	479	52%	60%	248	52%	48%	169	64%	56%	42	62%	45%
Ecole d'Ingénieurs	1 458	27%	39%	951	30%	20%	931	34%	50%	207	23%	29%
IFSI	2 122	84%	31%	618	88%	9%	626	92%	46%	604	90%	31%
EFTS	812	87%	14%	108	89%	6%	204	93%	30%	236	91%	12%
Autres	3 802	56%	16%	1 785	59%	14%	1 577	62%	21%	890	57%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Nancy-Metz, 14 765 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 14 765 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 809 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 14 765 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 237 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14 765 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 438 candidats (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 411 formations de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nancy-Metz
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	411
Capacité d'accueil	745 522	23 574
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	84 865
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	284 390
Nombre de propositions reçues	3 395 870	110 794
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	47 087
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	22 535
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	12

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	59 513	12 412	1 837	7 427	3 676	84 865
	Dont femmes	50%	58%	77%	51%	40%	51%
	% hors académie	65%	62%	90%	74%	93%	67%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	36 088	6 981	493	2 911	614	47 087
	Dont femmes	53%	59%	74%	58%	52%	54%
	% hors académie	47%	46%	73%	55%	66%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	61%	56%	27%	39%	17%	55%
	Nombre	17 464	3 109	165	1 514	283	22 535
	Dont femmes	55%	57%	69%	55%	47%	55%
	% hors académie	16%	24%	49%	38%	49%	19%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	29%	25%	9%	20%	8%	27%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48%	45%	33%	52%	46%	48%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		207 665	42 037	4 486	23 222	6 980	284 390
Propositions reçues	Nombre	88 016	15 423	1 012	5 306	1 037	110 794
	%	42%	37%	23%	23%	15%	39%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 59 513 candidats (dont 50% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 36 088 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 17 464 (dont 55% de femmes) en ont accepté une, soit 29% des candidats inscrits et 48% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 59 513 candidats de terminale ont formulé 207 665 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 88 016 – soit 42% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	87	1	42	184	21	2	11	15	7	41	
Capacité d'accueil	10 172	1 131	2 956	4 993	1 271	280	631	1 084	231	825	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	4	13	14	13	2	37	42	14	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	69 212	4 063	39 859	70 061	16 503	560	23 100	45 419	3 299	12 314	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	47 139	2 114	14 178	18 045	6 602	509	9 691	9 300	537	2 679
	%	68%	52%	36%	26%	40%	91%	42%	20%	16%	22%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	30 892	4 063	22 030	29 141	9 264	557	9 798	6 009	1 753	10 123
	Dont femmes	59%	68%	45%	46%	48%	49%	26%	83%	87%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	10 104	1 125	2 766	4 469	1 168	253	592	1 124	229	705
	Dont femmes	60%	70%	39%	46%	47%	46%	26%	87%	90%	59%
	%	33%	28%	13%	15%	13%	45%	6%	19%	13%	7%

(Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz propose sur Parcoursup de 87 formations en licence pouvant accueillir 10 172 étudiants. 69 212 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 30 892 candidats (dont 59% de femmes), dont 47 139 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 10 104 candidats (dont 60% de femmes) – soit 33% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	49%	9%	15%	6%	9%	1%	5%	3%	0%	3%	100%
	Techno	28%	0%	15%	45%	1%	1%	1%	6%	1%	2%	100%
	Pro	23%	0%	2%	61%	0%	0%	0%	7%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	11%	15%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	33%	1%	5%	27%	1%	0%	0%	14%	2%	18%	100%
En reprise d'études		63%	0%	7%	14%	0%	1%	0%	10%	2%	3%	100%
Autres		63%	1%	4%	16%	2%	2%	1%	6%	1%	4%	100%
Total		45%	5%	12%	20%	5%	1%	3%	5%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Nancy-Metz l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	21 763	59%	32%	7 614	63%	14%	7 572	67%	22%	4 888	63%	38%
PASS	3 509	68%	31%	1 198	71%	5%	1 882	71%	34%	602	70%	39%
DUT	16 407	44%	14%	8 606	45%	6%	4 998	54%	15%	3 174	48%	16%
BTS	17 788	47%	21%	7 435	47%	4%	4 215	54%	23%	5 175	53%	23%
CPGE	6 647	48%	16%	3 563	47%	6%	5 237	50%	19%	772	50%	14%
Ecole de Commerce	438	50%	45%	120	47%	21%	113	64%	31%	42	64%	40%
Ecole d'Ingénieurs	8 815	26%	6%	7 605	26%	2%	6 081	31%	8%	773	26%	7%
IFSI	3 243	85%	22%	1 168	86%	9%	966	92%	31%	931	89%	20%
EFTS	1 035	88%	13%	236	91%	9%	254	94%	29%	294	90%	12%
Autres	5 836	59%	8%	2 957	62%	4%	2 261	68%	11%	1 261	58%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Nancy-Metz, 21 763 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 32% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 21 763 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nancy-Metz, 7 614 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 14% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 763 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nancy-Metz, 7 572 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 22% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 763 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nancy-Metz, 4 888 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 38% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Nancy-Metz (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Commerce international à référentiel européen
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	34 477	21 000	7 707	5 770	7 716	1 018	3 746	256	47 213
	Dont femmes	53%	57%	47%	49%	63%	79%	62%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 706	20 395	6 966	4 345	6 477	839	2 674	208	41 904
	Dont femmes	54%	57%	47%	49%	63%	79%	60%	58%	56%
	%	92%	97%	90%	75%	84%	82%	71%	81%	89%
	% femmes	93%	97%	90%	75%	84%	82%	69%	79%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 676	18 368	5 511	2 797	3 700	688	1 998	161	33 223
	Dont femmes	39%	57%	48%	50%	61%	80%	60%	57%	56%
	% parmi les inscrits	77%	87%	72%	48%	48%	68%	53%	63%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	64%	57%	82%	75%	77%	79%
	% femmes	57%	88%	72%	50%	46%	68%	51%	60%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		353 422	231 144	84 623	37 655	66 475	12 996	30 076	1 770	464 739
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	11	7	9	13	8	7	10
Propositions reçues	Nombre	135 625	98 413	26 016	11 196	22 478	3 040	6 931	544	168 618
	%	38%	43%	31%	30%	34%	23%	23%	31%	36%

Note de lecture : Parmi les 34 477 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Nantes ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 31 706 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 26 676 (dont 39% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 34 477 candidats en terminale ont formulé 353 422 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 135 625 – soit 38% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	125 427	15 534	51 906	103 871	27 488	5 917	28 996	61 333	4 154	28 301
	Dont femmes	63%	68%	42%	49%	42%	43%	25%	88%	91%	66%
	% hors académie	32%	32%	53%	30%	55%	78%	77%	57%	60%	69%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 061	91	758	4 526	239	80	106	-	48	903
	Dont femmes	58%	62%	33%	45%	48%	46%	32%	-	71%	48%
	% hors académie	52%	100%	80%	58%	59%	54%	46%	-	100%	40%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		130 488	15 625	52 664	108 397	27 727	5 997	29 102	61 333	4 202	29 204
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	4	5	6	6	10	15	4	3
Propositions reçues	Nombre	71 807	3 676	14 354	31 664	10 795	3 527	12 481	12 643	902	6 769
	Dont femmes	64%	69%	42%	50%	44%	47%	27%	90%	93%	63%
	% hors académie	25%	10%	50%	25%	42%	74%	73%	59%	76%	52%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 465	1 366	2 843	7 312	1 774	654	1 189	1 397	332	1 891
	Dont femmes	61%	72%	42%	48%	41%	45%	25%	88%	91%	63%
	% hors académie	21%	4%	34%	16%	27%	35%	37%	38%	69%	48%

Note de lecture : 125 427 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 32% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 061 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 52% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 71 807 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 14 465 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	52%	7%	9%	8%	9%	3%	6%	2%	0%	5%	100%
	Techno	21%	0%	15%	47%	2%	1%	2%	6%	1%	6%	100%
	Pro	13%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	6%	18%	1%	1%	1%	10%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	25%	1%	2%	22%	1%	0%	1%	11%	10%	26%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	21%	0%	1%	0%	8%	4%	4%	100%
Autres		70%	0%	5%	14%	1%	1%	0%	2%	4%	3%	100%
Total		44%	4%	9%	22%	5%	2%	4%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	24 419	58%	45%	10 967	63%	17%	9 653	64%	38%	4 128	62%	54%
PASS	2 938	67%	45%	860	75%	4%	1 646	70%	53%	435	71%	46%
DUT	11 739	43%	22%	7 183	44%	11%	4 017	50%	30%	1 920	50%	19%
BTS	16 997	48%	36%	7 635	49%	12%	4 099	56%	35%	3 705	53%	39%
CPGE	4 554	46%	38%	2 924	46%	16%	3 587	48%	43%	508	44%	33%
Ecole de Commerce	918	46%	65%	565	47%	36%	354	60%	67%	83	49%	45%
Ecole d'Ingénieurs	2 590	26%	44%	2 002	28%	21%	1 718	30%	47%	276	25%	32%
IFSI	2 258	87%	35%	1 384	89%	20%	775	91%	55%	507	87%	29%
EFTS	501	89%	21%	305	90%	17%	135	97%	34%	94	96%	17%
Autres	6 371	55%	21%	3 542	60%	16%	2 749	63%	27%	1 109	57%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Nantes, 24 419 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 24 419 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 10 967 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 24 419 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 9 653 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24 419 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 128 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Nantes selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 733 formations de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nantes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	733
Capacité d'accueil	745 522	37 896
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	161 089
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	534 194
Nombre de propositions reçues	3 395 870	186 547
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	84 449
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	34 219
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	14

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	119 023	22 058	3 515	11 739	4 754	161 089
	Dont femmes	51%	62%	77%	55%	41%	53%
	% hors académie	71%	69%	75%	74%	93%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	67 223	10 841	1 323	4 096	966	84 449
	Dont femmes	52%	61%	74%	59%	48%	54%
	% hors académie	56%	51%	55%	56%	75%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	49%	38%	35%	20%	52%
	Nombre	27 684	3 723	578	1 859	375	34 219
	Dont femmes	53%	59%	69%	57%	48%	54%
	% hors académie	24%	32%	39%	38%	58%	26%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	23%	17%	16%	16%	8%	21%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41%	34%	44%	45%	39%	41%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	408 439	71 258	11 098	33 941	9 458	534 194
Propositions reçues	Nombre	152 780	23 354	2 394	6 594	1 425	186 547
	%	37%	33%	22%	19%	15%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 119 023 candidats (dont 51% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 67 223 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 27 684 (dont 53% de femmes) en ont accepté une, soit 23% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 119 023 candidats de terminale ont formulé 408 439 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 152 780 – soit 37% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	182	12	34	312	42	6	45	16	8	76	
Capacité d'accueil	16 864	1 436	2 870	8 549	2 117	845	1 808	1 189	137	2 081	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	9	19	19	16	16	6	28	45	19	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	146 460	27 524	55 855	132 874	32 847	5 376	50 890	53 403	2 614	26 351	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	78 746	4 979	15 063	33 528	11 937	3 407	23 204	8 701	349	6 633
	%	54%	18%	27%	25%	36%	63%	46%	16%	13%	25%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	63 906	8 342	32 583	52 228	17 311	4 569	17 825	9 158	1 392	20 125
	Dont femmes	61%	70%	42%	47%	45%	43%	27%	88%	90%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	14 705	1 521	2 849	7 908	1 925	736	1 507	1 186	135	1 747
	Dont femmes	61%	71%	40%	47%	39%	46%	25%	89%	87%	58%
	%	23%	18%	9%	15%	11%	16%	8%	13%	10%	9%

(Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup de 182 formations en licence pouvant accueillir 16 864 étudiants. 146 460 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 63 906 candidats (dont 61% de femmes), dont 78 746 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 9 demandes. 14 705 candidats (dont 61% de femmes) – soit 23% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	50%	7%	9%	8%	9%	3%	7%	2%	0%	4%	100%
	Techno	22%	0%	15%	49%	2%	1%	3%	3%	1%	5%	100%
	Pro	13%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	6%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	5%	20%	1%	1%	2%	10%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	37%	3%	2%	29%	2%	0%	1%	8%	3%	16%	100%
En reprise d'études		55%	1%	3%	26%	0%	1%	0%	7%	1%	5%	100%
Autres		63%	3%	2%	22%	1%	1%	1%	1%	0%	6%	100%
Total		43%	4%	8%	23%	6%	2%	4%	3%	0%	5%	100%

(Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Nantes l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	46 906	61%	24%	23 771	64%	8%	17 849	68%	20%	7 881	65%	28%
PASS	7 128	71%	20%	4 246	73%	3%	4 278	73%	22%	934	72%	22%
DUT	26 624	41%	10%	16 260	41%	5%	9 384	48%	14%	3 734	49%	10%
BTS	35 244	47%	18%	19 064	46%	7%	8 337	53%	19%	7 855	52%	19%
CPGE	14 199	46%	13%	9 921	46%	6%	11 390	48%	14%	1 273	47%	13%
Ecole de Commerce	4 117	43%	16%	3 310	43%	8%	1 850	55%	16%	160	51%	24%
Ecole d'Ingénieurs	16 376	26%	9%	14 190	27%	5%	10 402	32%	9%	1 362	28%	9%
IFSI	4 670	88%	14%	2 470	90%	6%	1 566	92%	24%	1 043	90%	10%
EFTS	578	90%	12%	169	94%	10%	176	95%	20%	88	98%	10%
Autres	12 090	59%	11%	7 525	62%	7%	4 888	67%	13%	2 022	60%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Nantes, 46 906 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 24% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 46 906 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nantes, 23 771 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 46 906 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nantes, 17 849 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 46 906 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nantes, 7 881 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Nantes (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie et de la terre	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Commerce international à référentiel européen
5	Economie et gestion	Informatique	Communication

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	17 909	11 443	3 679	2 787	5 096	446	2 899	257	26 607
	Dont femmes	54%	57%	48%	49%	60%	72%	61%	57%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	16 416	11 141	3 229	2 046	4 166	349	1 849	209	22 989
	Dont femmes	55%	57%	50%	49%	60%	72%	58%	55%	56%
	%	92%	97%	88%	73%	82%	78%	64%	81%	86%
	% femmes	93%	98%	90%	74%	81%	78%	61%	78%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 933	9 858	2 591	1 484	2 524	272	1 467	157	18 353
	Dont femmes	40%	57%	49%	50%	60%	74%	57%	56%	56%
	% parmi les inscrits	78%	86%	70%	53%	50%	61%	51%	61%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	88%	80%	73%	61%	78%	79%	75%	80%
	% femmes	58%	86%	72%	54%	49%	62%	48%	60%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		203 615	145 601	38 174	19 840	46 356	6 529	25 141	1 973	283 614
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	7	9	15	9	8	11
Propositions reçues	Nombre	75 669	59 825	10 842	5 002	15 026	1 400	4 927	676	97 698
	%	37%	41%	28%	25%	32%	21%	20%	34%	34%

Note de lecture : Parmi les 17 909 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Nice ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 16 416 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 13 933 (dont 40% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 17 909 candidats en terminale ont formulé 203 615 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 75 669 – soit 37% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	69 193	17 868	27 246	47 307	22 171	4 429	20 478	50 230	1 258	14 680
	Dont femmes	63%	68%	45%	52%	46%	49%	25%	85%	89%	67%
	% hors académie	45%	57%	46%	29%	60%	66%	93%	66%	36%	76%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 124	169	544	1 791	368	149	79	-	17	513
	Dont femmes	53%	63%	31%	52%	32%	45%	15%	-	82%	45%
	% hors académie	40%	100%	46%	69%	60%	34%	44%	-	100%	73%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		74 317	18 037	27 790	49 098	22 539	4 578	20 557	50 230	1 275	15 193
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	4	6	5	13	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	41 655	3 796	8 437	13 106	8 524	2 966	8 546	7 292	228	3 148
	Dont femmes	63%	71%	45%	55%	50%	54%	29%	85%	91%	62%
	% hors académie	36%	28%	42%	28%	45%	63%	91%	65%	30%	66%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 672	751	1 631	3 047	1 410	530	496	755	153	908
	Dont femmes	59%	70%	44%	50%	44%	51%	29%	86%	91%	59%
	% hors académie	27%	23%	25%	19%	31%	28%	59%	40%	22%	55%

Note de lecture : 69 193 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 45% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 124 vœux ont été formulés en PC (dont 53% formulés par des femmes) en licence, dont 40% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 41 655 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 8 672 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nice ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	49%	7%	10%	6%	13%	4%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	32%	0%	15%	35%	3%	1%	2%	5%	1%	5%	100%
	Pro	27%	0%	1%	62%	0%	0%	0%	4%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	8%	13%	1%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	31%	1%	4%	29%	0%	0%	1%	15%	4%	15%	100%
En reprise d'études		60%	1%	4%	14%	0%	1%	0%	10%	4%	4%	100%
Autres		81%	2%	1%	10%	1%	2%	0%	3%	0%	1%	100%
Total		47%	4%	9%	17%	8%	3%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	13 795	57%	44%	6 902	64%	21%	5 471	64%	32%	2 918	62%	53%
PASS	2 286	65%	31%	1 226	70%	12%	1 165	70%	48%	465	69%	29%
DUT	7 012	47%	19%	3 025	46%	10%	2 340	54%	25%	1 491	52%	19%
BTS	8 967	51%	27%	3 208	51%	12%	2 334	59%	32%	2 381	57%	30%
CPGE	3 590	48%	38%	2 231	51%	19%	2 693	52%	44%	501	52%	32%
Ecole de Commerce	751	53%	61%	426	51%	29%	316	66%	64%	80	61%	44%
Ecole d'Ingénieurs	1 397	31%	34%	1 168	33%	24%	958	37%	37%	193	34%	28%
IFSI	1 518	85%	25%	1 029	87%	11%	479	90%	44%	411	87%	21%
EFTS	376	91%	16%	106	92%	6%	94	96%	17%	119	93%	13%
Autres	3 373	57%	19%	2 348	58%	14%	1 462	63%	24%	644	64%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Nice, 13 795 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 795 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6 902 candidats (dont 64% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 795 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 471 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 795 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 918 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Nice ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Nice selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 318 formations de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nice
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	318
Capacité d'accueil	745 522	19 023
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	92 953
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	263 462
Nombre de propositions reçues	3 395 870	90 971
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	45 473
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	17 471
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	14

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	65 648	14 045	2 338	8 118	2 804	92 953
	Dont femmes	51%	61%	78%	58%	46%	54%
	% hors académie	73%	69%	84%	71%	89%	73%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	35 064	6 461	616	2 672	660	45 473
	Dont femmes	53%	59%	71%	58%	52%	54%
	% hors académie	57%	50%	61%	54%	70%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	53%	46%	26%	33%	24%	49%
	Nombre	13 220	2 311	250	1 399	291	17 471
	Dont femmes	54%	59%	75%	56%	54%	55%
	% hors académie	21%	29%	39%	35%	52%	24%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	20%	16%	11%	17%	10%	19%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	36%	41%	52%	44%	38%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	187 735	40 115	6 271	23 964	5 377	263 462
Propositions reçues	Nombre	71 980	12 600	1 067	4 286	1 038	90 971
	%	38%	31%	17%	18%	19%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 65 648 candidats (dont 51% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 35 064 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 13 220 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 20% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 65 648 candidats de terminale ont formulé 187 735 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 71 980 – soit 38% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	71	8	22	124	24	8	11	9	5	36
Capacité d'accueil	8 921	663	1 702	3 225	1 467	985	443	589	172	856
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	22	19	18	13	11	29	59	7	13
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	68 512	14 732	31 893	57 994	18 964	11 181	12 713	34 878	1 282	11 313
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	38 789	3 539	8 654	12 562	7 496	6 153	3 848	271	2 572
	%	57%	24%	27%	22%	40%	63%	48%	11%	21%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	35 322	4 996	20 848	26 052	10 575	5 856	9 680	6 073	9 327
	Dont femmes	57%	68%	49%	51%	45%	46%	27%	85%	90%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	8 238	647	1 651	3 000	1 230	874	318	586	173
	Dont femmes	58%	72%	46%	51%	40%	49%	20%	86%	94%
	%	23%	13%	8%	12%	12%	15%	3%	10%	17%

(Note de lecture : L'académie de Nice propose sur Parcoursup de 71 formations en licence pouvant accueillir 8 921 étudiants. 68 512 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 322 candidats (dont 57% de femmes), dont 38 789 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 8 238 candidats (dont 58% de femmes) – soit 23% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	7%	11%	6%	12%	8%	3%	2%	0%	3%	100%
	Techno	32%	0%	15%	35%	3%	2%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	27%	0%	1%	62%	0%	0%	0%	3%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	1%	8%	13%	2%	3%	1%	5%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	28%	1%	5%	31%	0%	0%	0%	13%	4%	16%	100%
En reprise d'études		61%	0%	5%	14%	0%	2%	0%	8%	4%	5%	100%
Autres		75%	1%	1%	11%	1%	2%	0%	4%	0%	4%	100%
Total		47%	4%	9%	17%	7%	5%	2%	3%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Nice l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	24 184	58%	23%	11 497	59%	8%	8 905	66%	15%	5 069	63%	29%
PASS	4 144	68%	15%	2 059	72%	2%	2 279	73%	21%	709	72%	16%
DUT	15 532	49%	9%	9 309	50%	4%	5 133	57%	11%	2 951	54%	11%
BTS	16 535	51%	14%	8 261	51%	4%	4 130	57%	19%	4 631	57%	16%
CPGE	8 309	45%	14%	5 042	44%	5%	6 634	48%	15%	958	48%	13%
Ecole de Commerce	5 047	47%	15%	4 365	46%	9%	2 242	58%	15%	253	55%	17%
Ecole d'Ingénieurs	8 663	26%	3%	7 669	26%	1%	5 673	32%	3%	822	29%	5%
IFSI	2 500	87%	13%	1 062	89%	4%	785	90%	22%	684	88%	10%
EFTS	501	90%	12%	151	87%	5%	126	92%	12%	147	91%	11%
Autres	4 945	64%	10%	3 196	68%	6%	1 813	78%	12%	953	65%	8%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Nice, 24 184 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 58% de femmes) et 23% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 24 184 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nice, 11 497 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24 184 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nice, 8 905 (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 15% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24 184 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Nice, 5 069 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Nice (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Commerce international à référentiel européen
4	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	30 319	17 705	6 912	5 702	8 251	651	3 812	263	43 296
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	62%	74%	61%	56%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 023	17 324	6 270	4 429	6 940	544	2 668	228	38 403
	Dont femmes	54%	57%	50%	48%	61%	74%	59%	53%	56%
	%	92%	98%	91%	78%	84%	84%	70%	87%	89%
	% femmes	93%	98%	91%	77%	84%	84%	67%	82%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 877	15 849	5 122	2 906	4 254	428	2 018	182	30 759
	Dont femmes	38%	58%	50%	49%	59%	76%	58%	51%	56%
	% parmi les inscrits	79%	90%	74%	51%	52%	66%	53%	69%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	82%	66%	61%	79%	76%	80%	80%
	% femmes	56%	90%	75%	52%	49%	67%	51%	63%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		289 519	187 264	69 094	33 161	62 767	7 488	26 460	1 425	387 659
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	10	6	8	12	7	5	9
Propositions reçues	Nombre	114 941	81 146	22 729	11 066	22 947	1 787	6 372	599	146 646
	%	40%	43%	33%	33%	37%	24%	24%	42%	38%

Note de lecture : Parmi les 30 319 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Normandie ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 28 023 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 23 877 (dont 38% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 30 319 candidats en terminale ont formulé 289 519 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 114 941 – soit 40% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	106 144	10 629	52 350	86 987	23 504	3 609	19 660	46 395	2 943	22 261
	Dont femmes	63%	71%	46%	52%	44%	43%	25%	87%	88%	69%
	% hors académie	35%	57%	32%	31%	58%	81%	85%	46%	40%	66%
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 352	47	1 198	4 313	249	85	99	-	104	730
	Dont femmes	58%	36%	38%	50%	56%	47%	22%	-	83%	53%
	% hors académie	41%	100%	42%	62%	60%	65%	37%	-	40%	66%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		112 496	10 676	53 548	91 300	23 753	3 694	19 759	46 395	3 047	22 991
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	4	3	4	5	5	10	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	64 706	2 451	15 967	27 543	9 315	2 284	8 727	10 054	630	4 969
	Dont femmes	63%	69%	42%	52%	46%	50%	29%	91%	89%	67%
	% hors académie	24%	14%	28%	22%	43%	75%	82%	30%	45%	60%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 417	732	3 371	6 287	1 620	431	826	1 275	346	1 454
	Dont femmes	60%	70%	41%	49%	45%	46%	27%	90%	90%	66%
	% hors académie	18%	7%	15%	16%	29%	42%	51%	15%	32%	51%

Note de lecture : 106 144 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 35% dans des licences se situant dans une autre académie. 6 352 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 41% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 64 706 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 14 417 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	56%	4%	12%	6%	9%	2%	5%	2%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	20%	42%	2%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	16%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	5%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	8%	15%	1%	1%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	25%	0%	2%	22%	1%	0%	0%	11%	13%	25%	100%
En reprise d'études		59%	0%	5%	19%	0%	1%	0%	7%	4%	4%	100%
Autres		78%	0%	3%	10%	1%	0%	1%	2%	2%	4%	100%
Total		47%	2%	11%	20%	5%	1%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	21 665	58%	49%	8 987	62%	18%	7 613	64%	38%	4 659	63%	56%
PASS	2 202	68%	32%	967	74%	4%	1 132	71%	45%	380	70%	31%
DUT	12 988	48%	22%	4 795	46%	9%	3 843	54%	30%	2 823	56%	21%
BTS	15 820	50%	33%	6 193	51%	11%	3 552	56%	33%	4 299	55%	37%
CPGE	4 593	48%	34%	2 485	48%	18%	3 286	50%	42%	640	51%	29%
Ecole de Commerce	575	48%	62%	433	46%	34%	191	67%	62%	64	67%	44%
Ecole d'Ingénieurs	1 803	28%	44%	1 453	29%	28%	1 175	32%	47%	259	32%	32%
IFSI	2 408	88%	31%	858	91%	9%	686	91%	47%	631	91%	30%
EFTS	680	90%	19%	209	90%	19%	158	94%	37%	164	91%	16%
Autres	5 087	59%	19%	3 006	59%	14%	2 008	65%	28%	1 074	61%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Normandie, 21 665 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 665 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 987 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 665 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 613 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 665 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 659 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Normandie selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 560 formations de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Normandie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	560
Capacité d'accueil	745 522	32 852
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	117 553
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	374 559
Nombre de propositions reçues	3 395 870	149 250
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	66 460
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	29 780
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	11

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	82 733	17 944	2 873	9 982	4 021	117 553
	Dont femmes	50%	62%	79%	56%	40%	53%
	% hors académie	63%	59%	80%	68%	93%	64%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	50 704	9 903	909	4 098	846	66 460
	Dont femmes	51%	60%	73%	58%	48%	53%
	% hors académie	47%	41%	55%	50%	74%	47%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	61%	55%	32%	41%	21%	57%
	Nombre	22 693	4 163	425	2 126	373	29 780
	Dont femmes	54%	57%	72%	57%	48%	55%
	% hors académie	14%	24%	40%	35%	57%	17%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	27%	23%	15%	21%	9%	25%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45%	42%	47%	52%	44%	45%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	273 669	57 520	8 344	27 782	7 244	374 559
Propositions reçues	Nombre	117 346	22 083	1 893	6 747	1 181	149 250
	%	43%	38%	23%	24%	16%	40%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 82 733 candidats (dont 50% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 50 704 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 22 693 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 27% des candidats inscrits et 45% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 82 733 candidats de terminale ont formulé 273 669 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 117 346 – soit 43% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	109	4	55	268	30	4	20	17	10	43	
Capacité d'accueil	15 488	728	3 718	6 832	1 611	570	1 006	1 414	305	1 180	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	6	9	16	13	10	9	32	34	8	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	95 643	6 738	60 434	89 014	16 558	5 276	31 727	47 425	2 370	19 374	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	61 119	2 406	17 751	26 048	7 152	4 036	15 560	11 094	478	3 606
	%	64%	36%	29%	29%	43%	76%	49%	23%	20%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	42 239	3 407	32 730	36 557	9 697	4 000	16 931	7 858	1 717	13 391
	Dont femmes	58%	69%	50%	47%	48%	43%	31%	86%	87%	72%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	14 074	724	3 585	6 010	1 323	463	787	1 404	297	1 113
	Dont femmes	58%	70%	43%	47%	44%	40%	31%	90%	92%	66%
	%	33%	21%	11%	16%	14%	12%	5%	18%	17%	8%

(Note de lecture : L'académie de Normandie propose sur Parcoursup de 109 formations en licence pouvant accueillir 15 488 étudiants. 95 643 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 42 239 candidats (dont 58% de femmes), dont 61 119 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 6 demandes. 14 074 candidats (dont 58% de femmes) – soit 33% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	5%	13%	5%	8%	3%	5%	3%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	21%	41%	2%	1%	1%	6%	1%	3%	100%
	Pro	16%	0%	2%	72%	0%	0%	0%	6%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	9%	14%	1%	1%	1%	8%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	31%	0%	2%	18%	0%	0%	1%	14%	11%	22%	100%
En reprise d'études		62%	0%	6%	18%	0%	0%	0%	8%	4%	3%	100%
Autres		72%	0%	3%	21%	1%	0%	0%	2%	1%	1%	100%
Total		47%	2%	12%	20%	4%	2%	3%	5%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Normandie l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	28 644	59%	34%	8 151	62%	10%	9 910	66%	25%	5 917	64%	41%
PASS	2 880	69%	24%	962	71%	3%	1 557	73%	32%	460	71%	25%
DUT	24 813	49%	12%	12 429	50%	5%	7 413	56%	15%	4 530	56%	14%
BTS	23 280	48%	21%	8 499	45%	5%	5 305	54%	22%	6 122	53%	25%
CPGE	7 356	49%	17%	3 106	50%	5%	5 542	51%	19%	849	52%	18%
Ecole de Commerce	3 520	43%	12%	3 096	43%	7%	1 424	56%	7%	146	56%	18%
Ecole d'Ingénieurs	15 460	30%	5%	13 960	30%	3%	11 405	34%	4%	1 224	30%	5%
IFSI	3 925	88%	21%	1 567	90%	10%	1 171	92%	29%	1 039	92%	21%
EFTS	776	90%	14%	151	89%	15%	181	93%	31%	175	93%	13%
Autres	7 082	66%	11%	3 671	70%	7%	2 819	74%	16%	1 290	63%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Normandie, 28 644 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 34% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 28 644 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Normandie, 8 151 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 10% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 28 644 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Normandie, 9 910 (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 25% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 28 644 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Normandie, 5 917 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Normandie (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Mesures physiques	Gestion de la PME
4	Chimie	Information communication Option publicité	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences de la vie	Carrières juridiques	Support à l'action managériale

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Orléans-Tours. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	22 795	13 295	5 359	4 141	5 781	399	3 021	195	32 191
	Dont femmes	54%	58%	49%	49%	61%	74%	60%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 940	13 024	4 835	3 081	4 786	334	2 091	164	28 315
	Dont femmes	55%	58%	49%	48%	61%	74%	58%	58%	56%
	%	92%	98%	90%	74%	83%	84%	69%	84%	88%
	% femmes	92%	98%	91%	73%	82%	83%	67%	81%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 979	11 889	4 031	2 059	2 770	270	1 628	136	22 783
	Dont femmes	39%	58%	49%	50%	58%	75%	57%	57%	56%
	% parmi les inscrits	79%	89%	75%	50%	48%	68%	54%	70%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	83%	67%	58%	81%	78%	83%	80%
	% femmes	56%	89%	75%	51%	45%	68%	52%	65%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		247 930	160 286	59 898	27 746	48 565	5 043	24 946	1 621	328 105
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	13	8	8	10
Propositions reçues	Nombre	91 073	64 868	18 630	7 575	16 104	1 210	5 128	471	113 986
	%	37%	40%	31%	27%	33%	24%	21%	29%	35%

Note de lecture : Parmi les 22 795 candidats en terminale (dont 54% de femmes) d'Orléans-Tours ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 20 940 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 17 979 (dont 39% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 22 795 candidats en terminale ont formulé 247 930 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 91 073 – soit 37% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	82 532	17 499	41 589	76 037	20 038	3 677	17 679	37 423	2 000	17 942
	Dont femmes	63%	70%	43%	50%	44%	37%	28%	88%	91%	69%
	% hors académie	50%	61%	60%	44%	68%	91%	89%	52%	58%	81%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 873	73	893	4 573	331	148	40	-	56	702
	Dont femmes	59%	66%	41%	51%	49%	49%	25%	-	91%	55%
	% hors académie	57%	97%	72%	65%	76%	72%	80%	-	55%	82%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		87 405	17 572	42 482	80 610	20 369	3 825	17 719	37 423	2 056	18 644
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	4	5	6	6	12	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	48 673	3 908	12 240	21 390	7 697	2 183	6 264	7 500	536	3 595
	Dont femmes	64%	67%	42%	51%	44%	43%	31%	89%	90%	67%
	% hors académie	37%	18%	54%	36%	56%	91%	87%	43%	58%	74%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 149	1 002	2 407	4 863	1 285	332	520	870	298	1 057
	Dont femmes	61%	70%	41%	48%	41%	41%	31%	90%	88%	67%
	% hors académie	30%	13%	36%	25%	42%	74%	70%	29%	43%	70%

Note de lecture : 82 532 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 50% dans des licences se situant dans une autre académie. 4 873 vœux ont été formulés en PC (dont 59% formulés par des femmes) en licence, dont 57% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 48 673 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 10 149 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Orléans-Tours ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	53%	8%	12%	7%	10%	2%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	24%	1%	17%	43%	2%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	19%	0%	1%	70%	0%	0%	0%	5%	2%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	1%	8%	18%	1%	1%	1%	7%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	30%	4%	3%	16%	2%	0%	0%	8%	8%	29%	100%
En reprise d'études		55%	1%	5%	20%	0%	1%	0%	7%	5%	5%	100%
Autres		76%	1%	2%	7%	1%	2%	0%	6%	1%	3%	100%
Total		45%	4%	11%	21%	6%	1%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 53 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	16 089	59%	47%	8 889	63%	23%	5 962	65%	38%	3 253	62%	54%
PASS	2 206	68%	43%	1 236	73%	9%	1 137	72%	55%	374	69%	47%
DUT	8 407	46%	25%	5 172	46%	14%	2 584	52%	31%	1 738	52%	25%
BTS	11 671	49%	34%	6 394	50%	13%	2 683	56%	36%	2 905	53%	36%
CPGE	3 211	46%	39%	2 228	48%	24%	2 402	50%	46%	452	48%	33%
Ecole de Commerce	533	44%	54%	334	45%	65%	184	61%	57%	58	47%	33%
Ecole d'Ingénieurs	1 365	29%	36%	1 188	30%	29%	838	36%	46%	178	28%	26%
IFSI	1 613	90%	33%	824	91%	14%	511	94%	47%	386	93%	32%
EFTS	431	92%	27%	199	94%	23%	112	93%	34%	84	93%	21%
Autres	3 632	60%	20%	2 782	61%	18%	1 520	70%	28%	678	62%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie d'Orléans-Tours, 16 089 candidats (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 16 089 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 889 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 16 089 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 962 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16 089 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 253 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie d'Orléans-Tours ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats d'Orléans-Tours selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Orléans-Tours et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 403 formations de l'académie d'Orléans-Tours. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Orléan-Tours
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	403
Capacité d'accueil	745 522	22 228
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	106 251
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	292 086
Nombre de propositions reçues	3 395 870	108188
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	53213
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	20 785
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	76 834	15 274	8 188	2 588	3 367	106 251
	Dont femmes	51%	62%	56%	82%	41%	53%
	% hors académie	71%	70%	72%	88%	94%	72%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 695	7 336	2 742	825	615	53 213
	Dont femmes	52%	59%	57%	79%	50%	54%
	% hors académie	55%	53%	53%	76%	79%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	54%	48%	33%	32%	18%	50%
	Nombre	16 311	2 540	1 401	309	224	20 785
	Dont femmes	54%	57%	57%	81%	52%	55%
	% hors académie	23%	35%	37%	61%	59%	26%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	17%	17%	12%	7%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39%	35%	51%	37%	36%	39%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		213 076	43 273	23 675	6 313	5 749	292 086
Propositions reçues	Nombre	86 077	14 940	4 720	1 539	912	108 188
	%	40%	35%	20%	24%	16%	37%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 76 834 candidats (dont 51% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 41 695 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 16 311 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 76 834 candidats de terminale ont formulé 213 076 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 86 077 – soit 40% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	76	6	33	204	23	2	8	13	7	31	
Capacité d'accueil	10 025	1 020	2 175	4 874	1 382	120	539	1 081	293	719	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	13	16	15	13	4	46	43	6	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	66 565	13 376	34 461	73 378	18 217	515	24 898	46 166	1 724	12 786	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	43 304	4 540	9 983	19 065	6 833	248	10 859	10 528	462	2 366
	%	65%	34%	29%	26%	38%	48%	44%	23%	27%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	35 071	4 833	23 068	32 281	11 676	445	14 682	6 665	1 444	11 146
	Dont femmes	59%	70%	45%	49%	46%	41%	28%	87%	89%	76%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	9312	1001	2119	4549	1133	100	529	1088	295	659
	Dont femmes	59%	70%	41%	47%	38%	40%	28%	91%	87%	73%
	%	27%	21%	9%	14%	10%	22%	4%	16%	20%	6%

(Note de lecture : L'académie d'Orléans-Tours propose sur Parcoursup de 76 formations en licence pouvant accueillir 10 025 étudiants. 66 565 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 071 candidats (dont 59% de femmes), dont 43 304 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 9 312 candidats (dont 59% de femmes) – soit 27% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	53%	9%	12%	8%	9%	1%	5%	2%	0%	2%	100%
	Techno	23%	1%	15%	42%	2%	0%	1%	10%	1%	4%	100%
	Pro	19%	0%	1%	72%	0%	0%	0%	5%	1%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	8%	17%	1%	1%	1%	9%	3%	4%	100%
	En remise à niveau	27%	3%	3%	10%	0%	0%	0%	13%	13%	32%	100%
En reprise d'études		55%	1%	5%	19%	0%	0%	0%	10%	6%	4%	100%
Autres		65%	2%	2%	17%	2%	0%	1%	5%	2%	4%	100%
Total		45%	5%	10%	22%	5%	0%	3%	5%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie d'Orléans-Tours l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	25 160	61%	27%	10 689	63%	12%	9 186	68%	19%	4 933	65%	32%
PASS	4 200	70%	23%	2 112	71%	5%	2 462	72%	27%	571	73%	30%
DUT	18 097	44%	10%	10 864	44%	4%	5 614	54%	12%	2 965	49%	12%
BTS	21 152	50%	18%	10 738	51%	6%	4 589	56%	20%	5 338	55%	19%
CPGE	8 817	47%	12%	5 975	48%	6%	6 871	49%	13%	956	49%	12%
Ecole de Commerce	327	39%	24%	89	35%	11%	82	59%	24%	43	33%	23%
Ecole d'Ingénieurs	13 297	27%	4%	12 302	27%	3%	9 839	31%	5%	1 112	29%	4%
IFSI	3 369	89%	20%	1 813	89%	15%	1 018	93%	27%	809	90%	19%
EFTS	614	92%	16%	255	91%	11%	152	93%	23%	117	93%	13%
Autres	5 515	71%	7%	3 747	74%	4%	2 197	82%	8%	1 009	67%	7%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation d'Orléans-Tours, 25 160 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 27% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 25 160 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Orléans-Tours, 10 689 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 25 160 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Orléans-Tours, 9 186 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 19% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 25 160 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie d'Orléans-Tours, 4 933 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 32% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie d'Orléans-Tours (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Biologie Option analyses biologiques et biochimie	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences de la vie est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	22 523	16 143	3 558	2 822	6 251	785	3 179	394	33 132
	Dont femmes	52%	54%	48%	47%	58%	68%	56%	56%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 323	15 445	3 008	1 870	4 698	516	2 007	312	27 856
	Dont femmes	53%	54%	49%	48%	60%	70%	57%	59%	55%
	%	90%	96%	85%	66%	75%	66%	63%	79%	84%
	% femmes	92%	96%	87%	68%	78%	68%	64%	83%	85%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 673	13 733	2 548	1 392	2 828	373	1 609	239	22 722
	Dont femmes	42%	54%	49%	49%	60%	70%	57%	57%	54%
	% parmi les inscrits	78%	85%	72%	49%	45%	48%	51%	61%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	89%	85%	74%	60%	72%	80%	77%	82%
	% femmes	63%	85%	73%	52%	46%	49%	51%	62%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		356 372	273 776	52 048	30 548	62 917	8 157	31 680	2 873	461 999
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	17	15	11	10	10	10	7	14
Propositions reçues	Nombre	112 022	94 873	11 749	5 400	15 336	1 486	4 705	952	134 501
	%	31%	35%	23%	18%	24%	18%	15%	33%	29%

Note de lecture : Parmi les 22 523 candidats en terminale (dont 52% de femmes) de Paris ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 20 323 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 17 673 (dont 42% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 22 523 candidats en terminale ont formulé 356 372 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 112 022 – soit 31% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	137 722	27 347	24 152	67 710	70 319	19 567	38 054	23 055	1 216	30 323
	Dont femmes	59%	67%	41%	49%	43%	40%	21%	86%	85%	58%
	% hors académie	33%	63%	79%	29%	20%	63%	89%	64%	53%	35%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 350	156	765	6 409	1 016	596	333	-	80	1 829
	Dont femmes	54%	63%	42%	40%	35%	38%	20%	-	86%	44%
	% hors académie	68%	100%	100%	69%	61%	27%	75%	-	40%	40%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		149 072	27 503	24 917	74 119	71 335	20 163	38 387	23 055	1 296	32 152
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	9	3	7	9	9	15	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	51 075	6 055	4 818	11 833	21 130	11 995	17 345	4 145	386	5 719
	Dont femmes	63%	68%	40%	50%	48%	45%	24%	82%	84%	57%
	% hors académie	43%	39%	88%	33%	19%	54%	88%	58%	44%	34%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 218	1 211	846	2 677	3 013	1 336	971	444	161	1 845
	Dont femmes	60%	69%	43%	47%	44%	45%	22%	89%	86%	57%
	% hors académie	43%	18%	76%	26%	19%	49%	74%	41%	37%	25%

Note de lecture : 137 722 vœux ont été formulés en PP (dont 59% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 33% dans des licences se situant dans une autre académie. 11 350 vœux ont été formulés en PC (dont 54% formulés par des femmes) en licence, dont 68% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 51 075 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 10 218 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Paris ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	45%	8%	2%	2%	20%	8%	6%	0%	0%	7%	100%
	Techno	22%	1%	14%	36%	5%	5%	2%	4%	1%	10%	100%
	Pro	18%	0%	1%	64%	0%	1%	0%	5%	2%	10%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	1%	4%	10%	2%	2%	1%	5%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	35%	7%	1%	18%	1%	0%	0%	5%	2%	30%	100%
En reprise d'études		69%	1%	2%	11%	0%	2%	0%	4%	3%	7%	100%
Autres		71%	2%	1%	5%	4%	5%	0%	2%	0%	10%	100%
Total		45%	5%	4%	12%	13%	6%	4%	2%	1%	8%	100%

Note de lecture : 45 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	18 249	54%	38%	11 893	56%	24%	8 759	59%	31%	3 112	62%	47%
PASS	2 770	62%	41%	1 816	66%	10%	1 552	65%	55%	468	69%	45%
DUT	5 494	44%	13%	4 567	44%	11%	1 572	51%	19%	1 458	55%	16%
BTS	7 585	47%	28%	4 754	45%	10%	1 842	54%	38%	2 571	55%	32%
CPGE	7 374	47%	40%	4 392	45%	13%	5 553	52%	47%	804	52%	32%
Ecole de Commerce	2 078	45%	59%	1 589	44%	39%	761	57%	57%	152	53%	33%
Ecole d'Ingénieurs	2 383	26%	40%	2 266	26%	31%	1 353	33%	34%	246	31%	26%
IFSI	664	87%	34%	531	88%	14%	199	92%	44%	262	92%	30%
EFTS	209	85%	30%	156	86%	14%	52	100%	35%	71	92%	21%
Autres	8 647	51%	16%	3 046	51%	10%	4 835	56%	17%	1 270	55%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Paris, 18 249 candidats (dont 54% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 38% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 249 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 11 893 candidats (dont 56% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 249 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 759 candidats (dont 59% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 249 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 112 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Paris ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Paris selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 892 formations de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Paris
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	892
Capacité d'accueil	745 522	61 502
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	266 994
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	1 232 655
Nombre de propositions reçues	3 395 870	302 139
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	123 150
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	57 944
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	20

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	187 000	44 818	6 027	23 494	5 655	266 994
	Dont femmes	56%	64%	74%	60%	52%	58%
	% hors académie	88%	87%	88%	89%	89%	88%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	92 646	19 643	2 513	6 686	1 662	123 150
	Dont femmes	58%	67%	78%	63%	61%	61%
	% hors académie	82%	83%	86%	84%	77%	82%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	50%	44%	42%	28%	29%	46%
	Nombre	43 777	8 061	1 311	3 847	948	57 944
	Dont femmes	61%	66%	77%	63%	61%	62%
	% hors académie	74%	80%	82%	81%	70%	75%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	23%	18%	22%	16%	17%	22%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47%	41%	52%	58%	57%	47%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	914 103	189 273	22 684	89 519	17 076	1 232 655
Propositions reçues	Nombre	242 214	41 201	4 608	11 091	3 025	302 139
	%	26%	22%	20%	12%	18%	25%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 187 000 candidats (dont 56% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 92 646 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 43 777 (dont 61% de femmes) en ont accepté une, soit 23% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 187 000 candidats de terminale ont formulé 914 103 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 242 214 – soit 26% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	386	6	10	173	105	24	14	10	14	150	
Capacité d'accueil	28 809	3 400	914	6 408	7 369	3 860	1 091	1 208	649	7 794	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	15	16	32	36	30	10	30	58	7	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	436 712	53 288	29 079	229 263	218 545	40 520	32 766	69 997	4 462	118 023	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	127 125	15 473	3 152	28 799	52 378	29 349	13 751	10 359	1 545	20 208
	%	29%	29%	11%	13%	24%	72%	42%	15%	35%	17%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	149 585	17 896	23 264	72 650	48 340	11 968	15 887	14 573	2 632	64 308
	Dont femmes	61%	68%	49%	54%	48%	49%	28%	88%	88%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	26 981	3 649	919	5 999	6 896	3 050	1 070	1 184	645	7 551
	Dont femmes	67%	71%	55%	53%	48%	47%	26%	89%	91%	66%
	%	18%	20%	4%	8%	14%	25%	7%	8%	25%	12%

(Note de lecture : L'académie de Paris propose sur Parcoursup de 386 formations en licence pouvant accueillir 28 809 étudiants. 436 712 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 149 585 candidats (dont 61% de femmes), dont 127 125 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 15 demandes. 26 981 candidats (dont 67% de femmes) – soit 18% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	9%	2%	3%	18%	7%	3%	1%	0%	11%	100%
	Techno	23%	1%	4%	39%	4%	6%	1%	4%	2%	16%	100%
	Pro	23%	0%	0%	57%	0%	1%	0%	4%	3%	12%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	1%	1%	9%	2%	3%	0%	4%	2%	15%	100%
	En remise à niveau	24%	4%	0%	19%	1%	0%	0%	4%	3%	44%	100%
En reprise d'études		65%	1%	1%	10%	0%	3%	0%	5%	5%	10%	100%
Autres		67%	5%	0%	4%	3%	4%	0%	1%	1%	14%	100%
Total		47%	6%	2%	10%	12%	5%	2%	2%	1%	13%	100%

(Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Paris l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	102 690	61%	17%	85 595	62%	16%	48 962	66%	19%	19 304	66%	21%
PASS	14 912	68%	23%	12 227	69%	20%	8 272	70%	35%	3 002	72%	24%
DUT	18 466	48%	4%	15 333	49%	4%	6 142	54%	8%	4 128	57%	5%
BTS	46 752	54%	10%	39 865	54%	7%	10 404	61%	15%	15 289	58%	10%
CPGE	41 442	48%	16%	34 258	48%	12%	33 782	50%	18%	4 874	50%	16%
Ecole de Commerce	10 137	49%	26%	8 396	50%	24%	3 879	60%	15%	806	60%	24%
Ecole d'Ingénieurs	14 894	27%	7%	13 131	28%	6%	9 274	34%	6%	1 560	30%	5%
IFSI	6 170	90%	9%	5 548	90%	8%	1 818	94%	13%	2 240	93%	9%
EFTS	1 244	89%	22%	1 099	90%	21%	304	94%	25%	300	92%	17%
Autres	44 434	58%	12%	36 619	59%	11%	26 086	62%	14%	7 155	61%	11%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Paris, 102 690 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 17% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 102 690 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Paris, 85 595 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 16% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 102 690 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Paris, 48 962 (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 19% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 102 690 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Paris, 19 304 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Paris (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et technologies	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce international à référentiel européen
3	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Psychologie	Mesures physiques	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Information communication Option publicité	Communication

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	14 544	8 926	3 233	2 385	3 528	297	1 978	99	20 446
	Dont femmes	54%	58%	48%	46%	61%	74%	60%	61%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	13 518	8 667	2 856	1 995	2 929	233	1 408	82	18 170
	Dont femmes	54%	58%	49%	44%	60%	75%	59%	57%	56%
	%	93%	97%	88%	84%	83%	78%	71%	83%	89%
	% femmes	93%	97%	89%	81%	82%	79%	71%	78%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 404	7 806	2 250	1 348	1 665	175	1 055	67	14 366
	Dont femmes	40%	58%	49%	44%	58%	77%	58%	61%	56%
	% parmi les inscrits	78%	87%	70%	57%	47%	59%	53%	68%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	79%	68%	57%	75%	75%	82%	79%
	% femmes	58%	88%	70%	54%	44%	61%	52%	68%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		136 483	90 772	31 784	13 927	28 018	3 717	14 344	633	183 195
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	10	6	8	13	7	6	9
Propositions reçues	Nombre	54 913	40 218	9 816	4 879	9 309	773	3 297	209	68 501
	%	40%	44%	31%	35%	33%	21%	23%	33%	37%

Note de lecture : Parmi les 14 544 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Poitiers ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 13 518 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 11 404 (dont 40% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 14 544 candidats en terminale ont formulé 136 483 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 54 913 – soit 40% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	56 034	5 823	20 830	37 931	10 938	1 221	7 352	24 816	1 219	12 090
	Dont femmes	63%	71%	41%	50%	41%	48%	22%	87%	84%	63%
	% hors académie	47%	100%	58%	51%	77%	92%	97%	68%	63%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 263	30	347	1 688	144	16	25	-	11	417
	Dont femmes	59%	60%	33%	44%	35%	31%	12%	-	100%	48%
	% hors académie	60%	100%	69%	71%	67%	38%	68%	-	100%	51%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		58 297	5 853	21 177	39 619	11 082	1 237	7 377	24 816	1 230	12 507
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	4	5	5	5	11	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	33 407	372	6 219	12 203	4 253	828	3 625	4 716	301	2 577
	Dont femmes	64%	66%	41%	50%	44%	50%	22%	89%	85%	61%
	% hors académie	35%	100%	49%	38%	63%	89%	96%	56%	60%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 221	80	1 371	2 978	750	133	297	602	173	761
	Dont femmes	61%	73%	39%	46%	40%	50%	25%	89%	86%	60%
	% hors académie	28%	100%	33%	27%	51%	83%	82%	38%	50%	59%

Note de lecture : 56 034 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 47% dans des licences se situant dans une autre académie. 2 263 vœux ont été formulés en PC (dont 59% formulés par des femmes) en licence, dont 60% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 33 407 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 7 221 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	63%	1%	10%	6%	8%	1%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	26%	0%	16%	41%	3%	0%	1%	5%	1%	6%	100%
	Pro	11%	0%	1%	77%	1%	0%	0%	4%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	9%	16%	1%	1%	0%	9%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	26%	1%	2%	29%	2%	0%	0%	13%	5%	22%	100%
En reprise d'études		55%	0%	4%	19%	0%	0%	0%	8%	8%	5%	100%
Autres		78%	0%	4%	6%	0%	0%	0%	6%	1%	4%	100%
Total		50%	1%	10%	21%	5%	1%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 63 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	10 649	58%	53%	6 167	63%	21%	3 985	65%	48%	2 011	62%	58%
PASS	812	73%	8%	812	73%	8%	458	74%	12%	124	81%	14%
DUT	4 753	42%	24%	3 003	45%	12%	1 467	49%	35%	856	47%	24%
BTS	6 628	47%	37%	4 068	50%	15%	1 532	53%	41%	1 580	53%	40%
CPGE	1 924	46%	38%	1 410	45%	27%	1 359	49%	45%	241	52%	36%
Ecole de Commerce	211	51%	57%	186	53%	53%	86	66%	59%	22	50%	36%
Ecole d'Ingénieurs	593	27%	49%	563	27%	43%	428	32%	51%	50	12%	34%
IFSI	935	88%	36%	577	91%	20%	278	94%	53%	235	91%	36%
EFTS	182	88%	18%	97	90%	19%	43	91%	30%	40	75%	18%
Autres	2 772	52%	20%	1 875	57%	17%	1 145	61%	27%	516	55%	20%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Poitiers, 10 649 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 53% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 10 649 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6 167 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10 649 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 985 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 48% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 649 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 011 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 58% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Poitiers selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 338 formations de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Poitiers
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	338
Capacité d'accueil	745 522	16 796
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	87 796
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	189 541
Nombre de propositions reçues	3 395 870	75 309
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	43 893
Candidats ayant accepté une proposition	628 491	14 833
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	11

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	61 919	12 155	2 206	7 900	3 616	87 796
	Dont femmes	50%	59%	80%	51%	39%	52%
	% hors académie	77%	76%	90%	82%	98%	79%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 142	5 806	539	3 164	1 242	43 893
	Dont femmes	50%	57%	75%	51%	38%	51%
	% hors académie	63%	63%	73%	72%	95%	65%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	54%	48%	24%	40%	34%	50%
	Nombre	11 164	1 771	232	1 286	380	14 833
	Dont femmes	53%	55%	73%	51%	40%	53%
	% hors académie	29%	45%	59%	58%	89%	36%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	18%	15%	11%	16%	11%	17%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34%	31%	43%	41%	31%	34%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	135 570	27 420	4 253	16 560	5 738	189 541
Propositions reçues	Nombre	57 761	10 314	866	4 620	1 748	75 309
	%	43%	38%	20%	28%	30%	40%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 61 919 candidats (dont 50% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 33 142 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 11 164 (dont 53% de femmes) en ont accepté une, soit 18% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 61 919 candidats de terminale ont formulé 135 570 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 57 761 – soit 43% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	90	-	22	144	14	2	4	7	4	51
Capacité d'accueil	7 466	-	1 611	5 095	690	190	193	622	135	794
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	-	18	11	12	8	24	40	7	15
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	54 570	-	28 371	54 506	8 204	1 494	4 579	24 921	1 012	11 884
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	32 500	-	8 751	18 468	3 702	2 475	5 320	245	2 502
	%	60%	-	31%	34%	45%	90%	54%	21%	24%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	30 050	-	20 065	31 857	6 344	1 387	3 897	5 238	10 111
	Dont femmes	59%	-	38%	46%	47%	39%	19%	86%	87%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	6 904	-	1 555	4 143	565	86	161	677	135
	Dont femmes	60%	-	36%	44%	41%	34%	20%	88%	90%
	%	23%	-	8%	13%	9%	6%	4%	13%	14%

(Note de lecture : L'académie de Poitiers propose sur Parcoursup de 90 formations en licence pouvant accueillir 7 466 étudiants. 54 570 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 30 050 candidats (dont 59% de femmes), dont 32 500 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 6 904 candidats (dont 60% de femmes) – soit 23% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	64%	0%	13%	9%	6%	1%	2%	2%	0%	3%	100%
	Techno	24%	0%	19%	44%	3%	0%	0%	4%	0%	5%	100%
	Pro	9%	0%	0%	76%	1%	0%	0%	6%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	48%	0%	8%	26%	1%	1%	0%	9%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	28%	0%	2%	35%	2%	0%	0%	16%	4%	14%	100%
En reprise d'études		41%	0%	2%	39%	0%	0%	0%	10%	5%	3%	100%
Autres		22%	0%	1%	73%	1%	1%	0%	1%	0%	2%	100%
Total		47%	0%	10%	28%	4%	1%	1%	5%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 64% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Poitiers l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	745522		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	22 173	60%	24%	12 390	62%	8%	7 910	69%	21%	4 085	65%	27%
PASS	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%
DUT	16 428	37%	8%	12 430	37%	4%	5 371	47%	11%	2 253	42%	9%
BTS	18 814	47%	14%	13 063	47%	6%	4 357	53%	14%	4 688	53%	16%
CPGE	4 859	46%	11%	3 288	47%	6%	3 497	49%	11%	550	51%	13%
Ecole de Commerce	1 189	40%	6%	1 102	40%	4%	332	58%	3%	59	51%	7%
Ecole d'Ingénieurs	3 774	19%	4%	3 609	19%	3%	2 138	24%	4%	186	20%	5%
IFSI	2 554	88%	14%	1 665	88%	8%	831	93%	20%	569	91%	17%
EFTS	315	90%	8%	171	92%	6%	83	92%	11%	57	84%	12%
Autres	5 811	57%	8%	4 182	60%	5%	2 023	71%	9%	1 029	57%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Poitiers, 22 173 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 60% de femmes) et 24% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 22 173 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Poitiers, 12 390 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 173 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Poitiers, 7 910 (dont 69% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 21% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 173 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Poitiers, 4 085 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Poitiers (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Services informatiques aux organisations
3	Sciences de la vie	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Management Commercial Opérationnel
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues étrangères appliquées	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Comptabilité et gestion est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	11 906	6 710	2 630	2 566	2 906	216	1 418	106	16 552
	Dont femmes	53%	57%	48%	48%	61%	66%	59%	58%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 106	6 573	2 414	2 119	2 374	173	987	86	14 726
	Dont femmes	53%	57%	49%	47%	61%	66%	57%	57%	55%
	%	93%	98%	92%	83%	82%	80%	70%	81%	89%
	% femmes	94%	98%	92%	81%	82%	80%	68%	79%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 488	5 982	2 032	1 474	1 523	140	755	69	11 975
	Dont femmes	36%	57%	49%	50%	61%	66%	55%	58%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	77%	57%	52%	65%	53%	65%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	84%	70%	64%	81%	76%	80%	81%
	% femmes	53%	88%	79%	60%	52%	65%	50%	65%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		108 471	69 506	24 818	14 147	21 163	1 949	9 390	527	141 500
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	9	6	7	9	7	5	9
Propositions reçues	Nombre	42 875	30 243	7 520	5 112	7 077	492	2 233	207	52 884
	%	40%	44%	30%	36%	33%	25%	24%	39%	37%

Note de lecture : Parmi les 11 906 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Reims ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 11 106 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 9 488 (dont 36% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 11 906 candidats en terminale ont formulé 108 471 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 42 875 – soit 40% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	37 268	6 974	17 859	32 239	8 747	1 967	6 177	16 726	894	7 226
	Dont femmes	64%	69%	44%	51%	43%	44%	24%	87%	86%	65%
	% hors académie	49%	51%	53%	40%	69%	67%	93%	62%	62%	80%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 145	25	532	2 020	156	53	39	-	11	442
	Dont femmes	60%	76%	39%	48%	43%	28%	10%	-	64%	46%
	% hors académie	55%	100%	65%	67%	60%	62%	56%	-	100%	56%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		39 413	6 999	18 391	34 259	8 903	2 020	6 216	16 726	905	7 668
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	4	5	6	10	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	22 403	1 509	5 545	11 103	3 700	1 264	2 786	2 720	200	1 654
	Dont femmes	66%	65%	43%	52%	44%	46%	27%	87%	90%	62%
	% hors académie	38%	17%	46%	28%	54%	54%	92%	48%	55%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 035	412	1 288	2 953	664	216	268	499	125	515
	Dont femmes	61%	68%	41%	48%	43%	44%	28%	90%	88%	58%
	% hors académie	31%	10%	27%	18%	40%	31%	66%	28%	39%	58%

Note de lecture : 37 268 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 49% dans des licences se situant dans une autre académie. 2 145 vœux ont été formulés en PC (dont 60% formulés par des femmes) en licence, dont 55% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 22 403 ont été suivis d'une proposition (dont 66% reçues par des femmes), et 5 035 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Reims ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	51%	7%	11%	8%	10%	3%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	19%	43%	2%	0%	1%	6%	1%	3%	100%
	Pro	11%	0%	2%	75%	0%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	0%	9%	18%	1%	2%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	29%	0%	1%	43%	1%	0%	1%	9%	2%	15%	100%
En reprise d'études		58%	0%	7%	19%	0%	1%	0%	7%	4%	4%	100%
Autres		67%	1%	3%	13%	1%	6%	0%	6%	0%	3%	100%
Total		42%	3%	11%	25%	6%	2%	2%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 51 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	7 894	58%	47%	4 086	61%	24%	2 674	64%	35%	1 794	62%	53%
PASS	1 182	67%	34%	561	73%	6%	596	68%	50%	248	71%	38%
DUT	4 563	46%	24%	2 407	48%	11%	1 240	53%	30%	1 064	52%	23%
BTS	6 496	50%	38%	3 047	50%	13%	1 397	56%	40%	1 893	55%	41%
CPGE	1 771	46%	37%	1 070	47%	24%	1 234	49%	45%	306	52%	31%
Ecole de Commerce	280	47%	63%	179	45%	32%	89	58%	65%	30	60%	33%
Ecole d'Ingénieurs	565	25%	45%	483	28%	35%	355	30%	50%	85	35%	27%
IFSI	1 089	87%	31%	557	89%	15%	268	92%	47%	337	89%	26%
EFTS	247	89%	23%	155	87%	12%	50	98%	40%	57	82%	16%
Autres	1 914	54%	20%	1 268	56%	16%	692	63%	27%	438	52%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Reims, 7 894 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 894 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 086 candidats (dont 61% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 894 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 674 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 894 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 794 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Reims ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Reims selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 279 formations de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Reims
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	279
Capacité d'accueil	745 522	14 052
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	65 475
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	152 734
Nombre de propositions reçues	3 395 870	62 514
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	33 850
Candidats ayant accepté une proposition	628 491	12 983
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	11

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	48 271	8 219	716	5 405	2 864	65 475
	Dont femmes	47%	55%	68%	49%	39%	48%
	% hors académie	75%	72%	76%	80%	96%	76%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 257	4 160	320	1 745	368	33 850
	Dont femmes	49%	57%	66%	53%	46%	50%
	% hors académie	62%	59%	62%	64%	78%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	51%	45%	32%	13%	52%
	Nombre	10 247	1 586	144	841	165	12 983
	Dont femmes	51%	57%	63%	50%	48%	52%
	% hors académie	31%	40%	38%	48%	61%	34%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	19%	20%	16%	6%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	38%	45%	48%	45%	38%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	114 430	20 440	1 762	11 794	4 308	152 734
Propositions reçues	Nombre	50 982	7 605	588	2 802	537	62 514
	%	45%	37%	33%	24%	12%	41%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 48 271 candidats (dont 47% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 27 257 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 10 247 (dont 51% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 48 271 candidats de terminale ont formulé 114 430 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 50 982 – soit 45% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	49	6	21	136	13	10	5	7	4	28
Capacité d'accueil	5 420	500	1 640	3 545	746	584	422	563	103	529
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	16	13	12	10	13	22	26	5	9
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	37 091	8 147	21 444	41 360	7 129	7 871	9 445	14 826	552	4 869
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	22 307	1 928	7 003	12 014	3 091	4 116	3 585	151	1 366
	%	60%	24%	33%	29%	43%	88%	44%	24%	27%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	19 983	3 174	15 117	22 563	5 240	3 576	8 267	3 735	503
	Dont femmes	58%	70%	40%	47%	45%	44%	24%	86%	88%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%
	Nombre	5 054	493	1 594	3 147	587	601	430	561	102
	Dont femmes	57%	69%	37%	48%	39%	42%	23%	89%	89%
%	25%	16%	11%	14%	11%	17%	5%	15%	20%	

(Note de lecture : L'académie de Reims propose sur Parcoursup de 49 formations en licence pouvant accueillir 5 420 étudiants. 37 091 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 19 983 candidats (dont 58% de femmes), dont 22 307 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 5 054 candidats (dont 57% de femmes) – soit 25% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	45%	7%	13%	8%	8%	7%	6%	2%	0%	3%	100%
	Techno	25%	0%	22%	39%	2%	1%	1%	7%	1%	2%	100%
	Pro	12%	0%	2%	75%	0%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	52%	1%	11%	18%	1%	3%	1%	7%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	26%	0%	3%	46%	1%	1%	1%	19%	1%	2%	100%
En reprise d'études		55%	1%	8%	17%	0%	3%	0%	10%	3%	3%	100%
Autres		54%	4%	5%	21%	1%	7%	2%	2%	1%	3%	100%
Total		39%	4%	12%	24%	5%	5%	3%	4%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Reims l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	14 129	59%	25%	7 001	60%	13%	4 381	67%	17%	3 076	64%	31%
PASS	2 750	71%	17%	1 610	73%	6%	1 482	73%	23%	472	76%	23%
DUT	11 510	40%	12%	7 683	38%	7%	2 984	47%	13%	2 259	49%	13%
BTS	13 434	48%	19%	7 485	47%	7%	2 929	53%	20%	3 731	53%	22%
CPGE	3 616	45%	14%	2 058	45%	7%	2 536	49%	16%	490	48%	15%
Ecole de Commerce	3 162	44%	16%	2 942	44%	13%	1 350	56%	9%	106	54%	21%
Ecole d'Ingénieurs	7 601	23%	5%	7 262	24%	4%	5 494	27%	6%	445	25%	4%
IFSI	1 981	87%	17%	929	88%	9%	513	93%	24%	585	88%	15%
EFTS	232	89%	20%	69	86%	12%	59	97%	29%	35	86%	17%
Autres	2 804	60%	11%	1 795	64%	8%	906	71%	12%	640	58%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Reims, 14 129 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 25% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 14 129 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Reims, 7 001 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 13% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14 129 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Reims, 4 381 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14 129 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Reims, 3 076 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Reims (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Génie mécanique et productique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Economie et gestion	Carrières juridiques	Gestion de la PME
5	Sciences pour la santé	Informatique	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	32 110	18 548	7 679	5 883	8 115	753	4 056	300	45 334
	Dont femmes	53%	58%	48%	43%	62%	75%	62%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 134	18 207	7 074	4 853	6 876	602	3 021	246	40 879
	Dont femmes	53%	58%	49%	43%	62%	74%	61%	58%	56%
	%	94%	98%	92%	82%	85%	80%	74%	82%	90%
	% femmes	95%	98%	93%	81%	84%	79%	72%	80%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 246	16 811	5 979	3 456	4 152	491	2 350	194	33 433
	Dont femmes	37%	58%	49%	43%	61%	76%	60%	56%	55%
	% parmi les inscrits	82%	91%	78%	59%	51%	65%	58%	65%	74%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	85%	71%	60%	82%	78%	79%	82%
	% femmes	57%	90%	79%	59%	50%	66%	56%	62%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		360 792	225 390	92 264	43 138	71 908	10 155	33 378	2 365	478 598
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	12	7	9	13	8	8	11
Propositions reçues	Nombre	141 726	98 564	29 152	14 010	24 119	2 267	7 879	678	176 669
	%	39%	44%	32%	32%	34%	22%	24%	29%	37%

Note de lecture : Parmi les 32 110 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Rennes ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 30 134 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 26 246 (dont 37% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 32 110 candidats en terminale ont formulé 360 792 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 141 726 – soit 39% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	111 851	17 875	64 820	109 777	30 780	3 863	27 681	67 944	4 368	29 448
	Dont femmes	64%	69%	44%	49%	45%	45%	28%	86%	89%	66%
	% hors académie	29%	32%	43%	29%	50%	90%	84%	55%	23%	67%
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 743	60	691	3 769	191	63	63	-	47	564
	Dont femmes	57%	72%	30%	46%	37%	46%	17%	-	89%	55%
	% hors académie	37%	23%	63%	52%	70%	43%	54%	-	55%	76%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		116 594	17 935	65 511	113 546	30 971	3 926	27 744	67 944	4 415	30 012
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	4	5	5	6	11	16	4	4
Propositions reçues	Nombre	69 429	5 929	19 956	34 361	12 906	2 602	11 683	12 348	934	6 521
	Dont femmes	64%	69%	44%	49%	48%	49%	31%	89%	88%	62%
	% hors académie	19%	4%	41%	22%	38%	85%	80%	60%	29%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 925	1 215	3 769	7 730	1 965	439	939	1 338	359	1 754
	Dont femmes	61%	70%	41%	47%	45%	46%	37%	89%	86%	61%
	% hors académie	14%	3%	25%	15%	25%	55%	52%	36%	25%	47%

Note de lecture : 111 851 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 29% dans des licences se situant dans une autre académie. 4 743 vœux ont été formulés en PC (dont 57% formulés par des femmes) en licence, dont 37% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 69 429 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 13 925 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	49%	7%	14%	7%	10%	2%	5%	2%	0%	4%	100%
	Techno	23%	0%	18%	44%	2%	0%	1%	5%	0%	5%	100%
	Pro	11%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	7%	18%	1%	1%	1%	7%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	4%	1%	20%	1%	0%	0%	11%	8%	26%	100%
En reprise d'études		55%	1%	4%	20%	0%	1%	0%	8%	6%	4%	100%
Autres		64%	0%	4%	13%	2%	3%	0%	8%	2%	4%	100%
Total		42%	4%	11%	23%	6%	1%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	22 768	58%	44%	8 401	65%	12%	8 613	64%	34%	3 865	61%	54%
PASS	2 787	67%	40%	943	74%	2%	1 533	69%	50%	357	70%	42%
DUT	12 970	46%	26%	7 123	45%	11%	4 595	52%	33%	1 951	50%	24%
BTS	16 408	47%	39%	7 558	48%	11%	4 086	52%	40%	3 498	52%	40%
CPGE	5 144	48%	37%	2 967	51%	16%	3 942	51%	43%	562	46%	36%
Ecole de Commerce	561	48%	68%	424	48%	50%	201	57%	66%	39	56%	54%
Ecole d'Ingénieurs	2 251	31%	40%	1 874	31%	25%	1 599	37%	44%	223	31%	33%
IFSI	2 180	85%	35%	1 262	88%	18%	647	90%	54%	448	87%	35%
EFTS	479	88%	17%	120	93%	19%	103	91%	22%	87	91%	18%
Autres	5 893	53%	21%	3 448	61%	15%	2 538	60%	26%	1 000	53%	19%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Rennes, 22 768 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 22 768 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 401 candidats (dont 65% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 22 768 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 613 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 22 768 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 865 candidats (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Rennes selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 683 formations de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Rennes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	683
Capacité d'accueil	745 522	40 541
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	147 882
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	483 587
Nombre de propositions reçues	3 395 870	180 976
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	76 349
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	34 935
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	12

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	104 934	22 203	3 404	12 424	4 917	147 882
	Dont femmes	51%	61%	74%	57%	40%	53%
	% hors académie	70%	67%	81%	72%	93%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	57 365	11 440	1 207	5 238	1 099	76 349
	Dont femmes	52%	61%	72%	60%	49%	54%
	% hors académie	50%	49%	63%	56%	76%	50%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	52%	35%	42%	22%	52%
	Nombre	26 591	4 455	525	2 862	502	34 935
	Dont femmes	54%	59%	73%	59%	46%	55%
	% hors académie	18%	30%	48%	42%	61%	23%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	25%	20%	15%	23%	10%	24%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46%	39%	43%	55%	46%	46%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	361 733	68 550	9 397	34 533	9 374	483 587
Propositions reçues	Nombre	144 596	23 959	2 176	8 633	1 612	180 976
	%	40%	35%	23%	25%	17%	37%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 104 934 candidats (dont 51% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 57 365 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 26 591 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 25% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 104 934 candidats de terminale ont formulé 361 733 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 144 596 – soit 40% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	170	21	42	279	41	3	25	14	13	75	
Capacité d'accueil	20 214	1 490	3 545	8 471	2 228	320	1 186	1 052	402	1 633	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	14	16	14	13	3	33	45	14	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	132 621	21 049	58 319	117 017	29 336	1 027	39 129	47 148	5 591	32 350	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	80 716	7 894	16 445	31 995	11 088	900	18 363	6 710	1 099	5 766
	%	61%	38%	28%	27%	38%	88%	47%	14%	20%	18%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	61 600	6 419	29 906	40 478	14 879	966	20 012	7 475	2 149	25 253
	Dont femmes	60%	69%	45%	47%	46%	43%	31%	86%	87%	61%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	16 546	1 493	3 410	7 555	1 840	256	979	1 049	398	1 409
	Dont femmes	60%	69%	39%	46%	43%	43%	38%	88%	86%	55%
	%	27%	23%	11%	19%	12%	27%	5%	14%	19%	6%

(Note de lecture : L'académie de Rennes propose sur Parcoursup de 170 formations en licence pouvant accueillir 20 214 étudiants. 132 621 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 61 600 candidats (dont 60% de femmes), dont 80 716 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 16 546 candidats (dont 60% de femmes) – soit 27% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	7%	12%	6%	9%	1%	5%	1%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	16%	44%	2%	0%	1%	5%	0%	3%	100%
	Pro	14%	0%	0%	76%	0%	0%	0%	3%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	2%	5%	16%	1%	1%	1%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	35%	10%	2%	18%	1%	0%	0%	7%	12%	14%	100%
En reprise d'études		66%	1%	3%	15%	0%	0%	0%	6%	6%	2%	100%
Autres		69%	3%	1%	17%	1%	0%	0%	2%	1%	6%	100%
Total		47%	4%	10%	22%	5%	1%	3%	3%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Rennes l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	42 159	60%	27%	20 042	63%	11%	15 575	67%	21%	7 395	65%	32%
PASS	5 304	69%	24%	2 565	72%	8%	3 031	72%	27%	660	72%	26%
DUT	24 005	44%	13%	11 733	43%	4%	8 365	50%	17%	3 402	50%	13%
BTS	26 263	47%	24%	10 857	47%	6%	6 127	52%	25%	6 129	52%	22%
CPGE	11 876	46%	15%	6 989	45%	5%	9 639	48%	16%	1 072	47%	17%
Ecole de Commerce	789	44%	27%	455	41%	10%	250	59%	21%	50	54%	20%
Ecole d'Ingénieurs	18 216	30%	5%	16 283	30%	3%	13 626	34%	5%	1 414	30%	4%
IFSI	3 727	87%	17%	1 610	89%	5%	1 183	92%	28%	782	89%	16%
EFTS	788	89%	10%	332	89%	6%	196	95%	8%	128	93%	11%
Autres	16 188	57%	6%	11 628	59%	2%	9 636	63%	5%	2 300	58%	7%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Rennes, 42 159 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 60% de femmes) et 27% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 42 159 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Rennes, 20 042 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 42 159 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Rennes, 15 575 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 21% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 42 159 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Rennes, 7 395 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 32% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Rennes (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques	Commerce international à référentiel européen
4	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productive	Service et prestation des secteurs sanitaire et social

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	16 039	9 674	3 604	2 761	4 377	269	2 291	222	23 198
	Dont femmes	55%	58%	50%	50%	60%	70%	56%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 814	9 498	3 262	2 054	3 691	224	1 657	184	20 570
	Dont femmes	55%	58%	51%	50%	59%	71%	55%	59%	56%
	%	92%	98%	91%	74%	84%	83%	72%	83%	89%
	% femmes	93%	98%	91%	74%	84%	85%	71%	82%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 600	8 514	2 672	1 414	2 243	163	1 256	133	16 395
	Dont femmes	39%	58%	51%	50%	59%	73%	54%	59%	56%
	% parmi les inscrits	79%	88%	74%	51%	51%	61%	55%	60%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	82%	69%	61%	73%	76%	72%	80%
	% femmes	56%	88%	75%	51%	50%	63%	53%	60%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		153 644	98 989	36 832	17 823	33 278	2 302	16 672	1 601	207 497
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	10	10	6	8	9	7	7	9
Propositions reçues	Nombre	63 270	46 170	12 224	4 876	11 657	598	4 155	694	80 374
	%	41%	47%	33%	27%	35%	26%	25%	43%	39%

Note de lecture : Parmi les 16 039 candidats en terminale (dont 55% de femmes) de Strasbourg ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 14 814 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 12 600 (dont 39% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 16 039 candidats en terminale ont formulé 153 644 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 63 270 – soit 41% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	54 314	2 186	25 782	51 739	14 414	2 129	10 475	25 381	1 342	12 361
	Dont femmes	63%	68%	45%	53%	43%	39%	23%	87%	89%	63%
	% hors académie	23%	100%	39%	21%	56%	89%	82%	42%	26%	58%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 244	19	479	2 880	172	56	25	-	12	487
	Dont femmes	56%	63%	34%	50%	47%	54%	24%	-	92%	41%
	% hors académie	35%	100%	45%	39%	40%	55%	24%	-	100%	41%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		57 558	2 205	26 261	54 619	14 586	2 185	10 500	25 381	1 354	12 848
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	4	3	5	4	5	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	35 435	137	9 071	15 681	6 164	1 497	4 350	4 959	288	2 792
	Dont femmes	64%	77%	44%	54%	44%	43%	27%	89%	93%	64%
	% hors académie	17%	100%	42%	20%	44%	87%	81%	37%	31%	48%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 104	21	1 805	3 257	1 045	219	391	613	169	771
	Dont femmes	62%	76%	43%	49%	41%	44%	26%	88%	92%	63%
	% hors académie	10%	100%	20%	14%	21%	48%	43%	18%	20%	33%

Note de lecture : 54 314 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 23% dans des licences se situant dans une autre académie. 3 244 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 35% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 35 435 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 8 104 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 62% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	
En terminale	Générale	57%	0%	12%	7%	10%	2%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	16%	42%	4%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	25%	0%	1%	60%	1%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	9%	17%	1%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	31%	0%	1%	45%	1%	0%	0%	5%	2%	17%	100%
En reprise d'études		59%	0%	6%	20%	0%	0%	0%	7%	4%	4%	100%
Autres		70%	1%	5%	7%	6%	2%	2%	5%	2%	1%	100%
Total		49%	0%	11%	20%	6%	1%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 57 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	11 722	58%	50%	3 319	65%	13%	4 961	64%	43%	2 506	63%	59%
PASS	433	74%	3%	433	74%	3%	255	80%	3%	52	81%	2%
DUT	6 625	47%	23%	2 733	47%	11%	2 407	53%	30%	1 372	54%	21%
BTS	8 895	52%	29%	2 625	50%	12%	2 352	60%	31%	2 428	58%	32%
CPGE	2 998	47%	34%	1 431	48%	14%	2 280	51%	40%	428	48%	30%
Ecole de Commerce	362	46%	52%	226	44%	38%	170	56%	49%	46	52%	48%
Ecole d'Ingénieurs	1 038	27%	36%	767	27%	21%	744	32%	39%	149	28%	21%
IFSI	1 384	87%	28%	434	89%	12%	412	89%	49%	398	90%	25%
EFTS	398	89%	20%	72	97%	11%	92	97%	41%	75	96%	12%
Autres	3 629	58%	16%	1 525	60%	11%	1 583	64%	21%	738	62%	12%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Strasbourg, 11 722 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 722 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 319 candidats (dont 65% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 722 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 961 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 43% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 722 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 506 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Strasbourg selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 356 formations de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Strasbourg
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	356
Capacité d'accueil	745 522	21 092
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	92 810
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	258 930
Nombre de propositions reçues	3 395 870	92 760
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	44 437
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	19 214
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	12

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	66 756	14 133	2 362	6 851	2 708	92 810
	Dont femmes	52%	60%	77%	54%	44%	54%
	% hors académie	76%	71%	90%	70%	91%	75%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	32 960	7 260	728	2 774	715	44 437
	Dont femmes	53%	60%	70%	56%	52%	55%
	% hors académie	56%	55%	74%	51%	73%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	49%	51%	31%	40%	26%	48%
	Nombre	14 083	2 935	306	1 582	308	19 214
	Dont femmes	56%	59%	67%	53%	54%	57%
	% hors académie	22%	37%	61%	39%	58%	27%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	21%	13%	23%	11%	21%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43%	40%	42%	57%	43%	43%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	187 121	41 464	5 006	20 375	4 964	258 930
Propositions reçues	Nombre	70 836	14 739	1 253	4 763	1 169	92 760
	%	38%	36%	25%	23%	24%	36%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 66 756 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 32 960 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 14 083 (dont 56% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 66 756 candidats de terminale ont formulé 187 121 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 70 836 – soit 38% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	105	-	33	128	25	1	9	10	7	38	
Capacité d'accueil	11 202	-	1 877	3 904	1 437	175	580	717	165	1 035	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	-	13	16	12	4	42	41	9	22	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	74 821	-	25 286	62 917	16 920	765	24 522	29 674	1 504	22 521	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	44 140	-	7 621	15 638	6 524	511	8 373	5 986	276	3 691
	%	59%	-	30%	25%	39%	67%	34%	20%	18%	16%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	36 507	-	14 631	23 764	11 189	765	14 498	4 821	1 110	20 468
	Dont femmes	60%	-	44%	53%	49%	43%	32%	85%	88%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	10 421	-	1 801	3 263	1 233	143	519	736	171	927
	Dont femmes	61%	-	44%	48%	43%	43%	31%	88%	92%	65%
	%	29%	-	12%	14%	11%	19%	4%	15%	15%	5%

(Note de lecture : L'académie de Strasbourg propose sur Parcoursup de 105 formations en licence pouvant accueillir 11 202 étudiants. 74 821 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 36 507 candidats (dont 60% de femmes), dont 44 140 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 10 421 candidats (dont 61% de femmes) – soit 29% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	0%	11%	6%	10%	1%	5%	2%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	15%	40%	5%	1%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	25%	0%	1%	59%	2%	0%	0%	6%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	0%	8%	13%	1%	0%	1%	5%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	51%	0%	1%	29%	0%	0%	0%	7%	1%	11%	100%
En reprise d'études		66%	0%	5%	15%	0%	0%	0%	7%	3%	4%	100%
Autres		76%	0%	4%	9%	5%	0%	1%	3%	1%	1%	100%
Total		54%	0%	9%	17%	6%	1%	3%	4%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Strasbourg l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	24 166	61%	28%	12 692	64%	11%	10 284	67%	25%	4 894	66%	34%
PASS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUT	11 198	44%	13%	5 085	42%	5%	3 851	51%	19%	2 120	50%	13%
BTS	14 953	54%	17%	6 514	56%	4%	3 737	62%	20%	4 111	60%	19%
CPGE	8 737	50%	13%	5 804	51%	6%	7 048	52%	14%	1 026	50%	15%
Ecole de Commerce	610	44%	20%	394	44%	5%	209	58%	20%	56	52%	25%
Ecole d'Ingénieurs	13 238	31%	4%	12 385	31%	2%	10 505	35%	4%	1 038	31%	5%
IFSI	2 451	87%	18%	1 091	88%	10%	717	90%	30%	692	90%	16%
EFTS	551	88%	16%	166	87%	9%	132	95%	31%	114	95%	6%
Autres	13 715	61%	5%	10 649	62%	2%	8 727	65%	5%	2 101	63%	5%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Strasbourg, 24 166 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 28% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 24 166 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Strasbourg, 12 692 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24 166 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Strasbourg, 10 284 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 25% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24 166 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Strasbourg, 4 894 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 34% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Strasbourg (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME
4	Psychologie	Carrières juridiques	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences pour la santé est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLÉS		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	27 231	16 071	6 108	5 052	7 579	779	3 802	309	39 700
	Dont femmes	53%	56%	48%	46%	62%	74%	63%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 324	15 736	5 552	4 036	6 276	640	2 622	267	35 129
	Dont femmes	53%	56%	48%	46%	62%	72%	61%	59%	56%
	%	93%	98%	91%	80%	83%	82%	69%	86%	88%
	% femmes	94%	98%	91%	80%	83%	81%	67%	86%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 105	14 500	4 695	2 910	3 756	522	2 043	226	28 652
	Dont femmes	37%	56%	48%	48%	60%	72%	61%	58%	55%
	% parmi les inscrits	81%	90%	77%	58%	50%	67%	54%	73%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	85%	72%	60%	82%	78%	85%	82%
	% femmes	57%	91%	77%	60%	48%	65%	52%	72%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		321 153	206 222	77 155	37 776	70 005	13 214	35 273	2 179	441 824
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	13	7	9	17	9	7	11
Propositions reçues	Nombre	115 255	81 014	22 803	11 438	21 214	2 640	6 745	686	146 540
	%	36%	39%	30%	30%	30%	20%	19%	31%	33%

Note de lecture : Parmi les 27 231 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Toulouse ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 25 324 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 22 105 (dont 37% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 27 231 candidats en terminale ont formulé 321 153 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 115 255 – soit 36% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	97 616	22 911	50 674	91 060	28 547	3 760	26 579	78 490	5 433	25 639
	Dont femmes	62%	69%	42%	50%	45%	43%	28%	86%	86%	66%
	% hors académie	33%	57%	41%	29%	50%	70%	82%	62%	30%	63%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 231	94	710	3 660	210	121	73	-	81	935
	Dont femmes	55%	72%	29%	47%	43%	40%	22%	-	75%	42%
	% hors académie	42%	100%	71%	59%	89%	36%	56%	-	65%	49%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		102 847	23 005	51 384	94 720	28 757	3 881	26 652	78 490	5 514	26 574
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	4	5	6	4	10	19	3	3
Propositions reçues	Nombre	57 706	5 174	15 058	27 076	10 305	2 654	9 918	12 683	750	5 216
	Dont femmes	62%	70%	41%	50%	48%	47%	34%	90%	86%	62%
	% hors académie	24%	24%	38%	28%	44%	65%	83%	66%	48%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 829	1 212	2 860	5 879	1 595	623	900	1 046	346	1 362
	Dont femmes	60%	72%	37%	47%	45%	48%	36%	89%	89%	64%
	% hors académie	17%	15%	23%	20%	27%	27%	33%	45%	38%	46%

Note de lecture : 97 616 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 33% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 231 vœux ont été formulés en PC (dont 55% formulés par des femmes) en licence, dont 42% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 57 706 ont été suivis d'une proposition (dont 62% reçues par des femmes), et 12 829 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	52%	8%	10%	6%	10%	3%	6%	1%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	21%	40%	2%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	17%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	4%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	2%	9%	16%	1%	1%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	3%	3%	23%	2%	0%	0%	12%	4%	23%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	16%	0%	1%	0%	8%	9%	4%	100%
Autres		81%	1%	3%	5%	0%	2%	0%	4%	1%	4%	100%
Total		45%	4%	10%	21%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	19 864	57%	46%	8 209	62%	17%	7 312	63%	34%	4 401	62%	56%
PASS	2 798	67%	40%	1 594	71%	10%	1 445	71%	56%	463	74%	46%
DUT	10 680	44%	23%	5 467	46%	10%	3 227	51%	29%	2 256	50%	23%
BTS	13 719	47%	35%	6 308	48%	14%	3 208	54%	39%	3 996	53%	38%
CPGE	4 517	48%	34%	2 601	48%	16%	3 379	52%	41%	595	50%	27%
Ecole de Commerce	810	45%	67%	381	46%	38%	250	59%	63%	111	48%	52%
Ecole d'Ingénieurs	2 316	32%	37%	1 838	32%	15%	1 620	38%	41%	284	29%	25%
IFSI	1 938	87%	30%	1 109	90%	15%	525	92%	49%	508	91%	27%
EFTS	701	89%	12%	268	88%	15%	140	94%	23%	214	90%	10%
Autres	5 802	52%	16%	2 881	59%	14%	2 572	59%	21%	1 184	54%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Toulouse, 19 864 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 864 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 209 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 864 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 312 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 864 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4 401 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Toulouse selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 592 formations de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Toulouse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	592
Capacité d'accueil	745 522	37 338
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	174 857
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	555 204
Nombre de propositions reçues	3 395 870	167 160
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	79 711
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	34 634
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	15

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	123 515	26 668	3 618	15 779	5 277	174 857
	Dont femmes	51%	61%	73%	59%	43%	53%
	% hors académie	78%	74%	80%	78%	93%	78%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	58 412	12 837	1 163	5 994	1 305	79 711
	Dont femmes	53%	61%	74%	60%	53%	55%
	% hors académie	59%	59%	59%	66%	77%	60%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	47%	48%	32%	38%	25%	46%
	Nombre	25 302	4 981	519	3 164	668	34 634
	Dont femmes	53%	59%	70%	59%	54%	55%
	% hors académie	30%	45%	40%	54%	64%	35%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	20%	19%	14%	20%	13%	20%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43%	39%	45%	53%	51%	43%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	395 119	86 327	13 315	49 625	10 818	555 204
Propositions reçues	Nombre	128 726	24 755	2 165	9 484	2 030	167 160
	%	33%	29%	16%	19%	19%	30%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 123 515 candidats (dont 51% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 58 412 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 25 302 (dont 53% de femmes) en ont accepté une, soit 20% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 123 515 candidats de terminale ont formulé 395 119 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 128 726 – soit 33% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	126	10	39	267	36	6	16	14	11	67
Capacité d'accueil	18 950	1 235	3 289	6 980	1 877	735	1 313	990	367	1 602
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	18	20	18	21	3	29	83	19	22
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	135 086	22 060	66 980	128 074	39 130	2 394	37 554	81 734	6 884	35 308
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	74 939	5 483	18 263	28 766	10 848	10 553	9 538	754	6 331
	%	55%	25%	27%	22%	28%	70%	28%	12%	11%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	67 381	7 566	36 578	51 051	19 635	1 821	22 976	10 997	2 957
	Dont femmes	60%	68%	43%	48%	49%	42%	31%	86%	88%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%
	Nombre	17 246	1 208	3 366	6 202	1 852	600	1 351	989	361
	Dont femmes	60%	72%	35%	47%	46%	48%	35%	91%	89%
%	26%	16%	9%	12%	9%	33%	6%	9%	12%	5%

(Note de lecture : L'académie de Toulouse propose sur Parcoursup de 126 formations en licence pouvant accueillir 18 950 étudiants. 135 086 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 67 381 candidats (dont 60% de femmes), dont 74 939 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 17 246 candidats (dont 60% de femmes) – soit 26% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	6%	9%	6%	10%	3%	7%	1%	0%	4%	100%
	Techno	27%	0%	23%	35%	3%	1%	1%	5%	0%	4%	100%
	Pro	19%	0%	0%	68%	0%	0%	0%	7%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	1%	9%	13%	1%	1%	1%	2%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	41%	2%	3%	21%	1%	0%	1%	10%	3%	17%	100%
En reprise d'études		69%	1%	4%	13%	0%	1%	0%	3%	6%	3%	100%
Autres		79%	2%	1%	8%	1%	1%	0%	1%	0%	6%	100%
Total		50%	3%	10%	18%	5%	2%	4%	3%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Toulouse l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	45 254	60%	24%	26 337	62%	11%	17 463	66%	17%	10 018	66%	29%
PASS	6 366	68%	17%	3 678	69%	4%	3 619	71%	23%	1 030	74%	21%
DUT	28 458	42%	10%	18 563	42%	5%	9 230	49%	13%	5 466	49%	12%
BTS	32 417	48%	15%	19 263	48%	5%	7 866	54%	17%	9 623	53%	17%
CPGE	16 155	49%	11%	11 828	49%	5%	13 341	50%	12%	1 918	52%	10%
Ecole de Commerce	1 470	43%	35%	771	42%	15%	437	56%	31%	180	49%	32%
Ecole d'Ingénieurs	20 831	30%	6%	18 647	30%	4%	15 869	34%	6%	1 841	30%	7%
IFSI	4 989	87%	14%	3 100	87%	9%	1 495	91%	27%	1 490	89%	11%
EFTS	1 115	90%	5%	465	90%	2%	250	95%	8%	323	93%	6%
Autres	19 128	58%	5%	14 323	60%	3%	11 226	63%	5%	3 147	59%	6%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Toulouse, 45 254 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 60% de femmes) et 24% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 45 254 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Toulouse, 26 337 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 45 254 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Toulouse, 17 463 (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 45 254 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Toulouse, 10 018 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Toulouse (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Commerce international à référentiel européen
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Gestion de la PME
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	60 079	38 286	12 536	9 257	15 383	1 407	7 979	524	85 372
	Dont femmes	52%	56%	47%	45%	59%	71%	55%	56%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 089	36 229	10 018	5 842	11 781	1 013	4 687	368	69 938
	Dont femmes	54%	56%	50%	46%	60%	72%	57%	56%	55%
	%	87%	95%	80%	63%	77%	72%	59%	70%	82%
	% femmes	89%	96%	84%	64%	78%	73%	61%	71%	84%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	44 844	32 405	8 166	4 273	6 890	817	3 676	290	56 517
	Dont femmes	41%	56%	50%	47%	60%	72%	56%	57%	55%
	% parmi les inscrits	75%	85%	65%	46%	45%	58%	46%	55%	66%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	89%	82%	73%	58%	81%	78%	79%	81%
	% femmes	58%	85%	68%	48%	46%	59%	47%	56%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		894 494	637 662	171 310	85 522	162 500	18 248	84 175	3 919	1 163 336
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	14	9	11	13	11	7	14
Propositions reçues	Nombre	274 757	221 474	37 112	16 171	43 150	3 545	11 231	1 133	333 816
	%	31%	35%	22%	19%	27%	19%	13%	29%	29%

Note de lecture : Parmi les 60 079 candidats en terminale (dont 52% de femmes) de Versailles ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 52 089 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 44 844 (dont 41% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 60 079 candidats en terminale ont formulé 894 494 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 274 757 – soit 31% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	306 169	61 714	116 702	217 582	108 363	36 736	110 220	86 671	3 993	59 744
	Dont femmes	62%	69%	41%	49%	43%	45%	27%	90%	89%	62%
	% hors académie	63%	67%	57%	47%	65%	74%	88%	53%	56%	79%
Vœux confirmés en PC	Nombre	24 066	295	3 450	19 870	1 900	825	740	-	255	4 041
	Dont femmes	55%	66%	32%	39%	41%	48%	23%	-	84%	47%
	% hors académie	66%	100%	62%	63%	61%	86%	57%	-	67%	73%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		330 235	62 009	120 152	237 452	110 263	37 561	110 960	86 671	4 248	63 785
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	4	6	7	9	16	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	122 322	12 296	24 985	41 198	32 540	23 252	47 534	16 682	1 373	11 634
	Dont femmes	65%	73%	41%	51%	48%	49%	31%	89%	90%	60%
	% hors académie	57%	61%	55%	41%	57%	83%	86%	44%	53%	69%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 184	2 319	4 477	9 130	4 721	2 654	3 042	1 866	617	3 507
	Dont femmes	62%	72%	40%	46%	44%	48%	30%	89%	90%	60%
	% hors académie	55%	66%	48%	33%	46%	64%	68%	34%	46%	68%

Note de lecture : 306 169 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 63% dans des licences se situant dans une autre académie. 24 066 vœux ont été formulés en PC (dont 55% formulés par des femmes) en licence, dont 66% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 122 322 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 24 184 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 62% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	47%	7%	7%	3%	13%	7%	9%	1%	0%	6%	100%
	Techno	22%	1%	17%	40%	4%	2%	2%	5%	2%	5%	100%
	Pro	15%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	6%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	1%	8%	14%	1%	2%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	28%	7%	0%	23%	1%	0%	0%	9%	3%	28%	100%
En reprise d'études		60%	1%	3%	19%	0%	2%	0%	6%	4%	5%	100%
Autres		76%	2%	2%	5%	2%	4%	1%	2%	1%	5%	100%
Total		43%	4%	8%	16%	8%	5%	5%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 47 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	45 236	56%	39%	37 622	59%	24%	17 749	62%	30%	7 562	62%	49%
PASS	5 763	68%	38%	5 146	68%	28%	2 904	72%	56%	1 026	71%	39%
DUT	23 679	45%	16%	18 207	46%	10%	6 691	52%	24%	4 811	53%	16%
BTS	26 840	47%	27%	19 769	49%	11%	5 867	56%	35%	7 030	54%	32%
CPGE	13 343	46%	34%	11 094	46%	19%	9 386	51%	42%	1 458	46%	27%
Ecole de Commerce	3 858	50%	63%	3 619	50%	42%	1 530	60%	63%	264	58%	41%
Ecole d'Ingénieurs	6 395	31%	46%	5 985	31%	33%	3 714	38%	47%	565	28%	27%
IFSI	3 107	89%	34%	2 496	90%	13%	951	93%	49%	957	92%	32%
EFTS	880	91%	38%	624	90%	22%	226	93%	50%	174	94%	29%
Autres	16 125	53%	16%	13 457	55%	13%	7 434	60%	19%	2 549	56%	13%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Versailles, 45 236 candidats (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 39% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 45 236 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 37 622 candidats (dont 59% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 45 236 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 17 749 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 30% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 45 236 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 562 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Versailles selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 770 formations de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Versailles
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	770
Capacité d'accueil	745 522	43 951
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	232 311
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	859 065
Nombre de propositions reçues	3 395 870	232 738
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	111 687
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	42 060
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	20

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	165 872	35 477	4 126	21 589	5 247	232 311
	Dont femmes	52%	59%	68%	57%	48%	53%
	% hors académie	64%	65%	75%	69%	90%	66%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	87 619	15 777	1 428	5 879	984	111 687
	Dont femmes	53%	62%	71%	60%	56%	55%
	% hors académie	52%	52%	64%	58%	78%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	53%	44%	35%	27%	19%	48%
	Nombre	33 241	4 882	527	3 016	394	42 060
	Dont femmes	52%	59%	66%	57%	52%	53%
	% hors académie	32%	41%	51%	49%	70%	35%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	20%	14%	13%	14%	8%	18%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38%	31%	37%	51%	40%	38%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		628 814	119 352	14 452	83 958	12 489	859 065
Propositions reçues	Nombre	187 714	31 440	2 930	9 220	1 434	232 738
	%	30%	26%	20%	11%	11%	27%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 165 872 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 87 619 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 33 241 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 20% des candidats inscrits et 38% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 165 872 candidats de terminale ont formulé 628 814 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 187 714 – soit 30% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	198	11	44	264	85	14	28	26	14	86	
Capacité d'accueil	17 561	1 150	3 344	8 345	4 526	1 983	2 020	1 985	578	2 459	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	13	42	27	24	18	14	20	51	7	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	220 883	48 078	89 726	203 146	83 568	27 804	41 033	101 794	3 889	39 144	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	88 377	9 846	17 819	33 763	23 795	10 720	19 672	18 799	1 333	8 614
	%	40%	20%	20%	17%	28%	39%	48%	18%	34%	22%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	104 985	11 677	45 807	69 620	34 943	10 211	16 861	15 669	2 719	32 396
	Dont femmes	58%	70%	43%	47%	44%	46%	26%	88%	89%	55%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	17 274	1 155	3 280	7 763	4 052	2 033	1 768	1 942	578	2 215
	Dont femmes	59%	73%	41%	44%	41%	52%	27%	89%	88%	50%
	%	16%	10%	7%	11%	12%	20%	10%	12%	21%	7%

(Note de lecture : L'académie de Versailles propose sur Parcoursup de 198 formations en licence pouvant accueillir 17 561 étudiants. 220 883 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 104 985 candidats (dont 58% de femmes), dont 88 377 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 13 demandes. 17 274 candidats (dont 59% de femmes) – soit 16% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	5%	7%	4%	16%	8%	7%	2%	0%	4%	100%
	Techno	19%	0%	17%	44%	4%	2%	2%	6%	2%	5%	100%
	Pro	11%	0%	1%	73%	0%	0%	0%	7%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	1%	8%	14%	1%	2%	1%	10%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	24%	6%	1%	22%	1%	0%	0%	16%	4%	26%	100%
En reprise d'études		56%	1%	2%	17%	0%	1%	0%	12%	5%	5%	100%
Autres		68%	2%	1%	11%	1%	4%	1%	5%	2%	6%	100%
Total		41%	3%	8%	18%	10%	5%	4%	5%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Versailles l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	72 645	57%	17%	35 664	60%	11%	27 565	64%	12%	14 773	64%	19%
PASS	9 549	70%	11%	5 283	72%	5%	5 159	73%	12%	1 832	76%	12%
DUT	34 964	43%	8%	16 225	44%	5%	9 588	51%	13%	8 495	51%	8%
BTS	44 771	47%	14%	21 651	48%	6%	9 429	54%	19%	14 291	53%	15%
CPGE	29 812	44%	13%	18 172	43%	8%	23 583	47%	14%	3 105	46%	11%
Ecole de Commerce	9 081	46%	21%	6 181	45%	16%	4 362	56%	28%	383	56%	17%
Ecole d'Ingénieurs	15 451	25%	11%	10 789	24%	7%	9 494	31%	13%	1 472	28%	8%
IFSI	6 690	90%	15%	3 779	90%	7%	1 897	93%	21%	2 447	93%	13%
EFTS	1 397	91%	20%	721	90%	13%	341	94%	29%	330	94%	16%
Autres	22 204	54%	7%	14 715	56%	4%	11 457	63%	5%	3 864	56%	6%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Versailles, 72 645 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 57% de femmes) et 17% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 72 645 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Versailles, 35 664 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 72 645 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Versailles, 27 565 (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 72 645 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Versailles, 14 773 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 19% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Versailles (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
4	Mathématiques	Informatique	Commerce international à référentiel européen
5	Administration économique et sociale	Génie mécanique et productive	Support à l'action managériale

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	10 815	5 411	2 839	2 565	3 873	249	1 725	169	16 831
	Dont femmes	55%	60%	52%	50%	63%	74%	64%	60%	58%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	10 139	5 333	2 688	2 118	3 336	204	1 227	145	15 051
	Dont femmes	56%	60%	52%	52%	63%	74%	62%	56%	58%
	%	94%	99%	95%	83%	86%	82%	71%	86%	89%
	% femmes	95%	99%	94%	86%	85%	82%	69%	80%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 054	4 946	2 361	1 747	2 341	170	959	118	12 642
	Dont femmes	33%	60%	51%	52%	61%	75%	60%	52%	58%
	% parmi les inscrits	84%	91%	83%	68%	60%	68%	56%	70%	75%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89%	93%	88%	82%	70%	83%	78%	81%	84%
	% femmes	50%	92%	82%	72%	58%	69%	53%	60%	74%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		96 366	53 144	27 293	15 929	30 183	3 007	11 897	741	142 194
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	10	6	8	12	7	4	8
Propositions reçues	Nombre	38 163	24 304	8 663	5 196	9 798	722	2 793	319	51 795
	%	40%	46%	32%	33%	32%	24%	23%	43%	36%

Note de lecture : Parmi les 10 815 candidats en terminale (dont 55% de femmes) de La Réunion ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 10 139 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 9 054 (dont 33% de femmes) – soit 89% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 10 815 candidats en terminale ont formulé 96 366 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 38 163 – soit 40% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	36 501	5 562	8 402	33 490	6 971	1 179	4 886	27 284	648	7 887
	Dont femmes	63%	71%	48%	57%	47%	50%	20%	79%	88%	63%
	% hors académie	43%	40%	51%	29%	62%	84%	94%	85%	52%	56%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 145	311	182	3 066	110	18	26	-	36	490
	Dont femmes	58%	75%	55%	57%	37%	67%	19%	-	89%	53%
	% hors académie	31%	1%	86%	44%	68%	100%	73%	-	100%	57%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		41 646	5 873	8 584	36 556	7 081	1 197	4 912	27 284	684	8 377
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3	4	2	4	4	4	11	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	26 758	2 809	2 213	9 149	2 575	771	2 016	3 256	126	2 122
	Dont femmes	64%	71%	45%	55%	52%	54%	24%	81%	94%	62%
	% hors académie	28%	7%	53%	21%	41%	89%	92%	86%	56%	38%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 073	648	508	2 425	571	131	143	362	77	704
	Dont femmes	59%	74%	47%	52%	45%	50%	29%	83%	95%	60%
	% hors académie	21%	5%	31%	13%	25%	54%	74%	53%	44%	26%

Note de lecture : 36 501 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 43% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 145 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 31% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 26 758 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 7 073 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	61%	9%	5%	5%	10%	2%	3%	2%	0%	4%	100%
	Techno	40%	3%	6%	40%	2%	0%	0%	3%	0%	5%	100%
	Pro	35%	3%	0%	46%	0%	0%	0%	2%	0%	15%	100%
Etudiants	En réorientation	70%	2%	4%	12%	1%	1%	0%	5%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	44%	4%	0%	22%	1%	0%	0%	14%	4%	11%	100%
En reprise d'études		72%	3%	2%	11%	0%	1%	0%	5%	1%	4%	100%
Autres		82%	3%	0%	8%	3%	1%	0%	1%	1%	1%	100%
Total		56%	5%	4%	19%	5%	1%	1%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 61 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	7 917	58%	58%	2 774	60%	26%	2 653	65%	38%	3 787	62%	63%
PASS	1 299	70%	43%	332	71%	7%	621	71%	49%	517	75%	41%
DUT	3 123	52%	13%	954	49%	10%	919	57%	22%	1 536	60%	11%
BTS	6 266	54%	32%	1 750	53%	11%	1 577	59%	48%	3 760	57%	34%
CPGE	1 644	49%	33%	731	49%	18%	1 182	54%	41%	506	51%	28%
Ecole de Commerce	258	48%	41%	109	50%	47%	109	60%	57%	55	58%	27%
Ecole d'Ingénieurs	417	29%	33%	324	28%	31%	314	34%	39%	114	28%	20%
IFSI	1 308	81%	14%	567	81%	11%	408	82%	34%	709	84%	12%
EFTS	195	89%	11%	52	92%	13%	47	94%	17%	90	92%	8%
Autres	2 719	57%	21%	968	58%	11%	887	65%	26%	1 434	59%	22%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de La Réunion, 7 917 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 58% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 917 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 774 candidats (dont 60% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 917 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 653 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 917 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 787 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 63% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de La Réunion selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 200 formations de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	La Réunion
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	200
Capacité d'accueil	745 522	12 197
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	26 168
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	93 501
Nombre de propositions reçues	3 395 870	41 932
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	18 253
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	11 262
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	8

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	18 401	4 470	357	2 419	521	26 168
	Dont femmes	52%	61%	70%	58%	43%	54%
	% hors académie	42%	32%	48%	49%	72%	42%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	13 312	3 190	215	1 306	230	18 253
	Dont femmes	55%	62%	69%	59%	53%	56%
	% hors académie	27%	22%	38%	36%	44%	27%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	72%	71%	60%	54%	44%	70%
	Nombre	8 419	1 779	124	805	135	11 262
	Dont femmes	56%	61%	70%	60%	54%	57%
	% hors académie	10%	10%	17%	23%	19%	11%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	46%	40%	35%	33%	26%	43%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	63%	56%	58%	62%	59%	62%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	71 561	13 656	1 117	6 202	965	93 501
Propositions reçues	Nombre	32 516	6 343	402	2 310	361	41 932
	%	45%	46%	36%	37%	37%	45%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 18 401 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 13 312 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 8 419 (dont 56% de femmes) en ont accepté une, soit 46% des candidats inscrits et 63% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 18 401 candidats de terminale ont formulé 71 561 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 32 516 – soit 45% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	39	8	8	101	13	1	3	2	3	22	
Capacité d'accueil	7 389	650	371	2 423	480	60	67	180	45	577	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	4	8	14	15	7	3	41	28	7	8	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	30 833	5 354	5 183	35 885	3 272	199	2 737	5 081	332	4 625	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	23 561	3 908	1 190	8 239	1 663	87	1 272	518	56	1 438
	%	76%	73%	23%	23%	51%	44%	46%	10%	17%	31%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	13 749	2 292	4 098	11 816	2 109	199	2 591	2 836	278	3 466
	Dont femmes	59%	70%	55%	54%	48%	46%	27%	82%	88%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	6 524	768	364	2 292	443	60	40	180	44	547
	Dont femmes	58%	72%	49%	50%	46%	47%	43%	84%	95%	59%
	%	47%	34%	9%	19%	21%	30%	2%	6%	16%	16%

(Note de lecture : L'académie de La Réunion propose sur Parcoursup de 39 formations en licence pouvant accueillir 7 389 étudiants. 30 833 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 13 749 candidats (dont 59% de femmes), dont 23 561 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 4 demandes. 6 524 candidats (dont 58% de femmes) – soit 47% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	63%	12%	4%	5%	9%	1%	1%	1%	0%	3%	100%
	Techno	44%	3%	5%	40%	2%	0%	0%	2%	0%	4%	100%
	Pro	37%	3%	0%	44%	0%	0%	0%	1%	0%	15%	100%
Etudiants	En réorientation	74%	4%	2%	12%	1%	0%	0%	2%	1%	3%	100%
	En remise à niveau	53%	7%	0%	27%	1%	0%	0%	3%	2%	7%	100%
En reprise d'études		77%	6%	1%	10%	0%	0%	0%	1%	0%	3%	100%
Autres		76%	8%	0%	12%	2%	0%	0%	1%	1%	0%	100%
Total		58%	7%	3%	20%	4%	1%	0%	2%	0%	5%	100%

(Note de lecture : 63% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de La Réunion l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	9 290	58%	47%	1 990	60%	27%	2 706	65%	28%	4 442	63%	54%
PASS	1 773	70%	35%	537	68%	18%	745	71%	41%	616	74%	37%
DUT	3 360	53%	9%	681	54%	2%	941	57%	18%	1 610	61%	9%
BTS	8 374	53%	23%	2 525	52%	5%	1 871	57%	38%	4 871	58%	25%
CPGE	1 760	49%	24%	270	49%	3%	1 251	53%	29%	532	50%	23%
Ecole de Commerce	173	45%	32%	4	25%	0%	59	56%	51%	36	58%	22%
Ecole d'Ingénieurs	2 255	26%	2%	2 004	25%	0%	1 557	31%	2%	311	29%	4%
IFSI	1 460	82%	8%	254	87%	2%	415	83%	26%	794	86%	7%
EFTS	169	89%	9%	3	100%	33%	45	93%	11%	74	92%	8%
Autres	2 550	57%	18%	408	58%	3%	700	64%	23%	1 401	58%	20%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de La Réunion, 9 290 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 58% de femmes) et 47% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 9 290 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de La Réunion, 1 990 (dont 60% de femmes) viennent d'une autre académie et 27% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 9 290 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de La Réunion, 2 706 (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 28% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 9 290 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de La Réunion, 4 442 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de La Réunion (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières sociales Option assistance sociale	Management Commercial Opérationnel
3	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie civil - Construction durable	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Réseaux et télécommunications	Support à l'action managériale

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Administration économique et sociale est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Gestion de la PME est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLÉS		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	5 130	2 724	1 153	1 253	1 504	171	1 048	100	7 953
	Dont femmes	55%	62%	49%	45%	65%	65%	72%	60%	59%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 677	2 658	1 071	948	1 184	130	602	80	6 673
	Dont femmes	56%	62%	50%	44%	65%	65%	71%	54%	59%
	%	91%	98%	93%	76%	79%	76%	57%	80%	84%
	% femmes	93%	98%	95%	75%	79%	75%	56%	72%	83%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 104	2 441	925	738	818	101	471	65	5 559
	Dont femmes	37%	62%	50%	43%	63%	65%	71%	55%	59%
	% parmi les inscrits	80%	90%	80%	59%	54%	59%	45%	65%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88%	92%	86%	78%	69%	78%	78%	81%	83%
	% femmes	54%	90%	82%	57%	52%	59%	44%	60%	69%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		48 105	28 674	10 851	8 580	12 712	2 339	10 685	667	74 508
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	11	9	7	8	14	10	7	9
Propositions reçues	Nombre	16 657	11 377	3 266	2 014	2 980	381	1 343	182	21 543
	%	35%	40%	30%	23%	23%	16%	13%	27%	29%

Note de lecture : Parmi les 5 130 candidats en terminale (dont 55% de femmes) de Guadeloupe ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 4 677 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 4 104 (dont 37% de femmes) – soit 88% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 5 130 candidats en terminale ont formulé 48 105 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 16 657 – soit 35% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	15 586	5 205	3 955	17 923	3 105	432	954	17 730	456	3 871
	Dont femmes	63%	73%	51%	52%	44%	51%	24%	86%	92%	61%
	% hors académie	67%	59%	73%	51%	69%	100%	95%	94%	75%	85%
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 102	208	162	2 218	99	28	17	-	49	408
	Dont femmes	61%	70%	59%	52%	48%	71%	6%	-	92%	52%
	% hors académie	62%	14%	100%	63%	49%	100%	100%	-	59%	78%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		17 688	5 413	4 117	20 141	3 204	460	971	17 730	505	4 279
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	2	5	4	5	8	12	2	3
Propositions reçues	Nombre	9 617	1 571	1 087	5 006	1 158	254	421	1 516	135	778
	Dont femmes	65%	71%	57%	55%	48%	56%	24%	90%	92%	59%
	% hors académie	53%	21%	62%	39%	44%	100%	95%	91%	59%	70%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 510	415	236	1 437	279	37	40	285	73	247
	Dont femmes	59%	73%	58%	49%	47%	51%	38%	87%	89%	57%
	% hors académie	40%	11%	40%	24%	21%	100%	85%	70%	49%	62%

Note de lecture : 15 586 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 67% dans des licences se situant dans une autre académie. 2 102 vœux ont été formulés en PC (dont 61% formulés par des femmes) en licence, dont 62% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 9 617 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 2 510 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	52%	13%	5%	12%	10%	1%	1%	2%	1%	3%	100%
	Techno	33%	3%	7%	43%	3%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
	Pro	18%	2%	1%	70%	0%	0%	0%	2%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	3%	3%	14%	1%	0%	0%	10%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	0%	0%	35%	1%	0%	1%	18%	9%	11%	100%
En reprise d'études		47%	5%	2%	18%	0%	0%	0%	16%	7%	5%	100%
Autres		71%	3%	3%	12%	0%	3%	0%	3%	2%	3%	100%
Total		45%	7%	4%	26%	5%	1%	1%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	3 289	58%	52%	1 844	64%	28%	1 072	70%	39%	1 495	63%	56%
PASS	809	75%	45%	380	76%	11%	345	76%	49%	316	83%	40%
DUT	1 293	54%	16%	672	52%	11%	399	65%	23%	657	61%	14%
BTS	3 255	50%	37%	1 624	51%	14%	789	58%	49%	1 838	54%	39%
CPGE	809	53%	33%	385	50%	13%	473	58%	44%	260	58%	26%
Ecole de Commerce	68	51%	44%	68	51%	44%	27	67%	48%	19	58%	26%
Ecole d'Ingénieurs	115	30%	30%	95	29%	31%	72	38%	36%	34	38%	15%
IFSI	695	85%	16%	436	87%	11%	158	91%	36%	395	88%	15%
EFTS	87	95%	24%	36	94%	11%	24	88%	17%	53	98%	17%
Autres	1 071	54%	15%	685	56%	13%	367	64%	22%	528	58%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Guadeloupe, 3 289 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 52% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 289 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 844 candidats (dont 64% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 28% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 289 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 072 candidats (dont 70% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 289 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 495 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Guadeloupe selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 112 formations de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guadeloupe
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	112
Capacité d'accueil	745 522	5 092
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	11 369
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	30 084
Nombre de propositions reçues	3 395 870	13 647
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	7 353
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	3 930
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	6

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	8 263	1 445	178	1 155	328	11 369
	Dont femmes	53%	65%	69%	65%	48%	56%
	% hors académie	44%	46%	45%	58%	79%	47%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 876	870	89	421	97	7 353
	Dont femmes	54%	63%	63%	65%	54%	56%
	% hors académie	32%	37%	33%	52%	47%	34%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	71%	60%	50%	36%	30%	65%
	Nombre	3 246	388	41	209	46	3 930
	Dont femmes	54%	61%	59%	68%	65%	56%
	% hors académie	7%	11%	7%	29%	20%	9%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	39%	27%	23%	18%	14%	35%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	55%	45%	46%	50%	47%	53%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	24 538	2 836	323	1 944	443	30 084
Propositions reçues	Nombre	11 590	1 264	115	553	125	13 647
	%	47%	45%	36%	28%	28%	45%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 8 263 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 5 876 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 3 246 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 39% des candidats inscrits et 55% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 8 263 candidats de terminale ont formulé 24 538 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 11 590 – soit 47% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	22	9	4	58	8	-	1	1	3	6	
Capacité d'accueil	2 535	455	156	1 344	315	-	18	102	44	123	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	3	8	10	9	4	-	28	16	3	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	8 216	3 751	1 508	12 122	1 333	-	508	1 586	153	907	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	6 138	1 960	582	3 482	741	-	213	179	65	287
	%	75%	52%	39%	29%	56%	-	42%	11%	42%	32%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	4 913	1 448	1 403	5 212	1 024	-	508	1 586	129	818
	Dont femmes	55%	73%	54%	52%	53%	-	33%	87%	95%	50%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	1 722	427	151	1 150	225	-	9	100	41	105
	Dont femmes	53%	71%	64%	49%	51%	-	33%	94%	90%	48%
	%	35%	29%	11%	22%	22%	-	2%	6%	32%	13%

(Note de lecture : L'académie de Guadeloupe propose sur Parcoursup de 22 formations en licence pouvant accueillir 2 535 étudiants. 8 216 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 913 candidats (dont 55% de femmes), dont 6 138 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 3 demandes. 1 722 candidats (dont 53% de femmes) – soit 35% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	17%	5%	13%	11%	-	0%	2%	1%	2%	100%
	Techno	35%	4%	6%	46%	3%	-	0%	4%	1%	2%	100%
	Pro	20%	3%	0%	70%	0%	-	0%	1%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	67%	7%	3%	16%	1%	-	0%	2%	1%	3%	100%
	En remise à niveau	24%	0%	0%	59%	0%	-	0%	5%	2%	10%	100%
En reprise d'études		42%	15%	4%	19%	0%	-	0%	11%	8%	1%	100%
Autres		65%	7%	4%	17%	2%	-	0%	2%	0%	2%	100%
Total		44%	11%	4%	29%	6%	-	0%	3%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Guadeloupe l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	3 798	54%	35%	1 119	49%	12%	1 099	70%	20%	1 521	60%	43%
PASS	1 226	73%	29%	473	72%	8%	496	76%	31%	383	83%	29%
DUT	1 155	54%	11%	308	44%	1%	330	66%	15%	522	63%	12%
BTS	3 836	51%	26%	1 043	52%	4%	869	60%	37%	2 017	56%	30%
CPGE	871	53%	25%	169	54%	2%	506	61%	32%	246	60%	24%
Ecole de Commerce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecole d'Ingénieurs	463	33%	2%	418	34%	0%	382	37%	2%	52	33%	4%
IFSI	803	86%	8%	213	90%	2%	191	91%	21%	433	89%	9%
EFTS	69	97%	29%	7	100%	43%	15	87%	20%	44	98%	18%
Autres	635	51%	13%	143	48%	4%	154	64%	17%	324	55%	15%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Guadeloupe, 3 798 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 54% de femmes) et 35% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 3 798 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Guadeloupe, 1 119 (dont 49% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 798 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Guadeloupe, 1 099 (dont 70% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 798 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Guadeloupe, 1 521 (dont 60% de femmes) sont boursiers du secondaire et 43% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Guadeloupe (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
2	Economie et gestion	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
3	Droit	Carrières sociales Option animation sociale et socio-culturelle	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences pour la santé	Génie biologique Option industries agroalimentaires et biologiques	Communication
5	Sciences de la vie et de la terre	Gestion de la PME	

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Comptabilité et gestion est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Guyane. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	2 968	1 380	699	889	829	63	696	45	4 601
	Dont femmes	59%	62%	57%	56%	66%	68%	71%	69%	62%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 693	1 346	639	708	629	48	433	35	3 838
	Dont femmes	60%	63%	58%	59%	66%	67%	68%	69%	62%
	%	91%	98%	91%	80%	76%	76%	62%	78%	83%
	% femmes	92%	98%	93%	83%	76%	74%	60%	77%	84%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 345	1 243	548	554	474	39	349	29	3 236
	Dont femmes	33%	63%	57%	63%	65%	69%	68%	69%	63%
	% parmi les inscrits	79%	90%	78%	62%	57%	62%	50%	64%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	86%	78%	75%	81%	81%	83%	84%
	% femmes	44%	91%	79%	69%	57%	63%	49%	65%	71%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		28 017	14 910	6 995	6 112	6 528	733	5 968	231	41 477
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	11	10	7	8	12	9	5	9
Propositions reçues	Nombre	8 670	5 589	1 639	1 442	1 542	105	883	55	11 255
	%	31%	37%	23%	24%	24%	14%	15%	24%	27%

Note de lecture : Parmi les 2 968 candidats en terminale (dont 59% de femmes) Guyane ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 2 693 (dont 60% de femmes) ont reçu une proposition et 2 345 (dont 33% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 2 968 candidats en terminale ont formulé 28 017 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 8 670 – soit 31% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	9 639	1 752	2 931	10 163	1 268	278	887	8 034	419	1 838
	Dont femmes	65%	79%	47%	59%	41%	41%	28%	89%	88%	61%
	% hors académie	73%	83%	71%	63%	87%	78%	100%	92%	27%	78%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 775	26	367	1 638	80	17	2	-	131	232
	Dont femmes	63%	85%	50%	54%	60%	71%	50%	-	81%	46%
	% hors académie	69%	69%	44%	76%	76%	71%	100%	-	14%	84%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		11 414	1 778	3 298	11 801	1 348	295	889	8 034	550	2 070
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	4	3	4	4	3	13	9	2	2
Propositions reçues	Nombre	6 252	428	559	2 134	374	191	360	543	67	347
	Dont femmes	65%	86%	50%	58%	50%	42%	28%	94%	90%	56%
	% hors académie	57%	42%	65%	54%	72%	80%	100%	80%	30%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 889	152	132	620	67	50	22	125	50	129
	Dont femmes	64%	82%	47%	58%	49%	52%	23%	92%	90%	46%
	% hors académie	43%	15%	52%	37%	51%	40%	100%	51%	26%	53%

Note de lecture : 9 639 vœux ont été formulés en PP (dont 65% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 73% dans des licences se situant dans une autre académie. 1 775 vœux ont été formulés en PC (dont 63% formulés par des femmes) en licence, dont 69% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 252 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 1 889 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 64% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie Guyane ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	62%	7%	4%	9%	5%	3%	2%	2%	1%	4%	100%
	Techno	49%	6%	8%	27%	0%	1%	0%	5%	1%	2%	100%
	Pro	51%	3%	0%	37%	0%	0%	0%	1%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	1%	5%	19%	0%	1%	0%	5%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	38%	0%	3%	23%	0%	0%	0%	8%	15%	13%	100%
En reprise d'études		65%	3%	3%	15%	0%	0%	0%	10%	2%	1%	100%
Autres		90%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	100%
Total		58%	5%	4%	19%	2%	2%	1%	4%	2%	4%	100%

Note de lecture : 62 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	2 209	63%	60%	1 290	64%	35%	460	68%	39%	1 068	68%	62%
PASS	351	79%	39%	165	79%	10%	96	80%	36%	151	75%	37%
DUT	999	55%	10%	518	51%	10%	209	62%	15%	491	61%	9%
BTS	1 967	58%	24%	1 150	57%	12%	328	65%	38%	1 059	62%	26%
CPGE	266	49%	25%	172	49%	20%	154	53%	36%	88	58%	18%
Ecole de Commerce	89	52%	52%	39	38%	44%	30	47%	60%	17	76%	35%
Ecole d'Ingénieurs	62	26%	34%	62	26%	34%	37	27%	51%	15	33%	7%
IFSI	491	84%	12%	286	85%	8%	86	95%	40%	267	85%	12%
EFTS	208	88%	12%	34	91%	12%	27	89%	19%	112	88%	6%
Autres	692	54%	15%	426	54%	10%	156	63%	16%	343	57%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Guyane, 2 209 candidats (dont 63% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 60% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 209 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 290 candidats (dont 64% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 35% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 209 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 460 candidats (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 39% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 209 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 068 candidats (dont 68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 62% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie Guyane ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats Guyane selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Guyane et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 52 formations de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guyane
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	52
Capacité d'accueil	745 522	2 311
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	4 803
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	12 884
Nombre de propositions reçues	3 395 870	5 346
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	3 266
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	2 001
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	6

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	3 423	553	65	639	123	4 803
	Dont femmes	60%	64%	52%	67%	42%	61%
	% hors académie	21%	34%	45%	47%	72%	28%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 602	305	42	279	38	3 266
	Dont femmes	61%	63%	50%	69%	63%	62%
	% hors académie	14%	24%	36%	34%	34%	17%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	76%	55%	65%	44%	31%	68%
	Nombre	1 603	169	30	180	19	2 001
	Dont femmes	62%	61%	50%	71%	68%	62%
	% hors académie	2%	11%	23%	22%	11%	5%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	47%	31%	46%	28%	15%	42%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	62%	55%	71%	65%	50%	61%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 250	1 073	157	1 238	166	12 884
Propositions reçues	Nombre	4 517	403	49	334	43	5 346
	%	44%	38%	31%	27%	26%	41%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 3 423 candidats (dont 60% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 2 602 (dont 61% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 1 603 (dont 62% de femmes) en ont accepté une, soit 47% des candidats inscrits et 62% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 423 candidats de terminale ont formulé 10 250 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 4 517 – soit 44% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	12	1	5	21	2	1	-	1	3	6
Capacité d'accueil	1 290	140	120	452	60	50	-	82	45	72
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	3	3	11	11	4	1	-	10	12	8
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	3 897	388	1 303	5 024	252	74	-	829	532	585
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	3 207	272	238	1 121	116	42	149	52	149
	%	82%	70%	18%	22%	46%	57%	18%	10%	25%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	2 529	388	1 043	2 371	249	74	829	371	534
	Dont femmes	64%	78%	52%	59%	45%	57%	84%	86%	49%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	1 130	133	70	415	35	31	81	41	65
	Dont femmes	61%	83%	47%	59%	51%	55%	88%	90%	40%
	%	45%	34%	7%	18%	14%	42%	10%	11%	12%

(Note de lecture : L'académie de Guyane propose sur Parcoursup de 12 formations en licence pouvant accueillir 1 290 étudiants. 3 897 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 529 candidats (dont 64% de femmes), dont 3 207 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 3 demandes. 1 130 candidats (dont 61% de femmes) – soit 45% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	61%	10%	3%	10%	5%	4%	-	2%	2%	4%	100%
	Techno	50%	8%	6%	28%	0%	0%	-	4%	2%	1%	100%
	Pro	54%	3%	0%	34%	0%	0%	-	1%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	1%	6%	22%	1%	1%	-	5%	4%	0%	100%
	En remise à niveau	33%	0%	3%	33%	0%	0%	-	7%	20%	3%	100%
En reprise d'études		59%	4%	3%	13%	0%	1%	-	16%	3%	1%	100%
Autres		79%	0%	0%	5%	0%	0%	-	11%	5%	0%	100%
Total		56%	7%	3%	21%	2%	2%	-	4%	2%	3%	100%

(Note de lecture : 61% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Guyane l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	1 903	63%	47%	223	57%	7%	376	69%	23%	962	68%	50%
PASS	329	78%	37%	44	68%	9%	104	80%	29%	138	74%	39%
DUT	780	51%	7%	93	33%	3%	157	57%	7%	380	59%	7%
BTS	1 707	60%	20%	232	53%	4%	300	66%	31%	929	64%	23%
CPGE	185	47%	18%	17	59%	12%	102	50%	25%	71	58%	10%
Ecole de Commerce	61	56%	48%	NC	NC	NC	16	50%	50%	10	70%	30%
Ecole d'Ingénieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFSI	466	84%	9%	37	76%	5%	81	95%	30%	259	86%	8%
EFTS	216	88%	10%	21	95%	5%	29	90%	14%	110	87%	5%
Autres	363	52%	16%	18	67%	0%	73	60%	11%	206	51%	20%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Guyane, 1 903 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 63% de femmes) et 47% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 1 903 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Guyane, 223 (dont 57% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 903 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Guyane, 376 (dont 69% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 23% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 903 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Guyane, 962 (dont 68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Guyane (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Option animation sociale et socio-culturelle	Comptabilité et gestion
3	Droit	Réseaux et télécommunications	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Economie sociale familiale
5	Histoire	Génie électrique et informatique industrielle	Management Commercial Opérationnel

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Administration économique et sociale est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Gestion de la PME est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	4 216	1 816	1 398	1 002	1 660	170	1 091	59	7 196
	Dont femmes	58%	66%	56%	47%	63%	57%	61%	58%	60%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 874	1 794	1 260	820	1 324	147	772	49	6 166
	Dont femmes	59%	66%	56%	46%	61%	58%	57%	53%	59%
	%	92%	99%	90%	82%	80%	86%	71%	83%	86%
	% femmes	92%	99%	90%	79%	78%	88%	66%	76%	84%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 324	1 656	1 045	623	966	124	606	39	5 059
	Dont femmes	33%	67%	56%	45%	61%	57%	58%	54%	59%
	% parmi les inscrits	79%	91%	75%	62%	58%	73%	56%	66%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	92%	83%	76%	73%	84%	78%	80%	82%
	% femmes	45%	92%	75%	59%	57%	73%	53%	62%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		61 410	25 292	23 225	12 893	16 725	2 443	11 493	677	92 748
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	14	17	13	10	14	11	11	13
Propositions reçues	Nombre	14 040	8 207	3 735	2 098	3 539	383	1 834	157	19 953
	%	23%	32%	16%	16%	21%	16%	16%	23%	22%

Note de lecture : Parmi les 4 216 candidats en terminale (dont 58% de femmes) de Mayotte ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 3 874 (dont 59% de femmes) ont reçu une proposition et 3 324 (dont 33% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 4 216 candidats en terminale ont formulé 61 410 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 14 040 – soit 23% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	17 446	1 499	4 783	39 430	554	23	635	10 820	213	2 409
	Dont femmes	63%	60%	52%	57%	49%	52%	41%	79%	92%	56%
	% hors académie	84%	100%	100%	76%	89%	100%	100%	94%	96%	72%
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 002	49	673	7 959	302	24	8	-	100	819
	Dont femmes	61%	78%	47%	50%	52%	67%	25%	-	75%	48%
	% hors académie	100%	100%	100%	96%	37%	100%	100%	-	14%	78%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		22 448	1 548	5 456	47 389	856	47	643	10 820	313	3 228
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	5	3	9	2	2	11	9	2	2
Propositions reçues	Nombre	12 044	504	654	5 129	186	16	393	445	43	539
	Dont femmes	65%	60%	48%	51%	54%	63%	36%	75%	93%	62%
	% hors académie	90%	100%	100%	81%	77%	100%	100%	88%	81%	42%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 229	103	126	1 299	36	1	14	75	24	152
	Dont femmes	63%	77%	42%	49%	44%	0%	21%	84%	92%	62%
	% hors académie	87%	100%	100%	69%	53%	100%	100%	79%	79%	29%

Note de lecture : 17 446 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 84% dans des licences se situant dans une autre académie. 5 002 vœux ont été formulés en PC (dont 61% formulés par des femmes) en licence, dont 100% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 12 044 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 3 229 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 63% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	75%	5%	4%	9%	2%	0%	1%	1%	0%	3%	100%
	Techno	56%	1%	3%	35%	0%	0%	0%	1%	0%	4%	100%
	Pro	32%	0%	0%	64%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	71%	0%	2%	21%	0%	0%	0%	2%	1%	2%	100%
	En remise à niveau	40%	0%	0%	52%	2%	0%	0%	3%	2%	2%	100%
En reprise d'études		72%	1%	1%	19%	0%	0%	0%	2%	2%	2%	100%
Autres		85%	3%	0%	10%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	100%
Total		64%	2%	2%	26%	1%	0%	0%	1%	0%	3%	100%

Note de lecture : 75 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	3 097	63%	65%	2 797	63%	60%	364	66%	49%	1 965	66%	67%
PASS	260	72%	35%	260	72%	35%	60	75%	43%	147	72%	41%
DUT	1 385	55%	7%	1 385	55%	7%	182	53%	21%	909	57%	7%
BTS	3 436	57%	27%	3 012	56%	19%	383	52%	57%	2 209	59%	27%
CPGE	331	52%	9%	156	50%	10%	64	47%	30%	191	51%	8%
Ecole de Commerce	13	38%	8%	13	38%	8%	2	100%	0%	4	50%	0%
Ecole d'Ingénieurs	49	31%	27%	49	31%	27%	23	35%	48%	22	27%	14%
IFSI	647	81%	5%	525	81%	4%	66	76%	21%	425	83%	5%
EFTS	74	78%	3%	26	88%	4%	3	100%	0%	42	76%	0%
Autres	1 107	57%	10%	626	51%	4%	121	60%	13%	683	56%	10%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Mayotte, 3 097 candidats (dont 63% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 65% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 097 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2 797 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 60% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 097 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 364 candidats (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 49% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 097 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 965 candidats (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 67% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Mayotte selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 31 formations de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Mayotte
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	31
Capacité d'accueil	745 522	988
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	5 156
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	16 383
Nombre de propositions reçues	3 395 870	2 811
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	1 862
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	982
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	17

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	3 867	496	148	610	35	5 156
	Dont femmes	61%	67%	60%	62%	51%	62%
	% hors académie	6%	15%	14%	20%	40%	9%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	1 568	114	58	117	5	1 862
	Dont femmes	64%	65%	62%	58%	60%	63%
	% hors académie	4%	14%	2%	15%	20%	5%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	41%	23%	39%	19%	14%	36%
	Nombre	819	48	44	68	3	982
	Dont femmes	67%	58%	64%	60%	67%	66%
	% hors académie	1%	2%	0%	10%	33%	1%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	21%	10%	30%	11%	9%	19%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	52%	42%	76%	58%	60%	53%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	12 656	1 184	589	1 873	81	16 383
Propositions reçues	Nombre	2 431	143	88	144	5	2 811
	%	19%	12%	15%	8%	6%	17%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 3 867 candidats (dont 61% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 1 568 (dont 64% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 819 (dont 67% de femmes) en ont accepté une, soit 21% des candidats inscrits et 52% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 867 candidats de terminale ont formulé 12 656 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 2 431 – soit 19% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	7	-	-	16	1	-	-	1	2	4
Capacité d'accueil	397	-	-	415	24	-	-	22	7	130
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	-	-	26	11	-	-	41	15	8
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	3 179	-	-	10 911	271	-	-	902	108	1 012
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	1 314	-	1 042	43	-	-	64	8	340
	%	41%	-	10%	16%	-	-	7%	7%	34%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	2 202	-	3 746	271	-	-	902	100	891
	Dont femmes	68%	-	59%	50%	-	-	83%	74%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	427	-	402	17	-	-	20	5	111
	Dont femmes	72%	-	59%	35%	-	-	90%	100%	66%
	%	19%	-	11%	6%	-	-	2%	5%	12%

(Note de lecture : L'académie de Mayotte propose sur Parcoursup de 7 formations en licence pouvant accueillir 397 étudiants. 3 179 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 202 candidats (dont 68% de femmes), dont 1 314 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 427 candidats (dont 72% de femmes) – soit 19% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	69%	0%	0%	16%	3%	0%	0%	3%	0%	9%	100%
	Techno	24%	0%	0%	57%	1%	0%	0%	0%	0%	17%	100%
	Pro	1%	0%	0%	90%	1%	0%	0%	1%	0%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	46%	0%	0%	27%	0%	0%	0%	2%	6%	19%	100%
	En remise à niveau	14%	0%	0%	77%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	100%
En reprise d'études		68%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	7%	1%	15%	100%
Autres		67%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		43%	0%	0%	41%	2%	0%	0%	2%	1%	11%	100%

(Note de lecture : 69% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Mayotte l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	1 576	69%	22%	44	61%	0%	204	68%	18%	1 014	71%	23%
PASS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTS	2 607	59%	13%	127	52%	2%	276	54%	39%	1 710	61%	13%
CPGE	203	52%	7%	2	50%	0%	23	35%	22%	116	50%	9%
Ecole de Commerce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecole d'Ingénieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFSI	529	83%	2%	26	88%	4%	64	75%	9%	348	86%	2%
EFTS	52	75%	2%	3	100%	0%	-	-	-	27	70%	0%
Autres	611	63%	15%	18	50%	11%	42	67%	10%	364	62%	15%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Mayotte, 1 576 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 69% de femmes) et 22% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 1 576 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Mayotte, 44 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 0% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 576 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Mayotte, 204 (dont 68% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 576 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Mayotte, 1 014 (dont 71% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Mayotte (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Administration économique et sociale	-	Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre	-	Economie sociale familiale
3	Droit	-	Management Commercial Opérationnel
4	Géographie et aménagement	-	Banque conseiller de clientèle
5	Lettres	-	Négociation et digitalisation de la Relation Client

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Administration économique et sociale est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière - est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Gestion de la PME est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	4 165	2 065	1 009	1 091	1 198	121	916	65	6 465
	Dont femmes	55%	60%	53%	46%	68%	81%	73%	72%	60%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 733	1 998	922	813	925	85	528	46	5 317
	Dont femmes	56%	61%	53%	46%	67%	78%	69%	72%	59%
	%	90%	97%	91%	75%	77%	70%	58%	71%	82%
	% femmes	91%	97%	92%	75%	76%	67%	54%	70%	81%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 237	1 834	799	604	665	73	406	33	4 414
	Dont femmes	35%	62%	54%	47%	67%	81%	67%	76%	60%
	% parmi les inscrits	78%	89%	79%	55%	56%	60%	44%	51%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	92%	87%	74%	72%	86%	77%	72%	83%
	% femmes	50%	91%	81%	57%	55%	60%	41%	53%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		36 020	21 189	8 525	6 306	9 951	1 687	8 740	440	56 838
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	8	6	8	14	10	7	9
Propositions reçues	Nombre	12 558	8 559	2 421	1 578	2 678	238	1 064	135	16 673
	%	35%	40%	28%	25%	27%	14%	12%	31%	29%

Note de lecture : Parmi les 4 165 candidats en terminale (dont 55% de femmes) de Martinique ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 3 733 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 3 237 (dont 35% de femmes) — soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu — l'ont finalement acceptée. Ces 4 165 candidats en terminale ont formulé 36 020 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 12 558 — soit 35% — ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	12 352	3 984	2 700	12 807	2 243	668	1 673	12 936	464	3 105
	Dont femmes	65%	74%	50%	52%	52%	52%	55%	83%	89%	67%
	% hors académie	74%	65%	83%	43%	71%	79%	100%	93%	48%	79%
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 558	174	190	1 591	54	40	14	-	22	263
	Dont femmes	65%	72%	52%	48%	46%	38%	14%	-	100%	43%
	% hors académie	61%	24%	92%	53%	63%	78%	100%	-	100%	84%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		13 910	4 158	2 890	14 398	2 297	708	1 687	12 936	486	3 368
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	3	3	12	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	7 127	1 308	602	4 004	783	499	757	1 018	60	515
	Dont femmes	67%	70%	54%	53%	60%	57%	59%	87%	92%	61%
	% hors académie	56%	27%	74%	24%	44%	79%	100%	93%	75%	55%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 877	365	124	1 300	192	109	35	190	40	182
	Dont femmes	64%	74%	48%	49%	54%	55%	51%	87%	93%	61%
	% hors académie	46%	10%	53%	15%	16%	46%	100%	75%	63%	51%

Note de lecture : 12 352 vœux ont été formulés en PP (dont 65% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 74% dans des licences se situant dans une autre académie. 1 558 vœux ont été formulés en PC (dont 65% formulés par des femmes) en licence, dont 61% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 7 127 ont été suivis d'une proposition (dont 67% reçues par des femmes), et 1 877 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 64% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	48%	15%	3%	13%	8%	4%	2%	2%	0%	5%	100%
	Techno	29%	5%	3%	49%	5%	2%	0%	3%	1%	4%	100%
	Pro	11%	2%	1%	81%	0%	0%	0%	3%	0%	1%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	3%	2%	11%	1%	2%	0%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	27%	1%	3%	36%	0%	0%	0%	21%	4%	8%	100%
En reprise d'études		50%	6%	4%	19%	0%	0%	0%	15%	3%	3%	100%
Autres		73%	6%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	100%
Total		43%	8%	3%	29%	4%	2%	1%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 48 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	2 370	61%	50%	1 515	61%	30%	731	76%	38%	877	66%	57%
PASS	604	74%	53%	344	76%	8%	245	80%	58%	175	85%	49%
DUT	851	54%	11%	533	52%	9%	212	61%	17%	361	61%	9%
BTS	2 726	50%	41%	1 148	50%	10%	523	65%	43%	1 383	53%	44%
CPGE	611	52%	31%	275	52%	11%	329	63%	38%	155	57%	30%
Ecole de Commerce	192	55%	48%	83	60%	53%	93	65%	56%	27	67%	30%
Ecole d'Ingénieurs	116	41%	28%	116	41%	28%	69	45%	39%	25	44%	20%
IFSI	494	87%	14%	327	87%	11%	113	96%	33%	242	91%	12%
EFTS	120	93%	11%	23	96%	35%	18	94%	22%	62	94%	8%
Autres	841	59%	15%	530	58%	9%	266	69%	23%	315	63%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Martinique, 2 370 candidats (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 50% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 370 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1 515 candidats (dont 61% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 30% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 370 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 731 candidats (dont 76% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 370 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 877 candidats (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 57% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Martinique selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 115 formations de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Martinique
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	115
Capacité d'accueil	745 522	4 844
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	9 846
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	24 008
Nombre de propositions reçues	3 395 870	11 414
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	6 372
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	3 257
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	5

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	6 842	1 236	130	1 275	363	9 846
	Dont femmes	58%	69%	78%	63%	44%	60%
	% hors académie	46%	50%	52%	62%	91%	51%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 955	746	55	488	128	6 372
	Dont femmes	58%	67%	76%	65%	51%	60%
	% hors académie	36%	41%	49%	53%	80%	39%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	72%	60%	42%	38%	35%	65%
	Nombre	2 622	334	30	226	45	3 257
	Dont femmes	57%	72%	77%	68%	58%	60%
	% hors académie	8%	15%	27%	25%	71%	11%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	38%	27%	23%	18%	12%	33%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	53%	45%	55%	46%	35%	51%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	18 867	2 291	203	2 171	476	24 008
Propositions reçues	Nombre	9 472	1 071	69	654	148	11 414
	%	50%	47%	34%	30%	31%	48%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 6 842 candidats (dont 58% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 4 955 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 2 622 (dont 57% de femmes) en ont accepté une, soit 38% des candidats inscrits et 53% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 6 842 candidats de terminale ont formulé 18 867 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 9 472 – soit 50% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	26	9	3	57	8	1	-	1	3	7	
Capacité d'accueil	2 332	363	78	1 547	250	65	-	66	18	125	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	2	6	9	7	4	2	-	22	17	9	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	5 745	2 237	669	11 293	1 034	157	-	1 472	301	1 100	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	4 708	1 408	225	3 894	593	111	-	133	21	321
	%	82%	63%	34%	34%	57%	71%	-	9%	7%	29%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	3 690	964	635	5 052	892	157	-	1 472	232	976
	Dont femmes	65%	73%	59%	52%	52%	51%	-	86%	93%	60%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	1 184	365	68	1 219	174	62	-	64	18	103
	Dont femmes	66%	73%	50%	49%	53%	56%	-	92%	100%	63%
	%	32%	38%	11%	24%	20%	39%	-	4%	8%	11%

(Note de lecture : L'académie de Martinique propose sur Parcoursup de 26 formations en licence pouvant accueillir 2 332 étudiants. 5 745 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 690 candidats (dont 65% de femmes), dont 4 708 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 2 demandes. 1 184 candidats (dont 66% de femmes) – soit 32% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44%	20%	2%	16%	9%	3%	-	1%	0%	4%	100%
	Techno	25%	5%	2%	54%	6%	1%	-	3%	0%	3%	100%
	Pro	9%	2%	1%	83%	0%	0%	-	2%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	5%	2%	16%	1%	3%	-	3%	1%	1%	100%
	En remise à niveau	40%	3%	0%	43%	0%	0%	-	0%	7%	7%	100%
En reprise d'études		50%	12%	3%	25%	0%	0%	-	6%	2%	1%	100%
Autres		40%	2%	0%	53%	0%	2%	-	0%	0%	2%	100%
Total		36%	11%	2%	37%	5%	2%	-	2%	1%	3%	100%

(Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Martinique l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	2 633	65%	31%	925	67%	8%	780	78%	20%	989	69%	36%
PASS	804	74%	40%	255	74%	11%	316	78%	41%	222	84%	39%
DUT	521	56%	11%	144	48%	6%	92	61%	14%	245	63%	9%
BTS	3 619	53%	30%	1 254	57%	5%	694	65%	30%	1 805	56%	33%
CPGE	757	51%	22%	223	47%	5%	423	60%	25%	188	57%	24%
Ecole de Commerce	138	51%	37%	9	56%	22%	55	62%	47%	25	64%	28%
Ecole d'Ingénieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFSI	708	88%	6%	272	89%	3%	157	95%	19%	347	90%	5%
EFTS	144	92%	4%	30	93%	3%	24	96%	13%	71	94%	0%
Autres	661	60%	14%	202	54%	5%	169	74%	24%	280	64%	12%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Martinique, 2 633 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 65% de femmes) et 31% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 2 633 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Martinique, 925 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre académie et 8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 633 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Martinique, 780 (dont 78% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 633 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Martinique, 989 (dont 69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 36% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Martinique (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Economie et gestion	Carrières sociales Option services à la personne	Comptabilité et gestion
2	Sciences de la vie	Gestion logistique et transport	Gestion de la PME
3	Droit	Hygiène Sécurité Environnement	Service et prestation des secteurs sanitaire et social
4	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Management Commercial Opérationnel	
5	Information et communication	Négociation et digitalisation de la Relation Client	

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Economie et gestion est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Carrières sociales Option services à la personne est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Comptabilité et gestion est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie Française. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	2 749	1 194	838	717	471	56	347	35	3 658
	Dont femmes	58%	65%	56%	49%	61%	70%	69%	71%	60%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 443	1 173	761	509	422	50	262	32	3 209
	Dont femmes	61%	66%	57%	55%	62%	64%	65%	66%	61%
	%	89%	98%	91%	71%	90%	89%	76%	91%	88%
	% femmes	93%	99%	93%	81%	90%	82%	72%	84%	90%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 040	1 050	618	372	314	41	202	32	2 629
	Dont femmes	35%	67%	58%	53%	61%	63%	63%	66%	62%
	% parmi les inscrits	74%	88%	74%	52%	67%	73%	58%	91%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	90%	81%	73%	74%	82%	77%	100%	82%
	% femmes	44%	91%	77%	56%	66%	67%	53%	84%	75%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		15 472	8 391	4 233	2 848	1 958	249	1 262	129	19 070
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	7	5	4	4	4	4	4	
Propositions reçues	Nombre	6 829	4 268	1 714	847	947	99	450	47	8 372
	%	44%	51%	40%	30%	48%	40%	36%	36%	

Note de lecture : Parmi les 2 749 candidats en terminale (dont 58% de femmes) de Polynésie Française ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 2 443 (dont 61% de femmes) ont reçu une proposition et 2 040 (dont 35% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 2 749 candidats en terminale ont formulé 15 472 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 6 829 – soit 44% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 6 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	5 832	525	1 024	5 688	1 432	182	843	1 132	21	995
	Dont femmes	67%	79%	53%	55%	48%	33%	33%	90%	95%	68%
	% hors académie	45%	100%	62%	22%	84%	100%	100%	88%	100%	52%
Vœux confirmés en PC	Nombre	809	-	44	414	31	9	4	-	1	84
	Dont femmes	60%	-	59%	64%	90%	56%	0%	-	100%	52%
	% hors académie	20%	-	100%	30%	77%	100%	100%	-	100%	50%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		6 641	525	1 068	6 102	1 463	191	847	1 132	22	1 079
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3	6	2	3	4	7	13	7	2	2
Propositions reçues	Nombre	4 531	187	366	1 712	459	123	450	159	4	381
	Dont femmes	68%	85%	55%	56%	54%	40%	41%	89%	75%	70%
	% hors académie	28%	100%	53%	18%	64%	100%	100%	94%	100%	30%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 565	11	95	667	102	15	20	20	3	131
	Dont femmes	66%	73%	46%	55%	54%	20%	55%	80%	100%	71%
	% hors académie	14%	100%	40%	8%	28%	100%	100%	55%	100%	17%

Note de lecture : 5 832 vœux ont été formulés en PP (dont 67% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans l'académie, dont 45% dans des licences se situant dans une autre académie. 809 vœux ont été formulés en PC (dont 60% formulés par des femmes) en licence, dont 20% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 4 531 ont été suivis d'une proposition (dont 68% reçues par des femmes), et 1 565 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 66% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de l'académie de Polynésie Française ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Générale	71%	1%	3%	8%	8%	1%	2%	1%	0%	6%	100%
	Techno	42%	0%	8%	43%	3%	0%	0%	0%	0%	4%	100%
	Pro	27%	0%	0%	64%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	81%	0%	3%	7%	1%	1%	0%	3%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	27%	0%	0%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%
En reprise d'études		85%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	100%
Autres		84%	0%	0%	9%	0%	3%	0%	0%	0%	3%	100%
Total		60%	0%	4%	25%	4%	1%	1%	1%	0%	5%	100%

Note de lecture : 71 % des candidats en terminale de l'académie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	1 880	64%	59%	523	63%	22%	479	72%	53%	683	70%	59%
PASS	73	71%	14%	73	71%	14%	49	73%	16%	7	86%	14%
DUT	428	59%	20%	154	48%	19%	109	69%	27%	151	67%	13%
BTS	1 796	56%	33%	329	50%	11%	335	61%	53%	920	59%	32%
CPGE	328	58%	30%	163	53%	17%	181	63%	38%	59	56%	36%
Ecole de Commerce	21	48%	52%	21	48%	52%	12	58%	58%	-	-	-
Ecole d'Ingénieurs	57	39%	33%	57	39%	33%	43	42%	37%	6	33%	17%
IFSI	93	85%	10%	41	90%	7%	25	84%	16%	53	79%	2%
EFTS	4	100%	0%	4	100%	0%	1	100%	0%	3	100%	0%
Autres	529	64%	21%	138	59%	11%	176	68%	28%	183	68%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie de Polynésie Française, 1 880 candidats (dont 64% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 59% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 880 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 523 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 880 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 479 candidats (dont 72% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 53% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 880 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 683 candidats (dont 70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 59% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 64 formations de l'académie de Polynésie Française. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Polynésie Française
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	64
Capacité d'accueil	745 522	2 796
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	5 200
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	12 185
Nombre de propositions reçues	3 395 870	6 195
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	3 656
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	2 301
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	4

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	3 905	611	78	502	104	5 200
	Dont femmes	54%	61%	71%	60%	53%	56%
	% hors académie	32%	44%	38%	44%	71%	36%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 806	446	60	292	52	3 656
	Dont femmes	59%	64%	68%	60%	60%	60%
	% hors académie	18%	32%	27%	27%	48%	21%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	72%	73%	77%	58%	50%	70%
	Nombre	1 818	235	35	184	29	2 301
	Dont femmes	62%	61%	66%	58%	69%	62%
	% hors académie	2%	6%	3%	13%	10%	4%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	47%	38%	45%	37%	28%	44%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	65%	53%	58%	63%	56%	63%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 170	930	173	797	115	12 185
Propositions reçues	Nombre	5 128	556	94	364	53	6 195
	%	50%	60%	54%	46%	46%	51%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 3 905 candidats (dont 54% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 2 806 (dont 59% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 1 818 (dont 62% de femmes) en ont accepté une, soit 47% des candidats inscrits et 65% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 905 candidats de terminale ont formulé 10 170 vœux au sein de l'académie en phase principale et complémentaire, dont 5 128 – soit 50% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	18	-	2	33	3	-	-	1	-	7
Capacité d'accueil	1 820	-	56	699	83	-	-	10	-	128
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	3	-	14	8	3	-	-	17	-	5
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	4 816	-	765	5 535	276	-	-	169	-	624
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	3 971	-	171	1 549	182	-	10	-	312
	%	82%	-	22%	28%	66%	-	6%	-	50%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	3 143	-	677	2 571	276	-	169	-	562
	Dont femmes	62%	-	58%	53%	54%	-	80%	-	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	1 420	-	57	629	73	-	10	-	112
	Dont femmes	65%	-	49%	55%	56%	-	80%	-	70%
	%	45%	-	8%	24%	26%	-	6%	-	20%

(Note de lecture : L'académie de Polynésie Française propose sur Parcoursup de 18 formations en licence pouvant accueillir 1 820 étudiants. 4 816 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 143 candidats (dont 62% de femmes), dont 3 971 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 3 demandes. 1 420 candidats (dont 65% de femmes) – soit 45% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	76%	-	3%	10%	7%	-	-	0%	-	5%	100%
	Techno	43%	-	5%	46%	2%	-	-	0%	-	3%	100%
	Pro	28%	-	0%	62%	0%	-	-	0%	-	9%	100%
Etudiants	En réorientation	88%	-	0%	7%	0%	-	-	1%	-	3%	100%
	En remise à niveau	29%	-	0%	66%	0%	-	-	0%	-	6%	100%
En reprise d'études		85%	-	1%	12%	0%	-	-	1%	-	1%	100%
Autres		86%	-	0%	7%	0%	-	-	0%	-	7%	100%
Total		62%	-	2%	27%	3%	-	-	0%	-	5%	100%

(Note de lecture : 76% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Polynésie Française l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	2 240	62%	46%	485	51%	7%	582	70%	37%	752	67%	51%
PASS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUT	577	58%	10%	285	51%	0%	128	70%	10%	171	63%	10%
BTS	2 053	53%	28%	386	39%	2%	390	58%	42%	993	56%	28%
CPGE	265	54%	27%	34	32%	0%	137	58%	31%	62	55%	31%
Ecole de Commerce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecole d'Ingénieurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IFSI	87	80%	7%	11	55%	0%	26	77%	12%	48	77%	0%
EFTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	467	63%	21%	47	51%	2%	136	62%	29%	171	68%	17%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Polynésie Française, 2 240 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 62% de femmes) et 46% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 2 240 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Polynésie Française, 485 (dont 51% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 240 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Polynésie Française, 582 (dont 70% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 240 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans l'académie de Polynésie Française, 752 (dont 67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de l'académie de Polynésie Française (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Tourisme
2	Sciences de la vie et de la terre	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Gestion de la PME	-
4	Droit	Management Commercial Opérationnel	-
5	Langues étrangères appliquées	Comptabilité et gestion	-

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Economie et gestion est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie. Parmi les BTS, la filière Tourisme est la 1ère filière la plus demandée dans l'académie.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	72 740	44 062	16 881	11 797	18 106	1 737	9 742	834	103 159
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	62%	75%	63%	60%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	67 133	42 736	15 212	9 185	14 783	1 418	6 787	680	90 801
	Dont femmes	54%	57%	49%	49%	62%	75%	61%	58%	56%
	%	92%	97%	90%	78%	82%	82%	70%	82%	88%
	% femmes	93%	97%	91%	79%	81%	82%	67%	79%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55 821	37 771	11 945	6 105	8 127	1 129	5 066	480	70 623
	Dont femmes	39%	57%	50%	51%	60%	76%	61%	56%	56%
	% parmi les inscrits	77%	86%	71%	52%	45%	65%	52%	58%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83%	88%	79%	66%	55%	80%	75%	71%	78%
	% femmes	55%	86%	72%	55%	44%	66%	50%	53%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		816 166	532 883	197 286	85 997	164 314	27 081	93 081	7 570	1 108 212
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	12	7	9	16	10	9	11
Propositions reçues	Nombre	299 364	215 112	59 056	25 196	49 088	5 758	17 289	2 210	373 709
	%	37%	40%	30%	29%	30%	21%	19%	29%	32%

Note de lecture : Parmi les 72 740 candidats en terminale (dont 54% de femmes) d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 67 133 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 55 821 (dont 39% de femmes) – soit 83% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 72 740 candidats en terminale ont formulé 816 166 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 299 364 – soit 37% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	248 583	48 152	146 858	228 720	68 672	12 615	74 346	179 615	6 644	62 890
	Dont femmes	64%	68%	42%	52%	44%	47%	28%	86%	90%	67%
	% hors académie	40%	48%	48%	37%	53%	79%	83%	60%	52%	68%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 698	136	2 343	12 811	869	523	150	-	88	2 499
	Dont femmes	56%	74%	29%	45%	41%	39%	25%	-	84%	49%
	% hors académie	57%	91%	69%	48%	55%	33%	73%	-	100%	54%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		260 281	48 288	149 201	241 531	69 541	13 138	74 496	179 615	6 732	65 389
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	4	5	5	5	12	16	3	3
Propositions reçues	Nombre	137 879	12 914	42 328	72 020	26 347	8 426	32 101	26 972	1 448	13 274
	Dont femmes	65%	66%	40%	52%	45%	51%	31%	89%	91%	66%
	% hors académie	31%	22%	46%	32%	43%	73%	84%	55%	53%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	29 493	3 653	8 076	14 403	3 953	1 457	2 186	2 800	698	3 904
	Dont femmes	62%	69%	39%	49%	42%	48%	34%	88%	91%	64%
	% hors académie	26%	14%	30%	23%	30%	50%	48%	37%	39%	50%

Note de lecture : 248 583 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 40% dans des licences se situant dans une autre académie. 11 698 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 57% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 137 879 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 29 493 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 62% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	50%	9%	12%	6%	9%	3%	5%	1%	0%	4%	100%
	Techno	21%	1%	21%	42%	2%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	16%	0%	2%	69%	0%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	1%	8%	19%	1%	1%	1%	7%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	24%	3%	2%	23%	1%	0%	0%	15%	5%	26%	100%
En reprise d'études		51%	1%	5%	22%	0%	1%	0%	10%	6%	4%	100%
Autres		67%	3%	4%	7%	1%	2%	1%	7%	2%	6%	100%
Total		42%	5%	11%	20%	6%	2%	3%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	51 440	58%	43%	24 264	62%	21%	18 529	64%	33%	10 273	63%	53%
PASS	7 548	68%	45%	3 414	71%	14%	3 530	72%	55%	1 436	71%	47%
DUT	31 220	45%	23%	17 158	45%	12%	9 674	50%	30%	6 214	51%	21%
BTS	35 844	49%	32%	18 064	50%	14%	7 562	54%	33%	9 542	54%	36%
CPGE	11 543	47%	33%	6 906	48%	17%	8 467	50%	39%	1 442	49%	27%
Ecole de Commerce	2 098	50%	62%	1 416	51%	46%	658	64%	61%	208	53%	40%
Ecole d'Ingénieurs	5 652	31%	37%	4 670	31%	22%	3 954	35%	43%	654	32%	25%
IFSI	5 468	86%	27%	3 303	88%	12%	1 416	92%	49%	1 450	89%	23%
EFTS	1 003	90%	18%	601	91%	10%	230	97%	27%	218	89%	16%
Autres	14 336	57%	19%	8 302	60%	15%	5 340	64%	26%	3 021	61%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, 51 440 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 51 440 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 24 264 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 51 440 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 18 529 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 51 440 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 10 273 candidats (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats d'Auvergne-Rhône-Alpes selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1465 formations de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	1 465
Capacité d'accueil	745 522	106 131
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	284 962
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	1 332 088
Nombre de propositions reçues	3 395 870	422 939
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	163 634
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	79 972
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	201 157	44 010	6 241	25 265	8 289	284 962
	Dont femmes	53%	62%	76%	59%	45%	55%
	% hors académie	85%	80%	92%	83%	95%	84%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	120 942	24 552	2 689	11 978	3 473	163 634
	Dont femmes	54%	61%	75%	59%	48%	56%
	% hors académie	65%	63%	73%	68%	86%	66%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	60%	56%	43%	47%	42%	57%
	Nombre	60 715	9 903	1 355	6 502	1 497	79 972
	Dont femmes	55%	60%	75%	59%	50%	56%
	% hors académie	32%	46%	54%	53%	76%	37%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	30%	23%	22%	26%	18%	28%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	50%	40%	50%	54%	43%	49%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		968 084	194 904	30 285	113 803	25 012	1 332 088
Propositions reçues	Nombre	332 618	56 238	6 001	21 769	6 313	422 939
	%	34%	29%	20%	19%	25%	32%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 201 157 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 120 942 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 60 715 (dont 55% de femmes) en ont accepté une, soit 30% des candidats inscrits et 50% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 201 157 candidats de terminale ont formulé 968 084 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 332 618 – soit 34% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	335	28	111	605	100	21	39	36	25	165	
Capacité d'accueil	33 406	4 490	8 544	39 809	5 416	2 472	2 785	2 886	751	5 572	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	9	16	20	8	20	7	35	66	10	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	294 450	73 966	167 362	303 159	106 038	16 385	96 695	191 831	7 162	75 040	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	147 862	18 585	44 318	93 920	33 292	10 676	30 580	27 884	1 498	14 324
	%	50%	25%	26%	31%	31%	65%	32%	15%	21%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	116 854	17 917	68 850	96 343	37 249	8 733	29 844	20 010	3 424	48 049
	Dont femmes	60%	69%	46%	51%	48%	46%	32%	86%	89%	63%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	31 871	4 482	8 466	18 229	4 847	1 468	2 692	2 888	747	4 282
	Dont femmes	61%	69%	39%	51%	44%	47%	38%	90%	91%	62%
	%	27%	25%	12%	19%	13%	17%	9%	14%	22%	9%

(Note de lecture : La région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes propose sur Parcoursup de 335 formations en licence pouvant accueillir 33 406 étudiants. 294 450 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 116 854 candidats (dont 60% de femmes), dont 147 862 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 9 demandes. 31 871 candidats (dont 61% de femmes) – soit 27% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	47%	10%	11%	6%	11%	3%	6%	1%	0%	4%	100%
	Techno	20%	1%	20%	43%	3%	1%	1%	6%	0%	5%	100%
	Pro	14%	0%	2%	70%	0%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	49%	2%	7%	24%	1%	1%	1%	6%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	29%	4%	2%	22%	1%	0%	0%	12%	5%	26%	100%
En reprise d'études		43%	2%	4%	34%	0%	1%	0%	7%	5%	4%	100%
Autres		42%	5%	2%	42%	1%	1%	0%	2%	1%	5%	100%
Total		40%	6%	11%	23%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie d'Auvergne-Rhône-Alpes l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	81 626	60%	28%	49 082	64%	12%	31 527	67%	21%	16 039	65%	35%
PASS	15 025	69%	27%	10 437	71%	10%	8 094	72%	29%	2 532	73%	29%
DUT	52 780	45%	14%	36 828	45%	6%	17 299	51%	19%	10 055	52%	14%
BTS	60 925	50%	20%	40 128	51%	9%	12 934	55%	21%	17 245	56%	22%
CPGE	30 746	48%	15%	25 179	49%	8%	25 039	51%	17%	3 248	50%	15%
Ecole de Commerce	7 497	46%	17%	6 296	46%	10%	3 102	58%	12%	468	53%	18%
Ecole d'Ingénieurs	27 024	31%	10%	25 064	31%	6%	19 906	36%	11%	2 478	31%	9%
IFSI	8 954	87%	18%	6 380	89%	9%	2 455	92%	32%	2 458	90%	14%
EFTS	1 240	91%	14%	783	91%	7%	308	95%	20%	248	89%	13%
Autres	30 131	60%	9%	22 716	62%	6%	14 662	67%	9%	5 536	62%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 81 626 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 60% de femmes) et 28% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 81 626 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 49 082 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 81 626 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 31 527 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 21% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 81 626 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 16 039 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de d'Auvergne-Rhône-Alpes (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce international à référentiel européen
4	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productive	Comptabilité et gestion
5	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Gestion des entreprises et des administrations est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	24 424	14 370	5 341	4 713	6 404	541	3 129	179	34 677
	Dont femmes	54%	58%	49%	47%	61%	80%	62%	54%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 554	14 024	4 852	3 678	5 351	441	2 203	141	30 690
	Dont femmes	54%	58%	49%	46%	61%	80%	61%	53%	56%
	%	92%	98%	91%	78%	84%	82%	70%	79%	89%
	% femmes	93%	98%	91%	76%	84%	82%	69%	78%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 130	12 718	3 916	2 496	3 071	364	1 659	98	24 322
	Dont femmes	39%	58%	48%	45%	60%	81%	60%	47%	56%
	% parmi les inscrits	78%	89%	73%	53%	48%	67%	53%	55%	70%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	91%	81%	68%	57%	83%	75%	70%	79%
	% femmes	56%	89%	72%	52%	47%	68%	51%	48%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		250 310	160 389	57 965	31 956	54 524	8 905	25 357	1 246	340 342
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	11	7	9	16	8	7	10
Propositions reçues	Nombre	92 664	65 726	17 657	9 281	17 750	1 999	5 145	358	117 916
	%	37%	41%	30%	29%	33%	22%	20%	29%	32%

Note de lecture : Parmi les 24 424 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Bourgogne-Franche-Comté ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 22 554 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 19 130 (dont 39% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 24 424 candidats en terminale ont formulé 250 310 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 92 664 – soit 37% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	82 850	21 262	40 940	74 107	20 275	2 127	12 301	54 959	2 166	18 919
	Dont femmes	64%	69%	46%	51%	46%	50%	25%	87%	88%	67%
	% hors académie	47%	48%	60%	51%	70%	86%	92%	65%	60%	77%
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 919	69	969	4 181	268	77	48	-	37	868
	Dont femmes	58%	70%	33%	50%	50%	34%	35%	-	81%	47%
	% hors académie	61%	86%	60%	72%	59%	81%	60%	-	100%	55%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		86 769	21 331	41 909	78 288	20 543	2 204	12 349	54 959	2 203	19 787
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	5	5	4	10	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	46 934	5 242	12 612	23 860	8 542	1 515	4 814	9 507	597	4 293
	Dont femmes	65%	67%	42%	51%	47%	54%	26%	88%	87%	62%
	% hors académie	36%	14%	51%	42%	57%	82%	91%	59%	59%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 923	1 289	2 619	5 442	1 584	353	427	1 154	349	1 182
	Dont femmes	61%	68%	41%	47%	44%	50%	28%	89%	89%	59%
	% hors académie	29%	10%	36%	28%	38%	54%	65%	38%	48%	59%

Note de lecture : 82 850 vœux ont été formulés en PP (dont 64% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 47% dans des licences se situant dans une autre académie. 3 919 vœux ont été formulés en PC (dont 58% formulés par des femmes) en licence, dont 61% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 46 934 ont été suivis d'une proposition (dont 65% reçues par des femmes), et 9 923 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	49%	9%	11%	8%	11%	2%	3%	2%	0%	4%	100%
	Techno	23%	0%	19%	42%	4%	1%	0%	5%	1%	4%	100%
	Pro	12%	0%	1%	74%	1%	0%	0%	5%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	48%	1%	10%	18%	1%	1%	1%	12%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	23%	2%	1%	15%	1%	0%	0%	26%	10%	24%	100%
En reprise d'études		50%	1%	6%	21%	0%	1%	0%	10%	7%	4%	100%
Autres		61%	0%	2%	15%	2%	1%	3%	6%	2%	7%	100%
Total		41%	5%	11%	22%	7%	1%	2%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	16 833	59%	44%	9 436	63%	20%	5 702	65%	34%	3 390	62%	52%
PASS	2 891	67%	43%	1 454	73%	8%	1 363	71%	55%	505	69%	45%
DUT	9 739	48%	23%	5 982	49%	13%	2 659	55%	27%	2 060	53%	22%
BTS	12 960	49%	34%	7 757	52%	14%	2 722	55%	36%	3 249	54%	37%
CPGE	4 034	47%	38%	2 652	49%	22%	2 772	51%	47%	564	45%	33%
Ecole de Commerce	472	48%	63%	337	52%	48%	163	63%	67%	59	53%	37%
Ecole d'Ingénieurs	1 119	28%	36%	980	29%	27%	730	34%	45%	160	29%	21%
IFSI	2 276	88%	24%	1 296	91%	19%	580	92%	41%	610	91%	24%
EFTS	411	91%	27%	241	90%	24%	107	95%	42%	93	92%	23%
Autres	4 657	54%	18%	2 929	60%	15%	1 505	65%	24%	903	53%	17%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 16 833 candidats (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 16 833 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 9 436 candidats (dont 63% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 16 833 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5 702 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16 833 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3 390 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Bourgogne-Franche-Comté selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 533 formations de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Bourgogne-Franche-Comté
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	533
Capacité d'accueil	745 522	24 300
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	100 556
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	312 859
Nombre de propositions reçues	3 395 870	109 697
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	52 076
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	22 064
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	72 510	13 915	2 033	8 271	3 827	100 556
	Dont femmes	49%	57%	80%	52%	40%	50%
	% hors académie	80%	73%	90%	79%	96%	80%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	40 806	7 288	654	2 686	642	52 076
	Dont femmes	49%	58%	80%	59%	49%	51%
	% hors académie	60%	52%	68%	56%	81%	59%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	56%	52%	32%	32%	17%	52%
	Nombre	17 364	2 718	302	1 438	242	22 064
	Dont femmes	52%	58%	82%	58%	47%	54%
	% hors académie	22%	30%	47%	39%	62%	25%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	24%	20%	15%	17%	6%	22%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43%	37%	46%	54%	38%	42%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	231 036	45 117	6 283	23 577	6 846	312 859
Propositions reçues	Nombre	86 088	16 175	1 815	4 694	925	109 697
	%	37%	36%	29%	20%	14%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 72 510 candidats (dont 49% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 40 806 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 17 364 (dont 52% de femmes) en ont accepté une, soit 24% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 72 510 candidats de terminale ont formulé 231 036 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 86 088 – soit 37% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	93	21	40	250	34	4	9	17	8	57
Capacité d'accueil	9 500	1 370	2 728	5 861	1 615	250	600	1 113	222	1 041
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	20	15	13	11	3	35	41	7	12
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	71 453	27 919	41 071	74 016	17 931	874	20 727	45 298	1 448	12 122
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	39 813	6 239	13 929	21 301	7 747	8 090	8 359	409	3 183
	%	56%	22%	34%	29%	43%	72%	39%	18%	28%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	32 980	6 855	25 625	34 957	11 655	855	10 795	7 324	1 085
	Dont femmes	59%	69%	44%	45%	47%	45%	27%	87%	89%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	8 453	1 340	2 617	5 203	1 425	250	539	1 109	270
	Dont femmes	60%	69%	39%	45%	41%	49%	20%	89%	91%
	%	26%	20%	10%	15%	12%	29%	5%	15%	25%

(Note de lecture : La région académique de Bourgogne-Franche-Comté propose sur Parcoursup de 93 formations en licence pouvant accueillir 9 500 étudiants. 71 453 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 32 980 candidats (dont 59% de femmes), dont 39 813 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 8 453 candidats (dont 60% de femmes) – soit 26% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	47%	11%	12%	8%	11%	2%	4%	1%	0%	3%	100%
	Techno	23%	0%	20%	44%	3%	1%	0%	3%	1%	4%	100%
	Pro	11%	0%	2%	75%	1%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	45%	1%	11%	17%	1%	1%	1%	16%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	19%	4%	3%	13%	2%	0%	0%	38%	11%	11%	100%
En reprise d'études		45%	2%	8%	21%	0%	1%	0%	14%	6%	3%	100%
Autres		35%	3%	4%	26%	5%	0%	1%	5%	1%	20%	100%
Total		38%	6%	12%	24%	6%	1%	2%	5%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Bourgogne-Franche-Comté l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	23 708	59%	27%	11 816	61%	7%	7 952	66%	18%	4 657	63%	31%
PASS	5 991	69%	21%	4 079	72%	3%	3 322	73%	23%	903	70%	23%
DUT	19 452	43%	11%	13 327	42%	5%	5 488	52%	11%	3 496	50%	12%
BTS	22 099	45%	19%	13 452	44%	7%	4 772	52%	20%	5 618	50%	20%
CPGE	9 043	47%	15%	6 590	48%	5%	6 820	51%	16%	1 021	48%	15%
Ecole de Commerce	695	46%	31%	447	45%	18%	216	61%	35%	67	64%	25%
Ecole d'Ingénieurs	9 669	26%	5%	9 149	27%	4%	6 625	31%	7%	818	28%	4%
IFSI	3 747	89%	10%	2 126	90%	3%	1 052	93%	17%	923	92%	15%
EFTS	418	92%	19%	187	91%	16%	114	96%	28%	77	91%	23%
Autres	5 631	56%	11%	3 291	61%	7%	1 712	69%	12%	1 087	56%	11%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 23 708 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 27% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 23 708 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 11 816 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 23 708 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 7 952 (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 23 708 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 4 657 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion
4	Droit	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale
5	Administration économique et sociale	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique du Grand Est. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	48 762	28 678	11 009	9 075	12 534	716	6 017	589	68 618
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	60%	66%	57%	56%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	45 398	28 170	10 099	7 129	10 459	575	4 321	486	61 239
	Dont femmes	54%	57%	49%	49%	60%	68%	56%	55%	55%
	%	93%	98%	92%	79%	83%	80%	72%	83%	89%
	% femmes	94%	98%	93%	79%	83%	83%	70%	82%	89%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	38 960	25 571	8 384	5 005	6 693	444	3 312	360	49 769
	Dont femmes	38%	57%	50%	50%	59%	68%	55%	54%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	76%	55%	53%	62%	55%	61%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	83%	70%	64%	77%	77%	74%	81%
	% femmes	56%	89%	78%	57%	52%	64%	53%	60%	73%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		447 270	286 397	106 490	54 383	91 750	6 063	42 017	3 638	590 738
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		9	10	10	6	7	8	7	6	9
Propositions reçues	Nombre	183 843	131 537	34 951	17 355	32 632	1 609	10 515	1 521	230 120
	%	41%	46%	33%	32%	36%	27%	25%	42%	32%

Note de lecture : Parmi les 48 762 candidats en terminale (dont 54% de femmes) du Grand Est ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 45 398 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 38 960 (dont 38% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 48 762 candidats en terminale ont formulé 447 270 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 183 843 – soit 41% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	152 628	14 492	72 484	139 140	37 908	6 378	31 944	76 154	5 268	32 532
	Dont femmes	63%	69%	44%	51%	45%	43%	24%	86%	88%	63%
	% hors académie	31%	59%	37%	26%	57%	81%	82%	43%	26%	64%
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 337	82	1 857	8 272	476	185	103	-	37	1 461
	Dont femmes	57%	55%	35%	48%	46%	50%	16%	-	84%	46%
	% hors académie	38%	100%	43%	45%	55%	56%	35%	-	100%	47%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		161 965	14 574	74 341	147 412	38 384	6 563	32 047	76 154	5 305	33 993
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	3	3	4	4	5	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	99 695	3 641	24 884	44 939	16 066	4 436	13 188	14 944	972	7 355
	Dont femmes	64%	65%	43%	52%	47%	46%	29%	88%	91%	62%
	% hors académie	22%	16%	34%	21%	44%	74%	79%	34%	30%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 325	1 526	5 470	10 706	2 880	799	1 266	2 139	520	2 138
	Dont femmes	61%	69%	41%	48%	44%	47%	27%	89%	90%	61%
	% hors académie	16%	6%	18%	14%	26%	40%	43%	18%	23%	43%

Note de lecture : 152 628 vœux ont été formulés en PP (dont 63% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 31% dans des licences se situant dans une autre académie. 9 337 vœux ont été formulés en PC (dont 57% formulés par des femmes) en licence, dont 38% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 99 695 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 22 325 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 61% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique du Grand Est ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	52%	6%	12%	7%	10%	2%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	25%	0%	16%	44%	3%	1%	1%	6%	1%	4%	100%
	Pro	20%	0%	2%	66%	1%	0%	0%	6%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	9%	17%	1%	1%	1%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	29%	0%	1%	42%	0%	0%	1%	7%	2%	17%	100%
En reprise d'études		58%	0%	6%	19%	0%	1%	0%	8%	4%	4%	100%
Autres		69%	2%	4%	9%	3%	4%	1%	6%	1%	2%	100%
Total		45%	3%	11%	22%	6%	2%	3%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	34 381	58%	47%	12 214	62%	18%	12 872	64%	38%	7 738	62%	54%
PASS	3 964	68%	37%	1 488	73%	5%	2 032	70%	46%	735	69%	44%
DUT	19 447	46%	24%	7 561	47%	10%	6 063	53%	29%	4 374	52%	23%
BTS	26 310	50%	33%	9 222	51%	12%	6 403	57%	36%	7 603	55%	36%
CPGE	8 050	48%	35%	4 219	49%	17%	5 984	51%	42%	1 206	50%	30%
Ecole de Commerce	1 121	49%	58%	653	47%	40%	428	60%	55%	118	58%	43%
Ecole d'Ingénieurs	3 061	27%	39%	2 201	29%	23%	2 030	33%	46%	441	27%	26%
IFSI	4 595	86%	30%	1 609	89%	12%	1 306	91%	47%	1 339	90%	28%
EFTS	1 457	88%	18%	335	90%	10%	346	95%	34%	368	90%	13%
Autres	9 345	56%	17%	4 578	59%	13%	3 852	63%	22%	2 066	58%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique du Grand Est, 34 381 candidats (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 34 381 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 12 214 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 34 381 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 12 872 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 34 381 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 738 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie du Grand Est ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats du Grand Est selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique du Grand Est et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1046 formations de la région académique du Grand Est. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Grand Est
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	1 046
Capacité d'accueil	745 522	58 718
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	181 074
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	696 054
Nombre de propositions reçues	3 395 870	266 068
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	106 436
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	54 732
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	12

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	128 108	27 701	3 520	15 368	6 377	181 074
	Dont femmes	51%	58%	73%	53%	42%	52%
	% hors académie	76%	70%	90%	75%	92%	76%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	80 220	16 513	1 362	6 807	1 534	106 436
	Dont femmes	52%	59%	70%	55%	51%	54%
	% hors académie	56%	53%	73%	57%	72%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	63%	60%	39%	44%	24%	59%
	Nombre	41 794	7 630	615	3 937	756	54 732
	Dont femmes	54%	58%	67%	53%	50%	55%
	% hors académie	22%	32%	52%	40%	55%	25%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	33%	28%	17%	26%	12%	30%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	52%	46%	45%	58%	49%	51%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	509 216	103 941	11 254	55 391	16 252	696 054
Propositions reçues	Nombre	209 834	37 767	2 853	12 871	2 743	266 068
	%	41%	36%	25%	23%	17%	38%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 128 108 candidats (dont 51% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 80 220 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 41 794 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 33% des candidats inscrits et 52% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 128 108 candidats de terminale ont formulé 509 216 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 209 834 – soit 41% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	241	7	96	448	59	13	25	32	18	107
Capacité d'accueil	26 794	1 631	6 473	12 442	3 454	1 039	1 633	2 364	499	2 389
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	7	13	14	12	9	35	38	11	17
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	181 124	12 210	86 589	174 338	40 552	9 196	57 067	89 919	5 355	39 704
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	113 586	4 042	28 802	45 697	16 217	22 180	18 871	964	7 736
	%	63%	33%	33%	26%	40%	87%	39%	21%	18%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	75 196	6 584	42 651	60 822	19 197	4 570	21 853	12 001	2 940
	Dont femmes	58%	68%	44%	49%	48%	44%	30%	85%	88%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	25 579	1 618	6 161	10 879	2 988	997	1 541	2 421	502
	Dont femmes	60%	70%	40%	47%	44%	43%	27%	88%	90%
	%	34%	25%	14%	18%	16%	22%	7%	20%	17%

(Note de lecture : La région académique du Grand Est propose sur Parcoursup de 241 formations en licence pouvant accueillir 26 794 étudiants. 181 124 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 75 196 candidats (dont 58% de femmes), dont 113 586 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 25 579 candidats (dont 60% de femmes) – soit 34% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	52%	6%	13%	6%	9%	3%	5%	2%	0%	3%	100%
	Techno	27%	0%	17%	42%	3%	1%	1%	6%	1%	3%	100%
	Pro	20%	0%	2%	65%	1%	0%	0%	6%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	0%	10%	15%	1%	1%	1%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	40%	0%	3%	32%	1%	0%	0%	12%	1%	11%	100%
En reprise d'études		62%	0%	6%	15%	0%	1%	0%	9%	3%	3%	100%
Autres		66%	1%	4%	14%	3%	3%	1%	4%	1%	3%	100%
Total		47%	3%	11%	20%	5%	2%	3%	4%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie du Grand Est l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	51 288	59%	34%	24 677	62%	13%	18 982	66%	26%	11 154	64%	40%
PASS	5 683	69%	27%	2 674	73%	6%	3 019	71%	33%	993	72%	34%
DUT	31 959	44%	16%	18 138	43%	7%	9 631	52%	20%	6 458	50%	17%
BTS	38 139	49%	23%	18 413	50%	6%	8 988	56%	25%	10 913	55%	26%
CPGE	14 502	48%	19%	9 562	49%	7%	11 078	51%	22%	1 850	50%	18%
Ecole de Commerce	3 941	45%	21%	3 300	44%	13%	1 600	57%	12%	191	55%	28%
Ecole d'Ingénieurs	19 608	29%	7%	17 968	29%	4%	14 459	34%	8%	1 635	29%	7%
IFSI	6 273	86%	24%	2 803	88%	11%	1 779	91%	36%	1 864	89%	20%
EFTS	1 603	88%	17%	434	90%	10%	385	95%	34%	396	91%	12%
Autres	19 894	59%	7%	14 218	61%	3%	10 801	65%	7%	3 543	60%	8%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 51 288 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 34% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 51 288 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 24 677 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 13% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 51 288 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 18 982 (dont 66% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 26% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 51 288 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 11 154 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 40% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de du Grand Est (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences pour la santé	Génie mécanique et productive	Gestion de la PME
5	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique des Hauts-de-France. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLÉS		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	57 796	32 781	13 323	11 692	15 494	1 284	6 926	715	82 215
	Dont femmes	54%	57%	49%	50%	59%	71%	58%	57%	55%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	53 368	31 980	11 909	9 479	12 901	1 083	4 772	568	72 692
	Dont femmes	54%	57%	49%	49%	60%	71%	57%	57%	55%
	%	92%	98%	89%	81%	83%	84%	69%	79%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	46 198	29 036	10 018	7 144	8 647	895	3 663	426	59 829
	Dont femmes	36%	57%	49%	49%	58%	71%	56%	53%	55%
	% parmi les inscrits	80%	89%	75%	61%	56%	70%	53%	60%	73%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	91%	84%	75%	67%	83%	77%	75%	82%
Propositions reçues	Nombre	209 725	148 462	37 998	23 265	39 336	3 844	10 805	1 634	265 344
	%	41%	46%	32%	35%	35%	29%	24%	36%	32%

Note de lecture : Parmi les 57 796 candidats en terminale (dont 54% de femmes) des Hauts-de-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 53 368 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 46 198 (dont 36% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 57 796 candidats en terminale ont formulé 511 667 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 209 725 – soit 41% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 9 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	197 324	37 704	59 861	152 214	35 651	5 258	32 678	92 314	5 040	38 612
	Dont femmes	62%	68%	42%	51%	45%	46%	25%	84%	85%	65%
	% hors académie	26%	34%	34%	21%	48%	80%	73%	26%	17%	51%
Vœux confirmés en PC	Nombre	14 596	113	2 094	11 040	549	129	221	-	83	1 697
	Dont femmes	56%	58%	36%	47%	40%	47%	27%	-	83%	52%
	% hors académie	31%	100%	32%	29%	52%	47%	21%	-	72%	43%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		211 920	37 817	61 955	163 254	36 200	5 387	32 899	92 314	5 123	40 309
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	3	4	5	4	9	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	120 729	10 616	20 015	49 564	14 662	3 208	15 906	20 201	1 383	9 060
	Dont femmes	63%	67%	41%	51%	47%	51%	27%	88%	89%	64%
	% hors académie	19%	13%	25%	15%	33%	79%	70%	22%	18%	43%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	27 452	2 361	4 905	13 942	2 633	521	1 750	2 891	727	2 647
	Dont femmes	59%	68%	39%	47%	45%	51%	30%	89%	91%	62%
	% hors académie	15%	11%	15%	10%	27%	47%	34%	12%	17%	34%

Note de lecture : 197 324 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 26% dans des licences se situant dans une autre académie. 14 596 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 31% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 120 729 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 27 452 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique des Hauts-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Général	55%	8%	8%	7%	8%	2%	6%	2%	0%	4%	100%
	Techno	28%	0%	16%	40%	1%	0%	1%	8%	1%	4%	100%
	Pro	13%	0%	1%	75%	0%	0%	0%	7%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	17%	1%	0%	1%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	31%	2%	2%	23%	0%	0%	0%	9%	9%	23%	100%
En reprise d'études		57%	1%	5%	21%	0%	0%	0%	7%	4%	4%	100%
Autres		71%	0%	4%	12%	0%	2%	0%	3%	2%	5%	100%
Total		46%	4%	8%	23%	4%	1%	3%	5%	1%	4%	100%

Note de lecture : 55 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont Femmes	% d'acceptations	Total	dont Femmes	% d'acceptations	Total	dont Femmes	% d'acceptations	Total	dont Femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	39 959	57%	49%	12 240	62%	21%	15 309	65%	40%	10 503	62%	56%
PASS	6 097	66%	37%	2 152	71%	11%	3 401	69%	49%	1 412	71%	36%
DUT	18 856	45%	21%	5 713	44%	10%	5 557	50%	27%	5 256	52%	20%
BTS	30 721	50%	37%	7 485	51%	12%	7 811	57%	42%	10 897	55%	41%
CPGE	7 174	47%	36%	3 223	49%	21%	5 475	50%	42%	1 225	50%	28%
Ecole de Commerce	1 084	48%	44%	626	46%	36%	492	61%	52%	149	64%	28%
Ecole d'Ingénieurs	3 393	29%	49%	2 087	31%	27%	2 316	34%	55%	485	30%	30%
IFSI	6 470	84%	30%	1 546	88%	11%	2 017	89%	51%	2 341	87%	28%
EFTS	1 381	86%	23%	216	90%	17%	347	94%	35%	412	87%	21%
Autres	10 845	57%	17%	4 034	59%	14%	4 029	68%	24%	2 949	60%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique des Hauts-de-France, 39 959 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 39 959 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 12 240 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 39 959 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 15 309 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 39 959 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 10 503 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie des Hauts-de-France ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique des Hauts-de-France et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1196 formations de la région académique des Hauts-de-France. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Hauts-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	1 196
Capacité d'accueil	745 522	72 616
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	212 303
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	904 967
Nombre de propositions reçues	3 395 870	320 655
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	123 313
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	66 547
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	12

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	148 862	33 586	4 900	17 595	7 360	212 303
	Dont femmes	52%	60%	76%	54%	44%	54%
	% hors académie	71%	66%	84%	71%	90%	71%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	92 873	19 028	2 051	7 407	1 954	123 313
	Dont femmes	54%	61%	73%	58%	52%	55%
	% hors académie	51%	46%	60%	52%	70%	51%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	62%	57%	42%	42%	27%	58%
	Nombre	50 602	9 526	1 093	4 335	991	66 547
	Dont femmes	54%	58%	71%	56%	49%	55%
	% hors académie	21%	26%	39%	37%	54%	24%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	34%	28%	22%	25%	13%	31%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	54%	50%	53%	59%	51%	54%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	633 428	145 559	22 040	78 889	25 051	904 967
Propositions reçues	Nombre	249 571	45 926	6 046	15 529	3 583	320 655
	%	39%	32%	27%	20%	14%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 148 862 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 92 873 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 50 602 (dont 54% de femmes) en ont accepté une, soit 34% des candidats inscrits et 54% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 148 862 candidats de terminale ont formulé 633 428 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 249 571 – soit 39% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	269	17	65	534	60	7	66	35	25	118	
Capacité d'accueil	32 876	2 425	5 599	16 195	3 394	1 240	3 496	3 336	747	3 308	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	7	21	12	12	11	8	20	49	7	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	242 941	50 909	69 362	201 864	36 373	9 722	70 988	164 600	5 432	52 776	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	135 835	12 182	24 070	52 093	15 342	4 588	32 590	32 449	1 489	10 017
	%	56%	24%	35%	26%	42%	47%	46%	20%	27%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	94 345	11 609	39 026	67 830	17 114	7 255	24 501	16 609	2 958	37 833
	Dont femmes	58%	68%	46%	49%	49%	46%	32%	83%	85%	64%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	30 506	2 366	5 382	14 501	2 753	1 306	2 783	3 323	750	2 877
	Dont femmes	58%	68%	40%	47%	44%	53%	36%	88%	91%	64%
	%	32%	20%	14%	21%	16%	18%	11%	20%	25%	8%

(Note de lecture : La région académique des Hauts-de-France propose sur Parcoursup de 269 formations en licence pouvant accueillir 32 876 étudiants. 242 941 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 94 345 candidats (dont 58% de femmes), dont 135 835 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 7 demandes. 30 506 candidats (dont 58% de femmes) – soit 32% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	54%	7%	8%	7%	7%	3%	8%	2%	0%	4%	100%
	Techno	28%	0%	17%	38%	2%	0%	1%	8%	1%	4%	100%
	Pro	12%	0%	1%	75%	0%	0%	0%	7%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	33%	2%	2%	22%	0%	0%	1%	13%	8%	20%	100%
En reprise d'études		56%	0%	5%	20%	0%	1%	0%	10%	4%	3%	100%
Autres		59%	1%	4%	19%	3%	3%	1%	4%	1%	5%	100%
Total		46%	4%	8%	22%	4%	2%	4%	5%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie des Hauts-de-France l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	64 772	59%	33%	32 858	61%	12%	25 526	67%	27%	14 083	62%	42%
PASS	9 873	68%	23%	5 464	71%	4%	5 811	71%	29%	1 758	72%	27%
DUT	28 951	46%	15%	14 125	46%	6%	8 430	53%	18%	6 720	53%	16%
BTS	42 267	49%	27%	16 287	49%	6%	10 213	56%	31%	14 251	54%	32%
CPGE	13 396	50%	18%	8 093	52%	7%	10 480	52%	21%	1 659	50%	19%
Ecole de Commerce	6 427	47%	18%	5 698	46%	16%	3 398	56%	26%	262	61%	15%
Ecole d'Ingénieurs	21 815	31%	12%	19 795	32%	8%	15 581	36%	12%	1 849	31%	10%
IFSI	8 734	85%	23%	3 368	87%	8%	2 574	90%	41%	2 999	87%	23%
EFTS	1 511	86%	21%	298	89%	13%	385	94%	31%	436	87%	19%
Autres	23 805	61%	8%	15 737	64%	4%	12 302	69%	8%	4 544	62%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 64 772 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 33% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 64 772 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 32 858 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 64 772 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 25 526 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 27% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 64 772 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 14 083 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 42% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de des Hauts-de-France (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Carrières juridiques	Support à l'action managériale
5	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique d'Ile-De-France. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	127 864	80 149	26 766	20 949	34 664	3 431	18 911	1 321	186 191
	Dont femmes	53%	56%	49%	45%	59%	67%	56%	54%	54%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	111 482	75 934	21 783	13 765	26 029	2 402	11 092	943	151 948
	Dont femmes	54%	56%	51%	46%	61%	69%	58%	56%	56%
	%	87%	95%	81%	66%	75%	70%	59%	71%	82%
	% femmes	90%	96%	85%	67%	78%	72%	61%	74%	84%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	96 367	68 261	17 888	10 218	15 714	1 874	8 757	739	123 451
	Dont femmes	40%	56%	51%	47%	61%	68%	58%	55%	56%
	% parmi les inscrits	75%	85%	67%	49%	45%	55%	46%	56%	66%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	90%	82%	74%	60%	78%	79%	78%	81%
	% femmes	57%	86%	70%	51%	47%	56%	48%	57%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		1 876 448	1 293 906	376 420	206 122	366 538	42 354	204 788	9 654	2 499 782
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	16	14	10	11	12	11	7	13
Propositions reçues	Nombre	558 768	441 106	79 250	38 412	90 531	8 518	25 873	2 736	686 426
	%	30%	34%	21%	19%	25%	20%	13%	28%	32%

Note de lecture : Parmi les 127 864 candidats en terminale (dont 53% de femmes) d'Ile-De-France ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 111 482 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 96 367 (dont 40% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 127 864 candidats en terminale ont formulé 1 876 448 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 558 768 – soit 30% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	681 563	131 353	231 494	503 454	235 956	64 355	184 192	198 120	8 866	128 541
	Dont femmes	61%	69%	42%	49%	43%	44%	26%	90%	88%	61%
	% hors académie	55%	66%	52%	45%	54%	74%	87%	56%	56%	69%
Vœux confirmés en PC	Nombre	57 811	630	7 479	47 551	4 613	1 964	1 586	-	523	9 731
	Dont femmes	55%	68%	34%	41%	38%	43%	21%	-	86%	47%
	% hors académie	64%	100%	61%	60%	59%	70%	61%	-	71%	65%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		739 374	131 983	238 973	551 005	240 569	66 319	185 778	198 120	9 389	138 272
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	4	7	7	8	15	15	3	3
Propositions reçues	Nombre	265 263	25 690	47 019	94 069	70 788	40 549	80 884	34 491	2 811	24 862
	Dont femmes	64%	70%	42%	51%	48%	48%	30%	89%	89%	60%
	% hors académie	53%	60%	52%	40%	46%	76%	85%	46%	54%	62%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55 354	4 791	8 698	21 156	10 358	4 752	5 220	4 122	1 242	7 758
	Dont femmes	62%	71%	41%	46%	44%	48%	28%	90%	89%	59%
	% hors académie	51%	59%	44%	33%	40%	65%	66%	35%	48%	59%

Note de lecture : 681 563 vœux ont été formulés en PP (dont 61% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 55% dans des licences se situant dans une autre académie. 57 811 vœux ont été formulés en PC (dont 55% formulés par des femmes) en licence, dont 64% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 265 263 ont été suivis d'une proposition (dont 64% reçues par des femmes), et 55 354 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 62% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique d'Ile-De-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	50%	6%	7%	4%	14%	6%	7%	1%	0%	6%	100%
	Techno	23%	1%	16%	40%	4%	2%	2%	5%	1%	6%	100%
	Pro	17%	0%	1%	67%	0%	0%	0%	6%	2%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	7%	14%	1%	2%	1%	7%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	7%	1%	28%	1%	0%	0%	8%	3%	25%	100%
En reprise d'études		61%	1%	3%	18%	0%	1%	0%	7%	4%	5%	100%
Autres		73%	2%	1%	7%	2%	4%	1%	3%	1%	6%	100%
Total		45%	4%	7%	17%	8%	4%	4%	3%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	96 577	56%	41%	76 870	59%	25%	37 081	62%	33%	20 326	62%	49%
PASS	12 980	67%	35%	11 108	68%	24%	6 376	70%	52%	2 874	71%	36%
DUT	48 257	46%	15%	33 762	46%	9%	12 875	53%	23%	12 438	54%	15%
BTS	58 927	48%	28%	43 733	50%	11%	12 843	56%	37%	18 139	54%	32%
CPGE	28 666	46%	35%	21 914	46%	18%	19 788	51%	43%	4 163	49%	28%
Ecole de Commerce	7 278	49%	60%	6 491	49%	43%	2 719	59%	60%	670	57%	34%
Ecole d'Ingénieurs	11 515	30%	44%	10 693	30%	31%	6 469	37%	44%	1 351	31%	27%
IFSI	6 818	89%	33%	5 291	90%	13%	1 958	94%	49%	2 391	93%	30%
EFTS	1 965	89%	32%	1 374	89%	20%	471	95%	40%	536	92%	23%
Autres	35 755	53%	16%	25 583	55%	12%	16 318	59%	19%	7 043	56%	14%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique d'Ile-De-France, 96 577 candidats (dont 56% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 96 577 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 76 870 candidats (dont 59% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 96 577 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 37 081 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 96 577 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 20 326 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie d'Ile-De-France ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats d'Ile-De-France selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique d'Ile-De-France et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2361 formations de la région académique d'Ile-De-France. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Ile-De-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	2 361
Capacité d'accueil	745 522	144 772
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	349 992
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	2 877 975
Nombre de propositions reçues	3 395 870	734 597
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	214 344
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	137 650
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	20

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	240 829	59 034	7 448	33 697	8 984	349 992
	Dont femmes	53%	61%	71%	57%	48%	55%
	% hors académie	94%	91%	93%	91%	95%	93%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	158 423	34 935	3 833	14 387	2 766	214 344
	Dont femmes	55%	63%	73%	61%	57%	57%
	% hors académie	77%	76%	81%	72%	81%	77%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	66%	59%	51%	43%	31%	61%
	Nombre	105 569	18 027	2 361	9 956	1 737	137 650
	Dont femmes	56%	62%	71%	60%	58%	57%
	% hors académie	50%	60%	65%	61%	71%	53%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	44%	31%	32%	30%	19%	39%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	67%	52%	62%	69%	63%	64%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	2 095 213	428 457	51 250	262 518	40 537	2 877 975
Propositions reçues	Nombre	588 459	100 497	10 534	29 509	5 598	734 597
	%	28%	23%	21%	11%	14%	26%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 240 829 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 158 423 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 105 569 (dont 56% de femmes) en ont accepté une, soit 44% des candidats inscrits et 67% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 240 829 candidats de terminale ont formulé 2 095 213 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 588 459 – soit 28% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	746	28	112	709	241	40	76	59	37	313	
Capacité d'accueil	64 655	4 905	8 555	22 949	14 022	5 918	5 164	5 203	1 551	11 850	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	14	29	28	28	24	12	22	50	8	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	881 789	143 064	243 430	644 111	330 699	68 810	114 150	260 448	11 665	179 809	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	298 942	29 619	44 055	95 424	87 408	40 422	57 059	44 545	3 725	33 398
	%	34%	21%	18%	15%	26%	59%	50%	17%	32%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	203 548	20 941	80 432	119 395	60 012	15 096	22 445	21 298	5 042	88 416
	Dont femmes	59%	68%	47%	49%	47%	48%	28%	88%	88%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	62 055	5 148	8 474	21 463	12 803	5 122	4 795	5 114	1 583	11 093
	Dont femmes	63%	71%	43%	47%	45%	49%	24%	89%	90%	62%
	%	30%	25%	11%	18%	21%	34%	21%	24%	31%	13%

(Note de lecture : La région académique d'Ile-De-France propose sur Parcoursup de 746 formations en licence pouvant accueillir 64 655 étudiants. 881 789 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 203 548 candidats (dont 59% de femmes), dont 298 942 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 14 demandes. 62 055 candidats (dont 63% de femmes) – soit 30% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	49%	6%	6%	4%	15%	5%	6%	1%	0%	7%	100%
	Techno	23%	1%	15%	39%	4%	2%	1%	5%	2%	8%	100%
	Pro	17%	0%	1%	65%	0%	0%	0%	6%	2%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	6%	12%	1%	2%	0%	8%	2%	10%	100%
	En remise à niveau	25%	5%	1%	24%	1%	0%	0%	9%	3%	32%	100%
En reprise d'études		60%	1%	3%	15%	0%	1%	0%	9%	4%	7%	100%
Autres		65%	3%	1%	10%	2%	3%	0%	3%	1%	11%	100%
Total		45%	4%	6%	16%	9%	4%	3%	4%	1%	8%	100%

(Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie d'Ile-De-France l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	138 004	58%	31%	115 933	61%	19%	59 249	64%	25%	28 230	64%	38%
PASS	17 186	68%	27%	15 146	69%	19%	9 101	71%	40%	3 573	73%	30%
DUT	59 863	47%	12%	43 792	47%	7%	16 574	54%	19%	15 264	55%	13%
BTS	76 266	49%	22%	59 593	51%	9%	16 626	57%	29%	24 132	55%	25%
CPGE	50 450	47%	24%	43 067	47%	14%	38 998	50%	27%	6 260	50%	23%
Ecole de Commerce	12 806	48%	36%	11 613	48%	26%	5 398	58%	33%	965	59%	27%
Ecole d'Ingénieurs	20 527	27%	23%	19 168	27%	15%	12 406	33%	21%	2 224	30%	17%
IFSI	9 519	89%	26%	7 818	90%	12%	2 700	93%	39%	3 414	92%	25%
EFTS	2 536	89%	30%	1 928	90%	20%	591	95%	38%	709	91%	21%
Autres	60 042	56%	13%	48 442	58%	11%	32 606	62%	14%	10 506	59%	13%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 138 004 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 58% de femmes) et 31% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 138 004 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 115 933 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre académie et 19% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 138 004 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 59 249 (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 25% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 138 004 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 28 230 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 38% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de d'Ile-De-France (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
3	Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales	Informatique	Commerce international à référentiel européen
4	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique de Nouvelle Aquitaine. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	50 310	30 641	10 953	8 716	12 095	1 136	6 842	481	70 864
	Dont femmes	53%	57%	48%	47%	61%	72%	62%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	46 324	29 687	9 698	6 939	9 809	874	4 641	382	62 030
	Dont femmes	53%	57%	48%	45%	60%	72%	60%	56%	55%
	%	92%	97%	89%	80%	81%	77%	68%	79%	88%
	% femmes	93%	97%	89%	77%	80%	77%	66%	75%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	39 633	26 938	7 876	4 819	5 994	650	3 586	298	50 161
	Dont femmes	39%	57%	48%	46%	59%	72%	60%	57%	55%
	% parmi les inscrits	79%	88%	72%	55%	50%	57%	52%	62%	71%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86%	91%	81%	69%	61%	74%	77%	78%	81%
	% femmes	58%	89%	72%	54%	48%	57%	51%	60%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		513 799	339 998	118 244	55 557	100 435	16 236	55 314	3 594	689 378
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	11	6	8	14	8	7	10
Propositions reçues	Nombre	194 872	141 249	35 780	17 843	31 340	3 134	11 524	1 040	241 910
	%	38%	42%	30%	32%	31%	19%	21%	29%	32%

Note de lecture : Parmi les 50 310 candidats en terminale (dont 53% de femmes) de Nouvelle Aquitaine ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 46 324 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 39 633 (dont 39% de femmes) – soit 86% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 50 310 candidats en terminale ont formulé 513 799 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 194 872 – soit 38% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	190 019	28 567	75 188	148 967	43 976	6 043	28 953	101 892	5 348	41 963
	Dont femmes	61%	66%	41%	50%	44%	47%	24%	86%	86%	63%
	% hors académie	40%	57%	58%	40%	64%	73%	88%	60%	46%	69%
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 796	131	1 177	6 128	379	158	114	-	86	1 493
	Dont femmes	57%	57%	35%	47%	40%	50%	21%	-	83%	44%
	% hors académie	53%	100%	68%	64%	68%	30%	61%	-	91%	61%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		198 815	28 698	76 365	155 095	44 355	6 201	29 067	101 892	5 434	43 456
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	5	4	5	5	5	9	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	109 055	6 894	21 586	44 433	16 768	4 134	11 546	17 852	1 106	8 536
	Dont femmes	62%	64%	41%	50%	47%	50%	27%	88%	87%	60%
	% hors académie	30%	16%	53%	34%	51%	67%	89%	50%	43%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 095	1 917	4 635	10 560	2 859	801	1 143	2 036	629	2 486
	Dont femmes	60%	68%	39%	46%	44%	46%	30%	88%	87%	59%
	% hors académie	25%	11%	34%	23%	37%	34%	66%	35%	33%	50%

Note de lecture : 190 019 vœux ont été formulés en PP (dont 61% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 40% dans des licences se situant dans une autre académie. 8 796 vœux ont été formulés en PC (dont 57% formulés par des femmes) en licence, dont 53% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 109 055 ont été suivis d'une proposition (dont 62% reçues par des femmes), et 23 095 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique de Nouvelle Aquitaine ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	55%	7%	10%	6%	10%	2%	4%	2%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	17%	44%	2%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	14%	0%	1%	75%	0%	0%	0%	4%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	8%	17%	1%	1%	1%	8%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	26%	2%	3%	27%	2%	0%	0%	15%	4%	20%	100%
En reprise d'études		56%	1%	4%	18%	0%	1%	0%	8%	9%	4%	100%
Autres		73%	1%	4%	9%	1%	2%	0%	5%	3%	3%	100%
Total		46%	4%	9%	21%	6%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	36 208	57%	48%	18 011	62%	20%	13 065	64%	40%	7 313	62%	56%
PASS	4 792	66%	38%	2 522	70%	7%	2 314	70%	47%	780	71%	40%
DUT	17 371	43%	23%	10 790	44%	12%	5 249	50%	32%	3 320	50%	22%
BTS	24 383	48%	36%	13 063	49%	14%	5 718	54%	41%	6 399	54%	39%
CPGE	7 445	48%	37%	4 993	48%	20%	5 469	52%	44%	924	54%	32%
Ecole de Commerce	1 082	45%	63%	637	48%	38%	344	58%	60%	113	57%	44%
Ecole d'Ingénieurs	2 987	29%	37%	2 270	28%	32%	1 947	35%	41%	320	27%	33%
IFSI	3 528	85%	32%	1 872	88%	18%	1 007	90%	45%	912	89%	29%
EFTS	857	88%	16%	339	91%	13%	221	93%	29%	203	89%	13%
Autres	10 280	53%	18%	6 042	56%	14%	4 180	61%	24%	2 061	57%	18%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique de Nouvelle Aquitaine, 36 208 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 36 208 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 18 011 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 36 208 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 13 065 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 36 208 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7 313 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie de Nouvelle Aquitaine ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Nouvelle Aquitaine selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique de Nouvelle Aquitaine et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1058 formations de la région académique de Nouvelle Aquitaine. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nouvelle Aquitaine
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	1 058
Capacité d'accueil	745 522	57 517
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	210 572
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	770 255
Nombre de propositions reçues	3 395 870	266 142
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	116 164
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	52 564
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	13

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	150 551	30 008	4 268	18 947	6 798	210 572
	Dont femmes	52%	60%	76%	55%	42%	53%
	% hors académie	81%	77%	89%	79%	95%	81%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	88 105	16 261	1 535	7 993	2 270	116 164
	Dont femmes	52%	59%	72%	55%	43%	53%
	% hors académie	62%	61%	67%	66%	86%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	59%	54%	36%	42%	33%	55%
	Nombre	40 355	6 583	725	4 029	872	52 564
	Dont femmes	53%	57%	71%	56%	44%	54%
	% hors académie	27%	41%	48%	49%	73%	31%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	27%	22%	17%	21%	13%	25%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46%	40%	47%	50%	38%	45%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	556 184	111 860	18 524	66 488	17 199	770 255
Propositions reçues	Nombre	209 107	35 995	3 654	13 852	3 534	266 142
	%	38%	32%	20%	21%	21%	35%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 150 551 candidats (dont 52% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 88 105 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 40 355 (dont 53% de femmes) en ont accepté une, soit 27% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 150 551 candidats de terminale ont formulé 556 184 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 209 107 – soit 38% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	244	18	69	447	51	13	30	27	19	140	
Capacité d'accueil	26 043	2 050	4 898	13 814	2 820	1 257	923	2 189	680	2 843	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	20	16	14	15	10	29	55	8	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	212 271	40 009	80 262	187 711	41 730	12 500	26 642	120 041	5 109	43 980	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	115 220	7 772	23 273	51 242	15 039	8 716	12 463	22 489	1 144	8 784
	%	54%	19%	29%	27%	36%	70%	47%	19%	22%	20%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	87 213	11 519	43 542	71 371	21 494	7 405	14 864	14 491	3 174	29 598
	Dont femmes	59%	69%	41%	47%	49%	44%	29%	85%	86%	58%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	24 054	1 997	4 839	11 922	2 507	1 124	798	2 266	654	2 403
	Dont femmes	59%	68%	38%	45%	43%	42%	33%	87%	88%	57%
	%	28%	17%	11%	17%	12%	15%	5%	16%	21%	8%

(Note de lecture : La région académique de Nouvelle Aquitaine propose sur Parcoursup de 244 formations en licence pouvant accueillir 26 043 étudiants. 212 271 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 87 213 candidats (dont 59% de femmes), dont 115 220 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 24 054 candidats (dont 59% de femmes) – soit 28% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	56%	7%	10%	7%	8%	3%	3%	2%	0%	4%	100%
	Techno	24%	0%	16%	44%	2%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	14%	0%	1%	76%	0%	0%	0%	2%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	1%	7%	18%	1%	2%	0%	10%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	3%	29%	2%	0%	0%	17%	4%	14%	100%
En reprise d'études		51%	1%	4%	23%	0%	1%	0%	8%	8%	4%	100%
Autres		46%	1%	1%	42%	1%	2%	0%	2%	1%	3%	100%
Total		46%	4%	9%	23%	5%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Nouvelle Aquitaine l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	62 267	59%	28%	35 868	62%	11%	22 679	67%	22%	12 208	65%	34%
PASS	9 885	69%	19%	6 833	72%	4%	5 388	73%	21%	1 407	74%	22%
DUT	34 364	40%	12%	24 373	40%	6%	10 935	49%	16%	5 460	47%	12%
BTS	45 425	47%	20%	28 910	47%	7%	10 661	54%	22%	12 002	53%	22%
CPGE	17 869	49%	13%	13 270	49%	5%	14 087	52%	14%	1 887	51%	13%
Ecole de Commerce	6 434	44%	14%	5 711	44%	9%	2 707	56%	8%	280	56%	24%
Ecole d'Ingénieurs	13 663	29%	6%	12 117	28%	3%	9 351	34%	6%	1 106	30%	7%
IFSI	6 826	86%	17%	4 459	88%	9%	2 016	91%	22%	1 704	90%	17%
EFTS	1 114	89%	13%	488	92%	10%	292	92%	23%	247	90%	12%
Autres	19 982	56%	9%	13 950	59%	6%	9 778	65%	10%	3 417	57%	10%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 62 267 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 28% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 62 267 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 35 868 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 62 267 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 22 679 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 22% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 62 267 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 12 208 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 34% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de Nouvelle Aquitaine (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Commerce international à référentiel européen
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique d'Occitanie. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	52 247	30 527	12 142	9 578	14 549	1 369	7 630	627	76 422
	Dont femmes	53%	56%	49%	47%	61%	74%	63%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	48 624	29 900	11 075	7 649	12 058	1 109	5 187	535	67 513
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	61%	72%	60%	58%	56%
	%	93%	98%	91%	80%	83%	81%	68%	85%	88%
	% femmes	94%	98%	92%	81%	82%	79%	65%	84%	88%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	42 172	27 306	9 288	5 578	7 484	908	4 044	453	55 061
	Dont femmes	37%	57%	50%	50%	60%	72%	59%	57%	56%
	% parmi les inscrits	81%	89%	76%	58%	51%	66%	53%	72%	72%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87%	91%	84%	73%	62%	82%	78%	85%	82%
	% femmes	56%	90%	78%	61%	50%	65%	50%	70%	72%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		603 692	378 873	150 503	74 316	137 842	25 843	73 728	4 838	845 943
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	12	12	8	9	19	10	8	11
Propositions reçues	Nombre	218 545	152 518	44 698	21 329	39 963	4 974	13 605	1 439	278 526
	%	36%	40%	30%	29%	29%	19%	18%	30%	32%

Note de lecture : Parmi les 52 247 candidats en terminale (dont 53% de femmes) d'Occitanie ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 48 624 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 42 172 (dont 37% de femmes) – soit 87% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 52 247 candidats en terminale ont formulé 603 692 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 218 545 – soit 36% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	191 383	38 022	90 125	166 993	55 367	6 317	46 150	173 697	8 820	46 107
	Dont femmes	62%	69%	42%	50%	45%	44%	30%	85%	87%	66%
	% hors académie	35%	60%	45%	32%	57%	74%	86%	65%	35%	67%
Vœux confirmés en PC	Nombre	10 994	112	1 396	7 620	560	249	154	-	186	1 691
	Dont femmes	56%	69%	33%	46%	42%	43%	18%	-	82%	43%
	% hors académie	43%	100%	61%	53%	69%	43%	67%	-	46%	53%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		202 377	38 134	91 521	174 613	55 927	6 566	46 304	173 697	9 006	47 798
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	4	5	6	4	11	20	3	3
Propositions reçues	Nombre	115 691	10 600	26 353	47 993	19 599	4 513	17 935	25 607	1 176	9 059
	Dont femmes	63%	68%	42%	50%	48%	47%	35%	88%	86%	62%
	% hors académie	25%	20%	44%	30%	49%	69%	86%	69%	47%	57%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 842	2 676	4 913	10 743	3 149	1 024	1 466	2 228	568	2 452
	Dont femmes	60%	69%	38%	47%	45%	45%	36%	87%	88%	63%
	% hors académie	19%	12%	28%	20%	33%	34%	46%	49%	36%	52%

Note de lecture : 191 383 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 35% dans des licences se situant dans une autre académie. 10 994 vœux ont été formulés en PC (dont 56% formulés par des femmes) en licence, dont 43% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 115 691 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 25 842 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique d'Occitanie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	53%	9%	10%	5%	10%	3%	5%	2%	0%	4%	100%
	Techno	29%	1%	16%	40%	3%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	25%	0%	0%	66%	0%	0%	0%	5%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	2%	8%	15%	1%	2%	1%	7%	1%	6%	100%
	En remise à niveau	29%	3%	2%	21%	2%	1%	0%	17%	4%	22%	100%
En reprise d'études		60%	2%	3%	15%	0%	1%	0%	9%	7%	3%	100%
Autres		79%	1%	2%	7%	0%	2%	0%	4%	1%	4%	100%
Total		47%	5%	9%	20%	6%	2%	3%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 53 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	38 915	57%	47%	17 012	61%	18%	14 519	63%	35%	10 330	62%	56%
PASS	5 574	66%	44%	2 893	69%	10%	2 988	69%	54%	1 194	71%	49%
DUT	19 879	45%	21%	10 337	45%	11%	6 538	52%	28%	4 939	52%	20%
BTS	26 077	48%	34%	12 199	49%	13%	6 477	54%	38%	8 586	54%	36%
CPGE	8 829	48%	35%	5 435	48%	19%	6 617	52%	41%	1 556	51%	30%
Ecole de Commerce	1 341	45%	64%	692	46%	42%	443	57%	60%	193	51%	48%
Ecole d'Ingénieurs	3 836	32%	37%	3 169	32%	20%	2 744	37%	40%	585	33%	28%
IFSI	4 290	84%	28%	2 434	87%	19%	1 245	90%	47%	1 323	88%	24%
EFTS	1 245	88%	12%	486	88%	11%	270	94%	18%	391	90%	10%
Autres	10 493	52%	16%	5 860	58%	14%	4 638	59%	21%	2 470	55%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique d'Occitanie, 38 915 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 38 915 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 17 012 candidats (dont 61% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 38 915 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 14 519 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 38 915 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 10 330 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie d'Occitanie ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats d'Occitanie selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique d'Occitanie et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1061 formations de la région académique d'Occitanie. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Occitanie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	1 061
Capacité d'accueil	745 522	67 804
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	250 481
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	1 015 015
Nombre de propositions reçues	3 395 870	312 022
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	132 636
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	63 454
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	15

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	174 662	39 626	5 143	23 627	7 423	250 481
	Dont femmes	53%	61%	75%	59%	44%	55%
	% hors académie	83%	78%	89%	81%	91%	83%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	96 935	21 361	1 912	10 093	2 335	132 636
	Dont femmes	54%	61%	74%	60%	53%	56%
	% hors académie	62%	60%	67%	66%	74%	63%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	55%	54%	37%	43%	31%	53%
	Nombre	46 577	9 136	893	5 622	1 226	63 454
	Dont femmes	55%	59%	71%	59%	53%	56%
	% hors académie	29%	42%	44%	52%	58%	34%
Propositions reçues	% parmi les inscrits	27%	23%	17%	24%	17%	25%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48%	43%	47%	56%	53%	48%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	717 663	159 226	24 991	93 785	19 350	1 015 015
Propositions reçues	Nombre	240 590	45 858	3 979	17 698	3 897	312 022
	%	34%	29%	16%	19%	20%	31%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 174 662 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 96 935 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 46 577 (dont 55% de femmes) en ont accepté une, soit 27% des candidats inscrits et 48% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 174 662 candidats de terminale ont formulé 717 663 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 240 590 – soit 34% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	238	14	68	478	68	9	30	28	22	106
Capacité d'accueil	34 917	3 035	5 386	12 917	3 465	1 135	1 785	1 871	638	2 655
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	8	12	22	18	19	3	35	89	17	20
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	267 225	35 255	118 355	229 767	65 908	3 924	63 201	166 120	11 118	54 142
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	147 193	12 475	30 043	51 981	19 422	19 194	17 840	1 331	9 763
	%	55%	35%	25%	23%	29%	71%	30%	11%	12%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	112 814	12 620	56 391	78 278	28 205	2 580	27 272	17 966	4 615
	Dont femmes	60%	68%	46%	49%	49%	43%	32%	85%	87%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	32 805	2 948	5 360	11 532	3 249	920	1 866	643	2 394
	Dont femmes	60%	69%	38%	46%	46%	45%	36%	88%	86%
	%	29%	23%	10%	15%	12%	36%	6%	10%	14%

(Note de lecture : La région académique d'Occitanie propose sur Parcoursup de 238 formations en licence pouvant accueillir 34 917 étudiants. 267 225 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 112 814 candidats (dont 60% de femmes), dont 147 193 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 8 demandes. 32 805 candidats (dont 60% de femmes) – soit 29% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	9%	9%	5%	9%	2%	5%	1%	0%	3%	100%
	Techno	31%	1%	17%	38%	3%	1%	1%	4%	1%	3%	100%
	Pro	26%	0%	0%	64%	0%	0%	0%	5%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	1%	7%	13%	1%	1%	1%	4%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	39%	3%	2%	23%	1%	0%	0%	11%	4%	16%	100%
En reprise d'études		68%	1%	3%	13%	0%	1%	0%	5%	6%	3%	100%
Autres		75%	3%	2%	10%	3%	1%	0%	1%	1%	4%	100%
Total		52%	5%	8%	18%	5%	1%	3%	3%	1%	4%	100%

(Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie d'Occitanie l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	76 588	61%	28%	47 801	63%	12%	28 556	67%	20%	18 370	65%	35%
PASS	10 608	68%	25%	6 747	70%	7%	5 958	71%	29%	1 974	72%	31%
DUT	43 446	45%	10%	31 110	45%	5%	14 319	52%	14%	9 102	52%	12%
BTS	50 529	49%	18%	32 236	49%	6%	12 001	55%	22%	15 778	54%	21%
CPGE	22 828	49%	13%	17 699	50%	5%	18 058	52%	15%	2 985	51%	15%
Ecole de Commerce	2 057	43%	37%	1 175	42%	16%	597	58%	34%	261	52%	31%
Ecole d'Ingénieurs	24 625	31%	7%	22 781	30%	4%	17 999	35%	7%	2 270	31%	7%
IFSI	8 130	87%	14%	5 545	89%	7%	2 407	91%	27%	2 540	89%	12%
EFTS	1 783	89%	7%	890	90%	4%	408	95%	12%	534	90%	7%
Autres	25 508	57%	6%	19 137	59%	3%	13 527	63%	6%	4 661	58%	7%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 76 588 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 61% de femmes) et 28% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 76 588 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 47 801 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 12% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 76 588 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 28 556 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 76 588 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 18 370 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de d'Occitanie (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productique	Commerce international à référentiel européen
4	Sciences et technologies	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique de Provence-Alpes-Côte D'azur. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	45 200	27 848	9 865	7 487	12 379	1 432	7 522	638	67 171
	Dont femmes	54%	57%	48%	50%	60%	71%	63%	59%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 439	27 124	8 747	5 568	10 035	1 116	4 738	515	57 843
	Dont femmes	54%	57%	49%	50%	59%	71%	59%	56%	56%
	%	92%	97%	89%	74%	81%	78%	63%	81%	86%
	% femmes	93%	98%	90%	74%	80%	78%	59%	77%	86%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34 929	24 077	6 931	3 921	6 086	859	3 625	398	45 897
	Dont femmes	39%	57%	49%	50%	59%	73%	59%	56%	56%
	% parmi les inscrits	77%	86%	70%	52%	49%	60%	48%	62%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	89%	79%	70%	61%	77%	77%	77%	79%
	% femmes	56%	87%	71%	53%	49%	62%	45%	60%	68%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		536 901	365 269	113 450	58 182	123 794	24 357	73 801	5 545	764 398
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	8	10	17	10	9	11
Propositions reçues	Nombre	190 502	145 780	30 390	14 332	35 980	4 811	12 618	1 704	245 615
	%	35%	40%	27%	25%	29%	20%	17%	31%	32%

Note de lecture : Parmi les 45 200 candidats en terminale (dont 54% de femmes) de Provence-Alpes-Côte D'azur ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 41 439 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 34 929 (dont 39% de femmes) – soit 84% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 45 200 candidats en terminale ont formulé 536 901 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 190 502 – soit 35% – ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	177 857	45 804	71 389	138 391	53 110	10 084	45 373	153 503	3 647	41 446
	Dont femmes	62%	68%	43%	51%	45%	46%	27%	85%	89%	65%
	% hors académie	37%	45%	47%	29%	61%	76%	93%	55%	35%	67%
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 802	265	1 308	7 124	827	337	165	-	54	1 912
	Dont femmes	55%	63%	34%	48%	32%	46%	21%	-	81%	47%
	% hors académie	44%	100%	60%	47%	53%	42%	49%	-	100%	48%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		189 659	46 069	72 697	145 515	53 937	10 421	45 538	153 503	3 701	43 358
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	5	6	6	12	17	2	3
Propositions reçues	Nombre	105 453	10 746	20 680	36 382	19 775	6 488	18 462	18 706	629	8 294
	Dont femmes	62%	69%	43%	52%	48%	51%	30%	86%	89%	61%
	% hors académie	28%	20%	46%	27%	47%	73%	91%	63%	36%	56%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 961	2 475	3 832	8 463	3 245	1 084	1 121	1 911	387	2 418
	Dont femmes	59%	69%	42%	49%	44%	48%	30%	87%	89%	58%
	% hors académie	23%	15%	28%	18%	34%	41%	67%	42%	26%	46%

Note de lecture : 177 857 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers dans la région académique, dont 37% dans des licences se situant dans une autre académie. 11 802 vœux ont été formulés en PC (dont 55% formulés par des femmes) en licence, dont 44% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 105 453 ont été suivis d'une proposition (dont 62% reçues par des femmes), et 20 961 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 59% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la région académique de Provence-Alpes-Côte D'azur ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	49%	9%	9%	6%	12%	4%	4%	2%	0%	5%	100%
	Techno	31%	1%	15%	39%	3%	1%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	26%	1%	1%	60%	1%	0%	0%	6%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	1%	7%	17%	1%	2%	1%	7%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	2%	3%	24%	2%	1%	0%	16%	5%	20%	100%
En reprise d'études		59%	1%	3%	16%	0%	1%	0%	11%	4%	4%	100%
Autres		78%	2%	2%	7%	1%	3%	0%	5%	0%	3%	100%
Total		46%	5%	8%	18%	7%	2%	2%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 49 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	34 082	57%	44%	15 618	62%	19%	13 151	64%	32%	8 521	62%	53%
PASS	5 834	65%	40%	2 689	70%	12%	2 807	70%	55%	1 492	68%	37%
DUT	17 019	45%	19%	8 181	45%	10%	5 844	53%	25%	4 136	51%	18%
BTS	23 057	50%	29%	8 745	49%	12%	5 525	57%	33%	7 516	55%	32%
CPGE	8 615	48%	36%	5 382	50%	20%	6 341	52%	43%	1 420	50%	28%
Ecole de Commerce	1 480	49%	63%	1 019	48%	37%	611	61%	64%	149	60%	43%
Ecole d'Ingénieurs	3 223	31%	33%	2 738	32%	26%	2 192	36%	37%	518	32%	27%
IFSI	4 226	84%	22%	2 094	87%	15%	1 170	89%	42%	1 502	87%	18%
EFTS	896	88%	13%	284	90%	7%	208	93%	18%	293	92%	9%
Autres	9 809	55%	17%	5 565	57%	13%	4 171	62%	23%	2 361	58%	15%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la région académique de Provence-Alpes-Côte D'azur, 34 082 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 34 082 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 15 618 candidats (dont 62% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 19% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 34 082 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 13 151 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 32% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 34 082 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8 521 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes régions académiques des candidats de l'académie de Provence-Alpes-Côte D'azur ayant accepté un vœu et part des mentions TB

Cette carte représente la répartition des candidats de Provence-Alpes-Côte D'azur selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la Proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région académique de Provence-Alpes-Côte D'azur et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 821 formations de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565	821
Capacité d'accueil	745 522	49 206
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619	180 749
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595	773 503
Nombre de propositions reçues	3 395 870	246 479
Candidats ayant reçu une proposition	842 454	98 846
Candidats ayant accepté une proposition	668 646	46 010
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	11	16

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	124 923	28 345	4 565	17 616	5 300	180 749
	Dont femmes	53%	61%	75%	60%	46%	55%
	% hors académie	78%	74%	85%	73%	89%	78%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	73 547	14 808	1 891	7 007	1 593	98 846
	Dont femmes	55%	60%	73%	59%	54%	56%
	% hors académie	58%	54%	62%	56%	71%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	59%	52%	41%	40%	30%	55%
	Nombre	34 453	6 000	884	3 914	759	46 010
	Dont femmes	55%	59%	73%	58%	54%	56%
	% hors académie	22%	32%	39%	39%	52%	25%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	28%	21%	19%	22%	14%	25%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47%	41%	47%	56%	48%	47%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		535 662	121 524	22 403	80 003	13 911	773 503
Propositions reçues	Nombre	191 497	34 867	4 234	12 959	2 922	246 479
	%	36%	29%	19%	16%	21%	32%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 124 923 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 73 547 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 34 453 (dont 55% de femmes) en ont accepté une, soit 28% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 124 923 candidats de terminale ont formulé 535 662 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 191 497 – soit 36% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	186	23	50	328	59	14	23	25	14	99	
Capacité d'accueil	23 953	2 363	3 798	9 053	3 261	1 435	722	1 595	434	2 592	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	9	20	20	18	14	12	36	90	9	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	207 186	48 354	74 746	161 179	44 937	17 699	25 915	144 049	4 000	45 438	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	117 167	11 234	19 583	34 937	17 600	11 091	12 270	13 154	706	8 737
	%	57%	23%	26%	22%	39%	63%	47%	9%	18%	19%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	81 719	10 922	38 419	54 186	20 002	7 975	12 343	14 328	2 478	33 132
	Dont femmes	59%	67%	46%	51%	46%	46%	27%	85%	89%	62%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	22 498	2 330	3 717	8 309	2 904	1 299	566	1 592	442	2 353
	Dont femmes	59%	70%	44%	49%	42%	47%	23%	85%	90%	60%
	%	28%	21%	10%	15%	15%	16%	5%	11%	18%	7%

(Note de lecture : La région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur propose sur Parcoursup de 186 formations en licence pouvant accueillir 23 953 étudiants. 207 186 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 81 719 candidats (dont 59% de femmes), dont 117 167 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence dans l'académie, il y a 9 demandes. 22 498 candidats (dont 59% de femmes) – soit 28% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	52%	9%	9%	7%	11%	4%	2%	1%	0%	5%	100%
	Techno	33%	1%	14%	38%	3%	1%	1%	4%	1%	4%	100%
	Pro	27%	1%	1%	61%	1%	0%	0%	4%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	1%	6%	15%	1%	2%	1%	6%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	28%	2%	3%	23%	3%	1%	0%	13%	5%	22%	100%
En reprise d'études		63%	1%	3%	14%	0%	1%	0%	8%	5%	4%	100%
Autres		78%	1%	1%	10%	1%	2%	0%	3%	0%	4%	100%
Total		49%	5%	8%	18%	6%	3%	1%	3%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		%	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		%
	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	d'acceptations
Licence (y.c LAS)	55 590	59%	27%	30 222	63%	11%	20 691	67%	20%	13 154	64%	35%
PASS	8 885	67%	24%	4 711	70%	4%	4 564	71%	32%	1 948	70%	25%
DUT	28 982	46%	11%	17 777	46%	4%	9 646	54%	14%	6 150	51%	12%
BTS	34 841	50%	19%	17 111	51%	5%	8 117	57%	22%	11 190	56%	21%
CPGE	16 061	46%	17%	11 073	45%	6%	12 262	49%	19%	2 198	49%	16%
Ecole de Commerce	6 875	46%	16%	6 124	45%	9%	3 094	57%	15%	332	56%	19%
Ecole d'Ingénieurs	11 087	27%	5%	10 136	27%	2%	7 204	32%	5%	1 194	29%	7%
IFSI	6 259	86%	12%	3 083	89%	5%	1 790	91%	22%	2 093	89%	11%
EFTS	1 109	89%	11%	411	91%	6%	253	93%	13%	342	92%	8%
Autres	21 203	59%	7%	15 276	61%	4%	11 495	65%	7%	3 924	60%	9%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de la région académique, 55 590 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 59% de femmes) et 27% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 55 590 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique, 30 222 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre académie et 11% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 55 590 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 20 691 (dont 67% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 55 590 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence dans la région académique 13 154 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives de la région académique de de Provence-Alpes-Côte d'Azur (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Chimie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME
5	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce international à référentiel européen

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Chimie est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée dans la région académique.)

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu en PP/PC sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la France entière. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES CLÉS		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC	Nombre	645 939	388 830	143 435	113 674	174 884	16 438	96 635	15 869	949 765
	Dont femmes	53%	57%	49%	47%	60%	71%	60%	48%	56%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	590 642	376 799	127 277	86 566	141 950	12 961	63 714	11 048	820 315
	Dont femmes	54%	57%	49%	48%	61%	71%	58%	49%	56%
	%	91%	97%	89%	76%	81%	79%	66%	70%	86%
	% femmes	93%	97%	90%	76%	81%	79%	65%	70%	87%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	504 241	338 458	104 257	61 526	87 589	10 311	48 739	7 797	658 677
	Dont femmes	38%	57%	50%	49%	59%	72%	58%	49%	56%
	% parmi les inscrits	78%	87%	73%	54%	50%	63%	50%	49%	69%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85%	90%	82%	71%	62%	80%	76%	71%	80%
	% femmes	56%	88%	74%	55%	49%	64%	49%	50%	70%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		7 367 982	4 889 969	1 645 261	832 752	1 576 208	224 072	892 067	174 329	10 234 658
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	11	7	9	14	9	11	11
Propositions reçues	Nombre	2 640 490	1 952 093	462 945	225 452	468 628	47 773	156 322	29 190	3 342 403
	%	36%	40%	28%	27%	30%	21%	18%	17%	32%

Note de lecture : Parmi les 645 939 candidats en terminale (dont 53% de femmes) France entière ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 590 642 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 504 241 (dont 38% de femmes) – soit 85% des candidats ayant confirmé au moins un vœu – l'ont finalement acceptée. Ces 645 939 candidats en terminale ont formulé 7 367 982 vœux en phase principale ou complémentaire, dont 2 640 490 – soit 36% - ont été suivis d'une proposition. Les candidats de l'académie font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	2 574 949	492 449	1 055 659	2 202 723	725 599	148 650	618 184	1 370 206	62 276	559 663
	Dont femmes	62%	68%	43%	50%	44%	44%	27%	86%	88%	64%
	% hors académie	45%	58%	50%	41%	60%	79%	87%	58%	43%	69%
Vœux confirmés en PC	Nombre	194 154	2 793	26 925	148 376	12 104	4 930	3 336	-	1 786	29 896
	Dont femmes	54%	68%	35%	45%	40%	43%	23%	-	83%	48%
	% hors académie	60%	75%	64%	59%	65%	65%	62%	-	66%	64%
Nombre total de vœux confirmés en PP et/ou PC		2 769 103	495 242	1 082 584	2 351 099	737 703	153 580	621 520	1 370 206	64 062	589 559
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	4	5	6	6	12	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	1 392 794	126 755	289 824	569 360	249 903	96 237	263 984	223 439	13 771	116 336
	Dont femmes	63%	68%	42%	51%	47%	49%	30%	88%	89%	62%
	% hors académie	36%	37%	46%	31%	48%	78%	85%	52%	47%	58%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	299 664	28 364	57 745	133 166	39 830	14 135	19 213	25 797	6 823	33 940
	Dont femmes	60%	70%	40%	47%	44%	47%	30%	88%	89%	61%
	% hors académie	31%	24%	31%	23%	35%	56%	57%	34%	38%	52%

Note de lecture : 2 574 949 vœux ont été formulés en PP (dont 62% formulés par des femmes) en licence par les candidats bacheliers en France, dont 45% dans des licences se situant en France. 194 154 vœux ont été formulés en PC (dont 54% formulés par des femmes) en licence, dont 60% dans des licences se situant dans une autre académie que celle d'origine. Parmi ces vœux, 1 392 794 ont été suivis d'une proposition (dont 63% reçues par des femmes), et 299 664 ont finalement été acceptés par un candidat (dont 60% acceptés par des femmes).

3. Répartition des candidats de la France entière ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Générale		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autre	Total
En terminale	Général	52%	8%	9%	6%	11%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	26%	1%	16%	42%	3%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	18%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	30%	3%	2%	24%	1%	0%	0%	12%	5%	22%	100%
En reprise d'études		57%	1%	4%	19%	0%	1%	0%	8%	5%	4%	100%
Autres		59%	2%	2%	25%	2%	2%	1%	3%	1%	4%	100%
Total		45%	4%	9%	20%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 52 % des candidats en terminale de la région académique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo bacheliers			Néo bacheliers postulant dans une autre académie			Néo bacheliers avec mention B ou TB			Néo bacheliers boursiers		
	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations	Total	dont femmes	% d'acceptations
Licence (y.c LAS)	467 538	57%	46%	246 355	61%	23%	175 315	64%	36%	104 676	62%	54%
PASS	66 065	67%	40%	35 974	70%	17%	33 730	70%	51%	13 369	71%	41%
DUT	239 986	46%	21%	131 441	46%	11%	73 154	52%	28%	55 519	53%	19%
BTS	321 916	49%	33%	159 805	50%	12%	74 317	56%	37%	97 873	55%	36%
CPGE	110 384	47%	35%	71 669	48%	19%	80 325	51%	42%	15 973	50%	29%
Ecole de Commerce	21 130	48%	59%	15 887	48%	43%	8 124	59%	58%	2 033	57%	38%
Ecole d'Ingénieurs	46 174	30%	40%	38 591	30%	27%	30 310	35%	43%	5 671	30%	28%
IFSI	50 271	86%	28%	26 211	88%	14%	14 320	91%	47%	16 017	89%	25%
EFTS	12 082	89%	20%	4 940	90%	16%	2 853	94%	31%	3 319	90%	15%
Autres	139 000	55%	17%	84 316	57%	13%	58 449	62%	22%	30 360	58%	16%

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de la France entière, 467 538 candidats (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 467 538 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 246 355 candidats (dont 61% de femmes) ont postulé dans une licence d'une autre académie que celle d'origine et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 467 538 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 175 315 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 467 538 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 104 676 candidats (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2020 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des formations de la région académique France entière. Leurs vœux en PP (phase principale), PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France entière
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	12 565
Capacité d'accueil	745 522
Candidats inscrit en PP et/ou PC	985 619
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 583 595
Nombre de propositions reçues	3 395 870
Candidats ayant reçu une proposition	842 454
Candidats ayant accepté une proposition	668 646
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou PC	14

2. Chiffres clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	676 062	174 975	16 581	98 864	19 137	985 619
	Dont femmes	53%	60%	71%	60%	50%	55%
	% hors académie	71%	66%	81%	69%	80%	70%
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	608 417	142 011	13 068	65 370	13 588	842 454
	Dont femmes	54%	61%	71%	58%	51%	56%
	% hors académie	52%	52%	65%	57%	72%	53%
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	90%	81%	79%	66%	71%	85%
	Nombre	510 954	87 632	10 391	49 803	9 866	668 646
	Dont femmes	55%	59%	72%	58%	51%	56%
	% hors académie	29%	39%	49%	47%	63%	32%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi les inscrits	76%	50%	63%	50%	52%	68%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84%	62%	80%	76%	73%	79%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	7 671 780	1 576 885	225 230	910 939	198 761	10 583 595
Propositions reçues	Nombre	2 683 169	468 754	48 020	160 408	35 519	3 395 870
	%	35%	30%	21%	18%	18%	32%

(Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 676 062 candidats (dont 53% de femmes) en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou PC, 608 417 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique et 510 954 (dont 55% de femmes) en ont accepté une, soit 76% des candidats inscrits et 84% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 676 062 candidats de terminale ont formulé 7 671 780 vœux au sein de la région académique en phase principale et complémentaire, dont 2 683 169 – soit 35% des vœux – ont été suivis d'une proposition.)

3. Chiffres clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	3 032	227	804	5 168	847	144	402	329	221	1 391	
Capacité d'accueil	331 653	28 721	59 338	169 044	46 143	16 943	21 762	25 863	6 777	39 278	
Attractivité (Nombre de demandes pour 1 place)	9	18	19	15	17	9	29	54	10	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	2 861 767	512 612	1 102 471	2 472 196	788 104	156 082	628 399	1 391 246	65 097	605 621	
Propositions reçues en PP et/ou PC	Nombre	1 426 427	129 849	290 683	577 635	252 764	97 378	265 033	224 054	13 876	118 171
	%	50%	25%	26%	23%	32%	62%	42%	16%	21%	20%
Candidats inscrit en PP et/ou PC	Nombre	668 554	78 165	315 197	458 616	129 231	25 676	52 086	100 775	26 208	207 198
	Dont femmes	58%	67%	46%	50%	47%	48%	31%	85%	87%	57%
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	Nombre	305 819	28 829	57 930	134 498	40 722	14 284	19 309	25 871	6 876	34 508
	Dont femmes	60%	70%	40%	47%	44%	47%	30%	88%	89%	61%
	%	46%	37%	18%	29%	32%	56%	37%	26%	26%	17%

(Note de lecture : La France propose sur Parcoursup de 3 032 formations en licence pouvant accueillir 331 653 étudiants. 2 861 767 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 668 554 candidats (dont 58% de femmes), dont 1 426 427 ont été suivis d'une proposition. Pour une place en licence en France, il y a 9 demandes. 305 819 candidats (dont 60% de femmes) – soit 46% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.)

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique selon la filière et l'origine du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	Filière de formation acceptée à la fin de la procédure											
	Licence (y.c LAS)	PASS	DUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieur	IFSI	EFTS	Autres	Total	
En terminale	Générale	52%	8%	9%	6%	11%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Techno	26%	1%	16%	41%	3%	1%	1%	5%	1%	5%	100%
	Pro	18%	0%	1%	69%	0%	0%	0%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	1%	7%	16%	1%	1%	1%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	31%	3%	2%	24%	1%	0%	0%	12%	5%	22%	100%
En reprise d'études		58%	1%	4%	19%	0%	1%	0%	8%	5%	4%	100%
Autres		61%	3%	2%	21%	2%	2%	0%	3%	1%	6%	100%
Total		46%	4%	9%	20%	6%	2%	3%	4%	1%	5%	100%

(Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2020 dans l'académie France entière l'ont accepté en licence.)

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans une filière en France

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers			Dont venant d'une autre académie			Dont ayant obtenu une mention B/TB			Dont boursiers		
	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations	Nombre de candidats		% d'acceptations
	Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes		Total	dont femmes	
Licence (y.c LAS)	467 538	57%	46%	246 355	61%	23%	175 315	64%	36%	104 676	62%	54%
PASS	66 065	67%	40%	35 974	70%	17%	33 730	70%	51%	13 369	71%	41%
DUT	239 986	46%	21%	131 441	46%	11%	73 154	52%	28%	55 519	53%	19%
BTS	321 916	49%	33%	159 805	50%	12%	74 317	56%	37%	97 873	55%	36%
CPGE	110 384	47%	35%	71 669	48%	19%	80 325	51%	42%	15 973	50%	29%
Ecole de Commerce	21 130	48%	59%	15 887	48%	43%	8 124	59%	58%	2 033	57%	38%
Ecole d'Ingénieurs	46 174	30%	40%	38 591	30%	27%	30 310	35%	43%	5 671	30%	28%
IFSI	50 271	86%	28%	26 211	88%	14%	14 320	91%	47%	16 017	89%	25%
EFTS	12 082	89%	20%	4 940	90%	16%	2 853	94%	31%	3 319	90%	15%
Autres	139 000	55%	17%	84 316	57%	13%	58 449	62%	22%	30 360	58%	16%

(Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation en France, 467 538 ont formulé au moins un vœu dans une licence (dont 57% de femmes) et 46% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 467 538 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence en France, 246 355 (dont 61% de femmes) viennent d'une académie différente et 23% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 467 538 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence en France 175 315 (dont 64% de femmes) ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 467 538 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence en France 104 676 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.)

6. Filières les plus attractives en France (licences, BTS et DUT) :

FILIERES DE FORMATION	Licences	DUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce international à référentiel européen
5	Sciences de la vie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

(Note de lecture : Parmi les licences, la filière Droit est la 1ère filière la plus demandée en France. Parmi les DUT, la filière Techniques de commercialisation est la 1ère filière la plus demandée en France. Parmi les BTS, la filière Management Commercial Opérationnel est la 1ère filière la plus demandée en France.)

Définitions et concepts

Champ géographique : Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris les DROM et la Polynésie française) et proposant des formations sur Parcoursup.

Candidats : Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en remise à niveau, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2020 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage).

Néo-bacheliers : candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2020

Ces néo-bacheliers sont ceux dont la réussite au bac a été remontée à la date d'extraction du 25 septembre 2020 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au bac égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien"). Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.

Elèves de terminale : candidats inscrits en terminale en 2019/2020, dans un lycée situé en France ou dans un lycée français à l'étranger.

Étudiants en réorientation : candidats déjà inscrits dans l'enseignement supérieur en 2019/2020.

Etudiants en remise à niveau : candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2019/2020.

Adultes en reprise d'études : candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2019/2020 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur.

Autres candidats : candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau IV.

Vœu : vœu ou sous-vœu dans Parcoursup, défini en fonction de la formation sous statut étudiant choisie, selon la règle suivante :

- Pour les licences (y compris les LAS), un vœu correspond à l'intitulé de la licence dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les PASS, un vœu correspond à une option dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- Pour les BTS, DUT, CPGE et DCG un vœu correspond à un choix d'établissement d'enseignement supérieur pour une spécialité/voie donnée ;
- Pour les diplômes d'Etat (D.E) du domaine sanitaire et social, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat ;
- Pour les concours des écoles d'art, DN MADE et Bachelors, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat ;
- Pour les formations sur concours commun d'écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché dans un concours commun par le candidat.

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité/voie), sans hiérarchisation de ses choix. Des exceptions sont définies par voie réglementaire pour certaines formations spécifiques.

Ici, le terme vœu correspond à un vœu ou à un sous-vœu dans Parcoursup en fonction de la formation choisie. On considère que cela correspond à l'ensemble des vœux du candidat. Le total des vœux pour un candidat peut donc être supérieur à 10.

Avoir reçu une proposition d'admission : avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.

Avoir accepté une proposition d'admission : avoir accepté une proposition d'admission au cours de la procédure.

Glossaire

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

DUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Établissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

LAS : Licence avec option « Accès santé »

PASS : Parcours accès santé spécifique (ex-PACES)

PC : phase complémentaire

PP : phase principale

Méthodologie

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup le 25 Septembre 2020, la fin de la phase d'admission de la session 2020 étant fixée au 24 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 2 avril 2020) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 16 juin 2020).

Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

Fiche CANDIDATS

Tableau 1 – Chiffres clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie, déclinés par type de candidat (en terminale en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC est égal au nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase complémentaire. Cet indicateur est aussi proposé pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission est égal au nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu qui ont reçu au moins une proposition d'admission (« oui » ou « oui, si »).

Le pourcentage est le rapport entre le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC.

Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission est égal au nombre de réponses positives des candidats qui ont reçu une proposition d'admission.

Ce nombre est rapporté à l'ensemble des inscrits sur la plateforme et à ceux ayant reçu une proposition.

Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC est égal au nombre de vœux confirmés par les candidats de l'académie lors de la phase principale.

Le nombre de vœux moyen confirmés en PP et/ou PC est égal au nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC rapporté au nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC.

Le nombre de propositions reçues est égal au nombre de propositions « oui » et « oui, si » reçus par les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu.

Le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

Tableau 2 – Chiffres clés selon la filière de formation

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licences y compris LAS, PASS, CPGE, DUT, BTS, Ecole d'ingénieurs, Ecole de management et de commerce IFSI, EFTS et autres écoles). La majorité des indicateurs sont proposées pour les femmes.

Le nombre de vœux confirmés en PP et en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d'admission sont calculés parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l'académie d'origine du candidat et l'effectif de la même variable affiché dans le tableau.

Tableau 3 – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

Ce tableau présente les mêmes indicateurs que ceux du tableau 4 de la fiche FORMATIONS, appliqué aux candidats originaires de l'académie (ayant obtenu ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie).

Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

Ce tableau présente les mêmes indicateurs que ceux du tableau 5 de la fiche FORMATIONS, appliqué aux candidats originaires de l'académie (ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie).

5. Carte de la répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations. Les pourcentages affichés au sein des académies correspondent à la part des candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat dans les candidats ayant accepté une proposition d'admission.

Ex : si le pourcentage affiché au sein de l'académie de Lyon est 10 %, cela signifie que 10 % des candidats originaires de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une formation de l'académie de Lyon ont obtenu une mention TB.

Fiche FORMATIONS

Tableau 1 – Chiffres clés

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'opendata.

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC est égal au nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC est égal au nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues est égal au nombre de propositions d'admission (« oui » ou « oui, si ») reçues par les candidats inscrits en PP et/ou PC dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente au nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie qui ont reçu au moins une proposition d'admission (« oui » ou « oui, si »).

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission est égal au nombre de réponses positives des candidats qui ont reçu une proposition d'admission.

Tableau 2 – Chiffres clés selon l'origine des candidats

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés selon le type de candidat et pour les femmes.

Tableau 3 – Chiffre clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie.

L'attractivité correspond au nombre de vœux confirmés dans une filière de formation rapporté à la capacité d'accueil de la filière de formation. Par exemple, une attractivité de 7 signifie que, pour 1 place dans la filière, 7 vœux ont été émis.

Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition dans l'académie selon la filière et l'origine du candidat

Les pourcentages de ce tableau sont déclinés par grand type de filière et par type de candidat, en détaillant pour les candidats en terminale par type de bac préparé (bac général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou DUT, BTS, etc.) rapporté au nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant au moins fait un vœu dans une filière de l'académie

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie. Ils sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'une autre académie sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC dans l'académie et ayant obtenu leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo-bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC dans l'académie et ayant obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ».

Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo-bachelier, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC rapporté au nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.) ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC dans l'académie.

6. Filières les plus attractives de l'académie

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de DUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet du plus grand nombre de vœux de la part des candidats.

Vous recherchez une publication du ministère
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation sur internet :

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Courriel :

contact.eesr@recherche.gouv.fr